

**ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KARYAWAN
LAUNDRY SEPATU KATSIKAT BERBASIS *WEBSITE***

SKRIPSI

Oleh

2501990211 Dirk Johannes Hendrik Yapsoumilena

2540117861 Gregorius Revyanno Alexander

Program Studi Teknik Informatika

School of Computer Science

Universitas Bina Nusantara

Malang

2025

**ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KARYAWAN
LAUNDRY SEPATU KATSIKAT BERBASIS *WEBSITE***

SKRIPSI

**diajukan sebagai salah satu syarat
untuk gelar kesarjanaan pada
Program Studi Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan Strata-1**

Oleh

2501990211 Dirk Johannes Hendrik Yapsoumilena

2540117861 Gregorius Revyanno Alexander

**Program Studi Teknik Informatika
School of Computer Science
Universitas Bina Nusantara**

Malang

2025

Pernyataan Kesiapan Skripsi untuk Sidang Skripsi

Pernyataan Penyusunan Skripsi

**Kami, Dirk Johannes Hendrik Yapsoumilena
Gregorius Revyanno Alexander**

dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KARYAWAN
LAUNDRY SEPATU KATSIKAT BERBASIS *WEBSITE***

***ANALYSIS AND DESIGN OF A WEB-BASED EMPLOYEE INFORMATION
SYSTEM FOR KATSIKAT SHOE LAUNDRY***

adalah benar hasil karya kami dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,
sebagian atau seluruhnya, atas nama kami atau pihak lain

**Dirk Johannes Hendrik Yapsoumilena
2501990211**

**Gregorius Revyanno Alexander
2540117861**

Disetujui oleh Pembimbing

Saya setuju Skripsi tersebut layak diajukan untuk Ujian Pendadaran

Sidharta, S.Si., MMT.

D5848

Jumat, 13 Juni 2025

**ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KARYAWAN
LAUNDRY SEPATU KATSIKAT BERBASIS *WEBSITE***

Dirk Johanes Hendrik Yapsoumilena 2501990211

Gregorius Revyanno Alexander 2540117861

ABSTRACT

This study aims to design a web-based employee information system for Katsikat Shoe Laundry to improve data management efficiency. The system includes features such as attendance, salary, bonuses, and violation records. Development is carried out using the Scrum method to enable flexible and incremental progress. The result is a structured system design and tested using the available methods. This system is expected to help employee to work efficiently.

Keywords : *Employee, Shoe Laundry, Web App, Agile Scrum*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi karyawan berbasis website pada Laundry Sepatu Katsikat untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data karyawan. Sistem ini mencakup fitur absensi, gaji, bonus, dan pelanggaran. Pengembangan dilakukan menggunakan metode Scrum agar proses berjalan secara bertahap dan fleksibel. Hasil akhir dari penelitian ini adalah rancangan sistem yang terstruktur dan diuji melalui tahap *testing*. Diharapkan sistem ini dapat membantu karyawan dalam alur bekerja dan transparansi data.

Kata kunci: *Karyawan, Laundry Sepatu, Aplikasi Web, Agile Scrum*

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Karyawan Laundry Sepatu Katsikat Berbasis Website”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika, School of Computer Science, BINUS University.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Ibu Dr. Nelly, S.Kom., M.M., CSCA, selaku Rektor Universitas Bina Nusantara.
- 2) Bapak Robertus Tang Herman, S.E., M.M., selaku Campus Director Universitas Bina Nusantara Kampus Malang.
- 3) Bapak Choirul Huda, S.Kom., M.M., selaku Head of Computer Science Study Program Universitas Bina Nusantara Kampus Malang.
- 4) Bapak Sidharta, S.Si., M.MT. selaku dosen pembimbing selama proses penyusunan skripsi.
- 5) Orang tua penulis yang selalu hadir memberikan dukungan penuh serta setia mengikuti perkembangan skripsi hingga selesai. Mereka juga memberikan banyak saran dan masukan berharga dari pengalaman yang dimiliki agar pengerjaan skripsi dapat dilakukan dengan cara yang tepat.
- 6) Sahabat terbaik sejak FYP (First Year Program) B25 (Penulis Dirk), Hana Dyah Ayu Pertiwi, yang selalu setia menemani dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi maupun pekerjaan, serta banyak membantu penulis dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan selama dunia perkuliahan.
- 7) Teman-teman dari Katsikat Shoes Treatment, yaitu Hadad Al Akbar, Vanessa Danuwijaya, dan Lukman, yang telah saling memahami dalam bekerja dan mengerjakan skripsi secara bersamaan, serta terus mendukung satu sama lain dalam prosesnya.
- 8) Sahabat Calvin Amanta Kusumawan yang telah setia menemani proses pengerjaan skripsi (Penulis Dirk), mulai dari diskusi di Kopi Nako BSD dan Tamper BSD, hingga sesi healing menggunakan motor keliling BSD, Alam

Sutera, dan Gading Serpong. Juga untuk waktu yang diluangkan dalam aktivitas spotting mobil dan motor keren sebagai bentuk refreshing selama masa pengerjaan skripsi.

- 9) Mentor Metria Pratiwi selama masa magang (Penulis Dirk), serta rekan-rekan satu divisi di AirNav Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan waktu dan ruang bagi penulis Dirk untuk bimbingan maupun pengerjaan skripsi di area kantor.
- 10) Teman-teman magang dari AirNav Indonesia Tangerang (Penulis Dirk), yaitu Alisyia Sephiani Rosyad, Ayutriasih Septhiarini, dan Putri Nabilla, yang telah menemani dan memberikan dukungan selama masa penulisan skripsi.
- 11) Teman-teman, sahabat, dan pacar (Penulis Gregorius) yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
DAFTAR TABEL	XII
BAB 1	14
1.1 LATAR BELAKANG.....	14
1.2 RUMUSAN MASALAH	15
1.3 RUANG LINGKUP.....	16
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT	16
1.5 METODE PENELITIAN	17
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB 2	20
2.1 LANDASAN TEORI	20
2.1.1 <i>Laundry Sepatu</i>	20
2.1.2 <i>Sistem Informasi berbasis Web</i>	21
2.1.3 <i>Object Oriented Application Development</i>	22
2.1.4 <i>React Java Script</i>	32
2.1.5 <i>Testing</i>	33
2.1.6 <i>MySQL</i>	35
2.2 RELATED WORKS.....	35
2.2.1 <i>Jurnal</i>	36
BAB 3	45
3.1 METODE PENELITIAN	45
3.1.1 <i>Product Backlog</i>	46
3.1.2 <i>Sprint Planning</i>	47
3.1.3 <i>Sprint dan Daily Scrum</i>	47
3.1.4 <i>Sprint Review</i>	48
3.1.5 <i>Sprint Retrospective</i>	48

3.2 DAFTAR BACKLOG PENGEMBANGAN	48
3.2.1 <i>Product Backlog</i>	50
3.2.2 <i>Sprint Backlog</i>	51
3.3 ANALISIS.....	57
3.3.1 <i>Perbandingan Aplikasi Sejenis</i>	57
3.3.2 <i>Analisis Permasalahan/Kebutuhan</i>	62
3.3.3 <i>Usulan Pemecahan Masalah</i>	65
3.4 PERANCANGAN	66
3.4.1 <i>Software Design Document</i>	67
3.4.2 <i>Perancangan Sistem</i>	71
BAB 4	126
4.1 SPESIFIKASI SISTEM	126
4.1.1 <i>Spesifikasi Hardware Pengguna (Desktop)</i>	126
4.1.2 <i>Spesifikasi Hardware Pengguna (Mobile)</i>	127
4.1.3 <i>Spesifikasi Software</i>	128
4.2 PROSEDUR PENGGUNAAN APLIKASI WEB	129
4.2.1 <i>Prosedur untuk Teknisi</i>	129
4.2.2 <i>Prosedur untuk Kasir</i>	141
4.2.3 <i>Prosedur untuk Kurir</i>	152
4.3 PENGUJIAN SISTEM	163
4.3.1 <i>White box Testing</i>	163
4.3.2 <i>Black Box Testing</i>	199
4.3.3 <i>User Acceptance Testing</i>	220
BAB 5	227
5.1 KESIMPULAN.....	227
5.2 SARAN	228
DAFTAR PUSTAKA.....	230
LAMPIRAN	232

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Alur Metode Agile Scrum.....	45
Gambar 3.2 Aplikasi Saku Laundry	58
Gambar 3.3 Aplikasi Bilas.id.....	59
Gambar 3.4 Aplikasi IZILOH.....	60
Gambar 3.5 Posisi Karyawan Katsikat	63
Gambar 3.6 Use Case Diagram.....	72
Gambar 3.7 Class Diagram.....	93
Gambar 3.8 Activity Diagram Login.....	94
Gambar 3.9 Activity Diagram Absen Awal.....	95
Gambar 3.10 Activity Diagram Pilih Role	96
Gambar 3.11 Activity Diagram Halaman Beranda.....	97
Gambar 3.12 Activity Diagram Antrian Kurir.....	98
Gambar 3.13 Activity Diagram Antrian Kasir.....	100
Gambar 3.14 Activity Diagram Antrian Teknisi	101
Gambar 3.15 Activity Diagram Kurir Transport	102
Gambar 3.16 Activity Diagram Logout.....	103
Gambar 3.17 Activity Diagram Cek Kehadiran	104
Gambar 3.18 Activity Diagram Cek Gaji	105
Gambar 3.19 Activity Diagram Cek Kinerja dan SP.....	106
Gambar 3.20 Sequence Diagram Login.....	107
Gambar 3.21 Sequence Diagram Absen Awal	108
Gambar 3.22 Sequence Diagram Beranda.....	109
Gambar 3.23 Sequence Diagram Antrian Kurir	110
Gambar 3.24 Sequence Diagram Antrian Kasir	111
Gambar 3.25 Sequence Diagram Antrian Teknisi	112
Gambar 3.26 Sequence Diagram Logout.....	113
Gambar 3.27 Sequence Diagram Kurir Transport	114
Gambar 3.28 Sequence Diagram Cek Kehadiran	115
Gambar 3.29 Sequence Diagram Cek Gaji.....	116
Gambar 3.30 Sequence Diagram Cek Kinerja dan SP.....	117
Gambar 3.31 <i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD).....	118

Gambar 3.32 Perancangan Halaman Login	120
Gambar 3.33 Perancangan Halaman Beranda	120
Gambar 3.34 Perancangan Absen.....	121
Gambar 3.35 Perancangan Analisis Karyawan.....	122
Gambar 3.36 Perancangan Form Izin	122
Gambar 3.37 Perancangan Clockout/Absen Pulang	123
Gambar 3.38 Perancangan Daftar Antrian Teknisi.....	123
Gambar 3.39 Perancangan Daftar Antrian Kurir	124
Gambar 3.40 Perancangan Daftar Antrian Kasir	125
Gambar 3.41 Perancangan Kurir Transport.....	125
Gambar 4.1 Halaman Login Teknisi.....	130
Gambar 4.2 Halaman Absen Awal Teknisi	131
Gambar 4.3 Konfirmasi Absen Awal Teknisi	131
Gambar 4.4 Modal Form Izin Teknisi	132
Gambar 4.5 Halaman Konfirmasi Form Izin Teknisi	132
Gambar 4.6 Halaman Pilih Role Teknisi	133
Gambar 4.7 Halaman Beranda Teknisi.....	134
Gambar 4.8 Halaman Antrian Teknisi Cleaning	135
Gambar 4.9 Halaman Antrian Teknisi Repair	135
Gambar 4.10 Modal Mulai Treatment	136
Gambar 4.11 Modal Treatment Telah Dimulai	136
Gambar 4.12 Antrian Treatment Dimulai.....	137
Gambar 4.13 Modal Analisis Kinerja Teknisi	138
Gambar 4.14 Halaman Cek Kehadiran Teknisi	138
Gambar 4.15 Halaman Cek Gaji Teknisi.....	139
Gambar 4.16 Halaman Kontrol Kinerja dan SP Teknisi	140
Gambar 4.17 Halaman Logout dan Absen Pulang Teknisi	141
Gambar 4.18 Halaman Login Kasir.....	142
Gambar 4.19 Halaman Absen Awal Kasir.....	143
Gambar 4.20 Konfirmasi Absen Awal Kasir.....	143
Gambar 4.21 Modal Form Izin Kasir.....	144
Gambar 4.22 Konfirmasi Form Izin Kasir.....	144
Gambar 4.23 Halaman Pilih Role Kasir	145
Gambar 4.24 Halaman Beranda Kasir	146

Gambar 4.25 Halaman Daftar Antrian Kasir (QC).....	147
Gambar 4.26 Modal Analisis Kerja Kasir	149
Gambar 4.27 Modal Cek Kehadiran Kasir	149
Gambar 4.28 Modal Cek Gaji Kasir	150
Gambar 4.29 Modal Cek Kinerja dan SP Kasir.....	151
Gambar 4.30 Modal Logout dan Absen Pulang Kasir.....	152
Gambar 4.31 Halaman Login Kurir.....	153
Gambar 4.32 Halaman Absen Awal Kurir.....	154
Gambar 4.33 Konfirmasi Absen Awal Kurir.....	154
Gambar 4.34 Modal Form Izin Kurir.....	155
Gambar 4.35 Konfirmasi Form Izin Kurir.....	155
Gambar 4.36 Halaman Pilih Role Kurir	156
Gambar 4.37 Halaman Beranda Kurir	156
Gambar 4.38 Halaman Antrian Kurir	157
Gambar 4.39 Halaman Antrian Kurir Dimulai	158
Gambar 4.40 Halaman Kurir Transport.....	158
Gambar 4.41 Modal Ringkasan Perhitungan Transport	159
Gambar 4.42 Modal Analisis Kinerja	160
Gambar 4.43 Halaman Cek Kehadiran Kurir	160
Gambar 4.44 Halaman Cek Gaji Kurir	161
Gambar 4.45 Halaman Cek Kinerja dan SP Kurir.....	162
Gambar 4.46 Halaman Logout dan Absen Pulang Kurir.....	163

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Deskripsi Use Case Diagram	24
Tabel 2.2 Deskripsi Class Diagram	26
Tabel 2.3 Deskripsi Activity Diagram.....	27
Tabel 2.4 Deskripsi Sequence Diagram.....	30
Tabel 2.5 Deskripsi Entity Relation Diagram.....	31
Tabel 2.6 Perbandingan Jurnal Terkait Laundry	38
Tabel 2.7 Jurnal Terkait <i>Agile Scrum</i>	42
Tabel 3.1 Perancangan Penjadwalan	49
Tabel 3.2 <i>Product Backlog</i>	50
Tabel 3.3 <i>Sprint Backlog</i>	51
Tabel 3.4 Perbandingan Aplikasi Sejenis	60
Tabel 3.5 Rincian Responden Karyawan.....	63
Tabel 3.6 Aktor Use Case	73
Tabel 3.7 Use Case Description Login	73
Tabel 3.8 Use Case Description Absen Awal.....	74
Tabel 3.9 Use Case Description Pilih Role.....	77
Tabel 3.10 Use Case Description Beranda	77
Tabel 3.11 Use Case Description Daftar Antrian Teknisi	79
Tabel 3.12 Use Case Description Daftar Antrian Kurir.....	80
Tabel 3.13 Use Case Description Daftar Antrian Kasir.....	81
Tabel 3.14 Use Case Description Analisis Kerja.....	83
Tabel 3.15 Use Case Description Cek Kehadiran.....	85
Tabel 3.16 Use Case Description Cek Gaji	86
Tabel 3.17 Use Case Description Cek Kinerja dan SP	88
Tabel 3.18 Use Case Description Kurir Transport	89
Tabel 3.19 Use Case Description Logout dan Absen Pulang.....	91
Tabel 4.1 Spesifikasi Hardware Pengguna (Desktop)	126
Tabel 4.2 Spesifikasi Hardware Pengguna (Mobile).....	127
Tabel 4.3 Spesifikasi Software	128
Tabel 4.4 <i>White Box Testing</i> Teknisi	164
Tabel 4.5 <i>White Box Testing</i> Kasir	176

Tabel 4.6 <i>White Box Testing Kurir</i>	186
Tabel 4.7 <i>Black box Testing Teknisi</i>	200
Tabel 4.8 <i>Black box Testing Kasir</i>	206
Tabel 4.9 <i>Black box Testing Kurir</i>	213
Tabel 4.10 Bobot Penilaian UAT	221
Tabel 4.11 Pertanyaan Unsur <i>Usability</i>	222
Tabel 4.12 Pertanyaan Unsur <i>Information Quality</i>	223
Tabel 4.13 Pertanyaan Unsur <i>Interaction Quality</i>	223
Tabel 4.14 Jawaban Unsur <i>Usability</i>	224
Tabel 4.15 Jawaban Unsur <i>Information Quality</i>	225
Tabel 4.16 Jawaban Unsur <i>Interaction Quality</i>	225

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem karyawan berbasis Aplikasi Web merupakan terobosan inovatif dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya di sektor layanan seperti jasa laundry sepatu. Berdasarkan penelitian terdahulu, implementasi teknologi digital dalam pengelolaan karyawan telah terbukti secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Studi yang dilakukan oleh Sari et al. (2022), Saragih et al. (2021), dan Nababan dan Hendradi (2023) secara konsisten menunjukkan bahwa sistem berbasis web mampu memberikan solusi komprehensif dalam mengatasi berbagai tantangan manajemen sumber daya manusia. Penelitian-penelitian tersebut menggarisbawahi potensi teknologi digital untuk memudahkan pengelolaan jadwal kerja, melakukan penilaian kinerja, melacak aktivitas karyawan, dan meningkatkan koordinasi tim dalam lingkungan industri jasa.

Pengembangan sistem karyawan yang efektif memerlukan pendekatan teknologis yang terintegrasi dan adaptif. Menarik untuk dicermati bahwa setiap penelitian sebelumnya memiliki perspektif unik dalam mengimplementasikan sistem berbasis Aplikasi Web. Sari et al. lebih menekankan pada aspek pengelolaan jadwal kerja dan mekanisme penilaian kinerja, sementara Saragih et al. memberikan fokus yang lebih besar pada pelacakan dan akses informasi aktivitas karyawan. Di sisi lain, Nababan dan Hendradi lebih menyoroti potensi teknologi informasi dalam meminimalkan kesalahan manusia dan meningkatkan koordinasi tim. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada solusi universal dalam pengembangan sistem karyawan, melainkan dibutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks spesifik setiap organisasi. Dalam konteks jasa laundry sepatu, hal ini berarti sistem yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi keunikan struktur, proses, dan kebutuhan operasional perusahaan.

Bagi jasa laundry sepatu Katsikat, pengembangan sistem berbasis Aplikasi Web bukanlah sekadar mengikuti tren digitalisasi, melainkan upaya strategis untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Teknologi berbasis web menawarkan kemampuan transformatif dalam manajemen karyawan, memungkinkan pemantauan aktivitas secara real-time, peningkatan transparansi pelaporan kinerja, dan pengambilan keputusan yang berbasis data akurat. Sistem ini dapat mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen, mulai dari penjadwalan tugas hingga evaluasi kinerja, yang sebelumnya memerlukan proses manual dan rentan terhadap kesalahan. Lebih dari sekadar alat teknologi, sistem ini berpotensi menjadi katalisator budaya kerja yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Meskipun demikian, implementasi sistem berbasis Aplikasi Web tidak tanpa tantangan. Risiko utama yang perlu diantisipasi meliputi keamanan data, kebutuhan investasi awal yang signifikan, dan potensi resistensi dari karyawan terhadap perubahan teknologi. Namun, dengan perencanaan yang matang, protokol keamanan yang kuat, dan strategi sosialisasi yang tepat, risiko-risiko ini dapat dimitigasi secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana pengembangan sistem berbasis Aplikasi Web dapat mengoptimalkan manajemen karyawan di Katsikat, dengan harapan tidak hanya meningkatkan efisiensi internal tetapi juga mendorong transformasi berkelanjutan dalam dinamika industri jasa laundry sepatu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas. Berikut adalah rumusan masalah:

- 1) Bagaimana metode Agile Scrum diterapkan dalam pengembangan Aplikasi Web karyawan Katsikat?
- 2) Bagaimana proses pengujian Aplikasi Web karyawan Katsikat?

1.3 Ruang Lingkup

Beberapa hal yang menjadi fokus penulis dan batasan dalam penulisan skripsi yakni sebagai berikut :

- a) Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah JavaScript dengan framework React untuk sisi frontend dan Node.js untuk sisi backend, serta MySQL sebagai basis data
- b) Fokus pengembangan fitur diarahkan untuk memenuhi kebutuhan karyawan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya dalam mempermudah pengecekan kinerja, pencatatan absen, pelacakan tugas, daftar kehadiran, serta perhitungan gaji, bonus, dan pelanggaran. Dengan demikian, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi antara perusahaan dan karyawan.
- c) Metode pengembangan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Agile dengan kerangka kerja Scrum, guna mendukung proses pengembangan yang iteratif dan adaptif.
- d) Metode pengujian yang digunakan meliputi *Black Box Testing*, *White Box Testing*, serta *User Acceptance Testing (UAT)* untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.
- e) Penggunaan aplikasi ini dibatasi hanya untuk karyawan Katsikat sebagai pengguna utama, dengan fokus pada pengembangan fungsionalitas yang mendukung kebutuhan operasional internal perusahaan.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini diantaranya :

- a) Menguji kelayakan fitur dan desain UI/UX aplikasi web yang dikembangkan untuk memastikan sudah memenuhi kebutuhan karyawan serta mampu menyelesaikan permasalahan operasional yang ada.
- b) Menyediakan sistem digital yang mampu mempercepat proses kerja karyawan serta mempermudah pengecekan data operasional secara real-time.
- c) Meningkatkan transparansi proses pengecekan absensi dan penggajian agar informasi dapat diakses secara terbuka dan mudah dipahami oleh karyawan.

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini antara lain:

- a) Terkelolanya proses kerja dan kebutuhan operasional secara lebih efisien, sebagai hasil dari pengembangan fitur dan desain UI/UX yang tepat guna.
- b) Peningkatan kecepatan dan kemudahan kerja karyawan, khususnya dalam proses pengecekan data operasional yang kini dapat dilakukan secara digital dan real-time.
- c) Tersedianya akses informasi yang transparan terkait absensi, gaji, bonus, dan pelanggaran, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan dalam sistem pengelolaan karyawan
- d) Menjadi solusi digital yang dapat direplikasi pada bisnis sejenis, khususnya dalam industri layanan seperti Shoes Treatment atau jasa operasional lainnya.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam pengembangan sistem ini adalah Agile dengan kerangka kerja Scrum. Scrum merupakan salah satu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan adaptif, dirancang untuk menangani proyek yang kompleks dan membutuhkan fleksibilitas tinggi. Pendekatan ini memungkinkan proses pengembangan berlangsung secara bertahap, sehingga setiap perubahan kebutuhan dapat direspons dengan cepat dan efisien.

Scrum membagi proses kerja ke dalam siklus waktu yang disebut Sprint, yang berlangsung selama dua hingga empat minggu. Setiap Sprint mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi terhadap proses kerja. Tahapan utama dalam metode ini meliputi:

- **Penyusunan Product Backlog**, berupa daftar fitur dan kebutuhan sistem berdasarkan prioritas.
- **Perencanaan Sprint**, untuk menentukan fitur yang akan dikembangkan dalam satu siklus.
- **Pelaksanaan Sprint dan Daily Scrum**, sebagai pelaksanaan teknis dan koordinasi harian antar tim.

- **Sprint Review**, sebagai sesi evaluasi hasil kerja bersama pemangku kepentingan.
- **Sprint Retrospective**, untuk meninjau proses kerja internal dan meningkatkan kinerja tim pada iterasi berikutnya.

Pendekatan ini dipilih karena mendukung pengembangan sistem secara bertahap dan kolaboratif, serta memudahkan penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Alur kerja metode Scrum yang digunakan dalam pengembangan sistem ini disajikan secara visual pada Bab III, tepatnya pada subbab 3.1. Visualisasi tersebut memberikan gambaran terstruktur mengenai tahapan-tahapan proses Scrum yang diterapkan selama penelitian, guna memperjelas implementasi metodologi yang dilakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan pada skripsi ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut:

a) **BAB 1 PENDAHULUAN**

BAB 1 Pendahuluan berfokus kepada latar belakang masalah, rumusan masalah yang ingin difokuskan, tujuan dan manfaat menulis skripsi dengan judul yang telah dipilih, serta metode penelitian dan metode penulisan yang digunakan.

b) **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

BAB 2 Tinjauan Pustaka menjelaskan teori-teori yang relevan terhadap pengembangan penulisan skripsi serta mencari informasi melalui jurnal dari topik yang serupa.

c) **BAB 3 METODE PENELITIAN**

BAB 3 menjelaskan tentang tahapan dan metode yang digunakan selama pengembangan Aplikasi Web serta menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan dan analisis selama melakukan pengembangan Aplikasi Web.

d) **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

BAB 4 Hasil Penelitian menjelaskan tentang hasil dari pengembangan atau penelitian yang sudah didapat oleh penulis. Pada Bab 4, penulis menjabarkan secara rinci mengenai hasil yang sudah diperoleh selama mengembangkan Aplikasi Web.

e) **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

BAB 5 Kesimpulan dan Saran menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil yang didapat melalui penulisan skripsi ini. Bab 5 juga terdapat saran untuk pengembangan selanjutnya dari penulisan yang sudah dibuat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk mendukung dan memperkuat penelitian ini. Dalam subbab ini, dibahas teori-teori yang berkaitan langsung dengan topik dan ruang lingkup pengembangan sistem. Teori-teori tersebut mencakup konsep laundry sepatu sebagai layanan yang melandasi kebutuhan sistem, teknologi sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai platform, pendekatan pengembangan aplikasi berbasis objek, serta teknologi frontend yang digunakan, yaitu React JavaScript. Selain itu, teori mengenai proses pengujian perangkat lunak juga dijelaskan untuk memastikan kualitas dari sistem yang dikembangkan. Rincian dari masing-masing teori dijabarkan dalam subbab berikut.

2.1.1 Laundry Sepatu

Laundry sepatu merupakan layanan pembersihan dan perawatan sepatu dengan metode khusus untuk menjaga kualitas dan umur sepatu. Layanan ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat urban yang sibuk dan kolektor sepatu yang ingin menjaga kondisi sepatu tetap optimal (Wathan & Fitriana, 2023). Jenis layanan yang ditawarkan meliputi pencucian, perbaikan (repair), pewarnaan ulang (repaint), hingga pengembalian warna (unyellowing), yang semuanya dirancang sesuai kebutuhan pelanggan dan karakteristik material sepatu (Prasetyo Diennida et al., 2021).

Industri laundry sepatu di Indonesia berkembang pesat sebagai bagian dari sektor UKM yang memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, UKM seperti Shines Shoes di Banjarbaru menunjukkan pertumbuhan bisnis ini, meskipun masih banyak menggunakan metode manual (Wathan & Fitriana, 2023). Permintaan yang meningkat telah mendorong inovasi, termasuk penggunaan alat modern untuk meningkatkan efisiensi kerja dan hasil layanan.

Pendampingan terhadap UKM juga menunjukkan bahwa mekanisasi dapat mengurangi waktu pengerjaan sekaligus meningkatkan kualitas hasil.

Teknologi berbasis digital telah diadopsi dalam jasa laundry sepatu untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan efisien. Sistem informasi memungkinkan pelanggan untuk mendaftar, memesan layanan, menjadwalkan pengambilan dan pengantaran, serta melacak pesanan melalui peta digital (Prasetyo Diennida et al., 2021). Pengujian berbasis black box menunjukkan bahwa Aplikasi Web ini efektif dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan tanpa kesalahan signifikan.

Dalam konteks pengembangan Aplikasi Web untuk karyawan Katsikat, integrasi teknologi ini relevan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Aplikasi Web yang dirancang akan mendukung pencatatan Absen, gaji, bonus, dan pelanggaran karyawan, sekaligus mempermudah pelacakan aktivitas karyawan. Penggunaan sistem berbasis web yang terhubung dengan sistem operasional lainnya sejalan dengan tren modernisasi dalam industri ini, yang berfokus pada kualitas layanan serta kemudahan akses bagi pelanggan dan karyawan.

2.1.2 Sistem Informasi berbasis Web

Sistem informasi berbasis web merupakan suatu solusi teknologi yang dirancang untuk mendukung pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi secara efisien dan terintegrasi melalui jaringan internet. Menurut Annurfaida (2020), perkembangan teknologi yang pesat memacu penerapan sistem informasi berbasis web untuk menyelesaikan berbagai masalah operasional, seperti pencatatan data, pengolahan informasi, dan pelaporan, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan aksesibilitas yang tinggi karena dapat diakses dari berbagai lokasi dengan perangkat yang memiliki koneksi internet.

Implementasi sistem informasi berbasis web juga mendukung pengelolaan data yang lebih akurat dan transparan, seperti pada penggajian

karyawan, yang merupakan salah satu kebutuhan penting dalam operasional perusahaan. Dalam penerapannya, sistem ini dapat menggunakan teknologi seperti PHP dan database MySQL untuk memproses data secara terkomputerisasi. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan kesalahan dalam pengolahan data, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan kepuasan karyawan melalui transparansi dalam sistem informasi yang digunakan.

Sebagai komponen utama, sistem informasi berbasis web terdiri dari berbagai sub-sistem yang saling terhubung untuk mengelola data dan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna. Hal ini sejalan dengan definisi sistem menurut Azhar Susanto, yang menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan desain yang memanfaatkan flowchart, use case diagram, dan Entity-Relationship Diagram (ERD), sistem informasi berbasis web dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung kebutuhan operasional perusahaan.

2.1.3 Object Oriented Application Development

Pengembangan Aplikasi Web Berorientasi Objek (Object-Oriented Application Development atau OOAD) adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang mengorganisir Aplikasi Web menjadi objek-objek yang memiliki atribut dan metode masing-masing. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan Aplikasi Web yang lebih modular, yang dapat mempercepat proses pengembangan dan memudahkan pemeliharaan Aplikasi Web. Menurut International Journal of Computer Applications Technology and Research (2015), "The adoption of OOP techniques in web App development has brought about several positive impacts, such as reducing the number of code a programmer needs to write and enabling the reuse of design and code functions." Dengan demikian, OOAD memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan kembali kode yang telah ada, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dalam pembuatan Aplikasi Web.

Keuntungan utama dari OOAD adalah kemampuannya untuk meningkatkan pemeliharaan Aplikasi Web. Karena Aplikasi Web dibangun dengan memecah fungsionalitas menjadi objek-objek yang lebih kecil dan terpisah, perubahan atau pembaruan pada satu bagian Aplikasi Web dapat dilakukan tanpa memengaruhi bagian lain. Hal ini sangat penting dalam pengembangan Aplikasi Web yang kompleks, di mana perubahan sering diperlukan. Seperti yang dijelaskan dalam artikel tersebut, "The object-oriented approach improves maintainability by breaking complex programs into separate modules, which makes it easier to update or remove functions without affecting other parts of the application" (International Journal of Computer Applications Technology and Research, 2015). Dengan pembagian ini, pengembang dapat lebih mudah mengelola dan memperbarui bagian Aplikasi Web sesuai kebutuhan.

Dalam OOAD, beberapa diagram Unified Modeling Language (UML) digunakan untuk menggambarkan sistem dan interaksi antar komponen Aplikasi Web secara visual. Diagram UML ini membantu pengembang untuk merancang dan mengkomunikasikan struktur Aplikasi Web secara efektif. Beberapa diagram UML yang umum digunakan antara lain Use Case Diagram, yang menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem; Class Diagram, yang menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar objek dalam Aplikasi Web; Activity Diagram, yang menggambarkan alur proses atau aktivitas dalam Aplikasi Web; dan Sequence Diagram, yang menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam suatu sistem. Diagram-diagram ini mempermudah pemahaman tentang bagaimana Aplikasi Web berfungsi dan bagaimana komponen-komponen dalam sistem saling berinteraksi, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan Aplikasi Web berorientasi objek.

2.1.3.1 Use Case Diagram

Use case merupakan teknik fundamental dalam manajemen persyaratan (requirement management) dan perancangan sistem perangkat lunak yang berfokus pada menggambarkan interaksi antara

pengguna (aktor) dengan sistem dari perspektif fungsional. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ivar Jacobson pada tahun 1992 sebagai bagian dari pendekatan rekayasa perangkat lunak berorientasi objek.

Use case pada hakikatnya adalah deskripsi naratif yang menjelaskan serangkaian interaksi antara aktor eksternal dan sistem untuk mencapai tujuan spesifik. Ia bukan sekadar dokumentasi teknis, melainkan representasi komprehensif bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Setiap use case menggambarkan alur kejadian (flow of events) yang menjelaskan bagaimana sistem merespons tindakan pengguna. Fungsi utama use case adalah mengkomunikasikan kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna.

Tabel 2.1 Deskripsi Use Case Diagram

Gambar	Nama	Keterangan
<p data-bbox="662 1496 730 1523">Actor</p>	<i>Actor</i>	Simbol yang merepresentasikan pelaku/orang, alat, sistem luar yang dapat melakukan sebuah interaksi terhadap sistem.
<p data-bbox="641 1776 753 1803">Use Case</p>	<i>Use Case</i>	Simbol yang merepresentasikan aktivitas/interaksi atau sebuah fungsi dalam sistem.

	<i>Association</i>	<p>Simbol yang merepresentasikan hubungan komunikasi antara aktor dan <i>use case</i>.</p>
	<i>Generalization</i>	<p>Simbol yang merepresentasikan hubungan antar use case atau pewarisan penunjuk.</p>
	<i>Include</i>	<p>Simbol merepresentasikan hubungan antar use case. Jika use case yang menjadi penunjuk, maka use case yang tertunjuk harus dijalankan.</p>
	<i>Extend</i>	<p>Simbol yang merepresentasikan hubungan antar use case, yang mengartikan bahwa use case tidak harus dijalankan dan bergantung pada kondisi tertentu.</p>

2.1.3.2 Class Diagram

Class diagram adalah salah satu jenis diagram struktural dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk memodelkan struktur statis dari sebuah sistem. Diagram ini merepresentasikan kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Fungsinya sangat penting dalam berbagai tahap desain sistem, mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi. Dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek, class diagram yang dibuat selama tahap awal sering kali menjadi acuan untuk mengembangkan kode nyata. Diagram ini juga dapat digunakan untuk mendokumentasikan struktur sistem, sehingga mempermudah pemeliharaan di masa depan. Sebagai tambahan, hubungan antar kelas dalam class diagram, seperti asosiasi, komposisi, atau generalisasi, memiliki peran penting dalam menggambarkan bagaimana bagian-bagian sistem berinteraksi dan saling bergantung

Tabel 2.2 Deskripsi Class Diagram

<i>Multiplicity</i>	Jenis	Penjelasan
1	Satu Objek	Menunjukkan bahwa hubungan ini hanya melibatkan tepat satu objek.
0..*	Nol atau Lebih Banyak Objek	Menunjukkan bahwa hubungan ini opsional (bisa nol) tetapi dapat mencakup banyak objek.
1..*	Satu atau Lebih Banyak Objek	Menunjukkan bahwa hubungan ini minimal melibatkan satu objek, tetapi tidak terbatas jumlah maksimumnya.

0..1	Opsional	Menunjukkan bahwa hubungan ini bersifat opsional, yaitu bisa tidak ada atau maksimal satu objek.
	Jumlah Tertentu	Menunjukkan hubungan dengan jumlah objek yang tetap dan pasti.

2.1.3.3 Activity Diagram

Activity Diagram adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk merepresentasikan alur proses sistem secara visual, baik untuk sistem atau proses bisnis. Diagram ini menampilkan aktivitas, tindakan, transisi antar aktivitas, serta kondisi penjagaan (guard condition) yang memengaruhi aliran proses.

Menurut Bommagani dan Prasad (2022), "Activity diagram memiliki komponen yang sama dengan state diagram, termasuk aktivitas, tindakan, transisi, keadaan awal dan akhir, serta kondisi penjagaan." Diagram ini secara khusus menggambarkan workflow atau aliran kerja dari sebuah sistem atau proses bisnis, memungkinkan pemahaman yang lebih jelas terhadap logika operasi sistem

Tabel 2.3 Deskripsi Activity Diagram

Gambar	Nama	Keterangan
	<i>Initial Node</i>	Initial Node adalah titik awal dari alur aktivitas dalam Activity Diagram. Setiap diagram aktivitas harus memiliki satu Initial Node

		sebagai permulaan proses.
	<i>Final Node</i>	Final Node adalah titik akhir dari sebuah aktivitas. Diagram aktivitas dapat memiliki lebih dari satu Final Node jika proses bisa berakhir dalam beberapa kondisi berbeda.
	<i>Activity Node</i>	Merepresentasikan aktivitas atau tindakan tertentu dalam sebuah proses.
	<i>Flow Control</i>	Aliran kendali atau kontrol yang menghubungkan elemen-elemen dalam diagram.
	<i>Decision Node</i>	Sebuah simpul yang digunakan untuk memecah alur proses berdasarkan evaluasi kondisi tertentu.

	<p><i>Merge Node</i></p>	<p>Sebuah simpul yang digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran bercabang menjadi satu aliran tunggal.</p>
	<p><i>Join Node</i></p>	<p>Simpul yang digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran paralel menjadi satu aliran tunggal.</p>
	<p><i>Fork Node</i></p>	<p>Simpul yang digunakan untuk membagi satu aliran menjadi beberapa aliran paralel.</p>

2.1.3.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem seiring berjalannya waktu. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana pesan dikirim antar objek untuk menyelesaikan suatu proses. Dalam konteks sistem yang akan dibangun, fitur seperti "Lihat Gaji dan Bonus" dapat digambarkan dalam urutan langkah-langkah interaksi, mulai dari pengguna mengakses halaman, sistem memvalidasi pengguna, hingga data yang diambil dari database dan ditampilkan kepada pengguna.

Tabel 2.4 Deskripsi Sequence Diagram

Gambar	Nama	Keterangan
<p>Actor</p>	<i>Actor</i>	Merepresentasikan pengguna atau entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem.
	<i>Lifeline</i>	Merepresentasikan objek, aktor, atau sistem yang terlibat dalam komunikasi.
	<i>Activation</i>	Menunjukkan periode di mana sebuah objek menjalankan operasi atau metode sebagai respons terhadap pesan.
	<i>Call Message</i>	Menunjukkan permintaan (call) untuk menjalankan metode atau fungsi pada objek lain.

2.1.3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah diagram yang digunakan dalam perancangan basis data untuk menggambarkan hubungan antarentitas atau objek dalam suatu sistem informasi. Menurut Connolly dan Begg (2015), ERD merupakan teknik grafis yang efektif untuk memodelkan data dalam suatu organisasi, menunjukkan hubungan logis antarobjek, dan menggambarkan struktur konseptual basis data. ERD membantu pengembang untuk memvisualisasikan desain basis data, menentukan kunci utama (primary key), menggambarkan kardinalitas hubungan (one-to-one, one-to-many, many-to-many), dan mendokumentasikan struktur data secara komprehensif sebelum implementasi fisik. Diagram ini sangat penting dalam tahap perancangan sistem informasi karena memudahkan komunikasi antara analis sistem, perancang basis data, dan pemangku kepentingan dalam memahami aliran dan struktur data.

Tabel 2.5 Deskripsi Entity Relation Diagram

Notasi	Nama	Keterangan
	Entitas	Sebuah objek yang dapat diidentifikasi dalam sebuah lingkungan.

	Relasi	Menunjukkan hubungan antara beberapa entitas yang berbeda.
	Atribut	Mendeskripsikan karakter dari sebuah entitas.
	Garis	Berfungsi sebagai penghubung.

2.1.4 React Java Script

React merupakan pustaka JavaScript yang dirancang untuk membangun antarmuka pengguna (User Interfaces), terutama pada Aplikasi Web berbasis single-page application (SPA). React pertama kali diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2013 dan sejak itu menjadi salah satu pustaka yang paling populer dalam pengembangan Aplikasi Web modern. Salah satu fitur utama React adalah pendekatan berbasis komponen, yang memungkinkan pengembang membagi antarmuka menjadi elemen-elemen independen yang dapat digunakan kembali (reusable components), sehingga meningkatkan skalabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan kode. Menurut Komperla et al. (2022), keunggulan utama React terletak pada implementasi Virtual DOM (Document Object Model), yang menyediakan pembaruan lebih cepat dengan cara membandingkan perbedaan antara DOM virtual dan DOM nyata sebelum melakukan pembaruan selektif. Pendekatan ini membuat React sangat efisien dalam memproses perubahan tampilan, terutama pada aplikasi berskala besar dengan interaksi yang intensif. Selain itu, React mendukung JSX (JavaScript XML), yaitu sintaks yang memadukan logika pemrograman JavaScript dengan markup HTML, sehingga mempermudah pengembangan antarmuka pengguna yang dinamis dan intuitif.

React juga dikenal karena fleksibilitasnya dalam pengembangan tampilan antarmuka tanpa ketergantungan langsung terhadap backend atau database. Hal ini memungkinkan pengembang menggunakan React dalam proyek berskala kecil maupun besar, baik untuk tujuan demonstrasi, prototipe, maupun pengujian fungsionalitas antarmuka. Dalam konteks proyek ini, React digunakan sebagai dasar untuk membangun antarmuka Aplikasi Web, tanpa mengintegrasikan koneksi ke API eksternal, backend, atau basis data.

Dengan kemampuannya dalam memisahkan logika tampilan ke dalam komponen yang terstruktur, serta performa tinggi melalui Virtual DOM, React menjadi pilihan tepat untuk pengembangan antarmuka Aplikasi Web yang efisien dan mudah diuji.

2.1.5 Testing

Software testing merupakan proses evaluasi sistematis untuk memverifikasi bahwa sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan perangkat lunak, testing menjadi tahapan krusial untuk memastikan kualitas dan reliability sistem sebelum diimplementasikan. *Testing* terdiri dari berbagai metode yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan spesifik.

2.1.5.1 Black Box Testing

Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada analisis fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur internal atau kode program (Uminingsih et al. 2022). Pendekatan ini mengevaluasi output sistem berdasarkan input yang diberikan, memperlakukan sistem sebagai "kotak hitam" yang tidak terlihat mekanismenya internalnya. Metode ini memainkan peran penting dalam menjamin keandalan software karena memverifikasi apakah sistem memenuhi persyaratan fungsional dan kebutuhan pengguna, serta mampu mengidentifikasi kesalahan terkait antarmuka.

Perkembangan terbaru dalam black box testing telah mengintegrasikan pendekatan otomatisasi dan teknik berbasis kecerdasan buatan. Garousi dan Felderer (2020) dalam jurnal "Developing Automated Visual GUI Testing Tools: A Systematic Mapping Study" menjelaskan bahwa pendekatan modern black box testing telah memanfaatkan machine learning untuk meningkatkan efisiensi pengujian, khususnya dalam mendeteksi anomali dan memprediksi kegagalan potensial.

2.1.5.2 User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) adalah proses evaluasi akhir yang dilakukan untuk memverifikasi apakah sebuah sistem atau perangkat lunak telah memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan oleh pengguna. Tahap ini merupakan langkah kritis dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang memastikan produk yang dibangun sesuai dengan ekspektasi bisnis dan fungsional yang telah disepakati sebelumnya. UAT biasanya dilakukan oleh pengguna akhir (Fitriastuti et al 2024).

Proses User Acceptance Testing dilakukan dengan mengevaluasi system melalui beberapa aspek. Dalam aspek ini, diharapkan sistem yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan, fungsionalitas dan informasi yang lengkap.

2.1.5.3 White Box Testing

White Box Testing adalah cara menguji program komputer dengan melihat bagian dalamnya. Dalam metode ini, penguji dapat memahami bagaimana program bekerja di belakang layar. Penguji memeriksa alur dalam program, memastikan semua perintah kondisional berjalan dengan benar, dan mengecek apakah perulangan berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Londjo (2021), agar sebuah aplikasi berjalan sesuai harapan, maka harus melakukan pengujian.

White Box Testing membantu pengembang memahami sistem mereka lebih baik dan meningkatkan kualitas program secara keseluruhan. Pengujian ini membantu mengungkap kesalahan dari sebuah sistem yang sudah dibuat.

2.1.6 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang paling banyak digunakan untuk membangun Aplikasi Web berbasis web. MySQL menggunakan bahasa query struktural (SQL) untuk mengelola data, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, dan mengolah data dengan cara yang efisien. Menurut Allo, Firman, dan Ihsan (2021), MySQL menyediakan berbagai fitur seperti pengelolaan data yang cepat, kemampuan untuk menangani sejumlah besar data, serta kemampuan untuk melakukan query yang kompleks. Fitur-fitur ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk Aplikasi Web web, terutama yang membutuhkan pengelolaan data yang terstruktur dan relasional.

MySQL memiliki kelebihan dalam hal kestabilan, keandalan, dan kemampuan untuk melakukan skalabilitas dengan baik. Allo et al. (2021) menjelaskan bahwa penggunaan MySQL pada sistem informasi berbasis web, dapat meningkatkan kinerja Aplikasi Web dengan memanfaatkan database yang mudah diintegrasikan dengan PHP. Selain itu, MySQL mendukung berbagai jenis tipe data yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi sesuai kebutuhan Aplikasi Web, serta mendukung transaksi yang aman, memungkinkan Aplikasi Web untuk menjaga integritas data. Dengan karakteristik ini, MySQL dapat memastikan bahwa data yang disimpan dalam database Aplikasi Web tetap konsisten dan akurat.

2.2 Related Works

Pada subbab ini, akan dibahas berbagai penelitian atau karya ilmiah yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu bertujuan untuk memahami pendekatan, metode, serta solusi yang telah dikembangkan sebelumnya. Dengan mempelajari related works, peneliti dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari penelitian

sebelumnya, serta menemukan celah atau peluang untuk inovasi lebih lanjut dalam pengembangan sistem. Adapun referensi yang digunakan dalam kajian ini diambil dari berbagai jurnal ilmiah yang dibahas pada subbab berikut.

2.2.1 Jurnal

a) RANCANG BANGUN SISTEM TRACKING JASA LAUNDRY SEPATU DI CLINIX SHOES CARE BERBASIS APLIKASI WEB

Paper membahas pengembangan sistem berbasis web untuk memudahkan pelanggan jasa laundry sepatu dalam memantau status layanan. Sistem ini dirancang untuk mengatasi kendala yang dialami pelanggan, seperti harus datang langsung ke toko atau bergantung pada komunikasi via Aplikasi Web pesan singkat yang terkadang lambat dibalas. Selain fitur tracking status sepatu, sistem juga dilengkapi fitur untuk cek tarif layanan, yang membantu pelanggan mengetahui biaya berdasarkan jenis sepatu dan jenis treatment tanpa perlu bertanya langsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan tahapan rekayasa perangkat lunak, meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dirancang dengan antarmuka yang meliputi fitur login admin, input data pelanggan, cek status laundry, dan cek tarif layanan. Admin dapat mengelola data pelanggan dengan mengakses menu khusus untuk memasukkan, memperbarui, atau meninjau data pelanggan secara real-time. Hal ini memastikan transparansi dan efisiensi proses laundry, baik bagi pelanggan maupun penyedia layanan.

Tujuan utama penulisan adalah memberikan solusi teknologi yang praktis dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan di Clinix Shoes Care. Dengan sistem ini, pelanggan dapat dengan mudah mengetahui status sepatu mereka dan memperkirakan biaya, sementara admin dapat mengelola data lebih terstruktur. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan dapat mengurangi kendala

komunikasi dan meningkatkan pengalaman pengguna, baik dari segi fungsi maupun kenyamanan.

b) PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN BERBASIS WEB PADA LAUNDRY SEPATU SNEAKLIN BANDUNG

Paper ini membahas perancangan sistem informasi akuntansi penggajian berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan penggajian karyawan. Sistem ini dirancang menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database untuk memudahkan staf administrasi dalam mengolah data pegawai serta laporan penggajian. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pengelolaan penggajian yang masih manual, sehingga berpotensi terjadi kekeliruan yang berdampak pada kepercayaan dan kepuasan karyawan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan deskriptif dan eksperimen, dimana peneliti mendeskripsikan kebutuhan sistem sekaligus menguji prototipe yang dirancang. Perancangan sistem dilakukan melalui tahapan seperti pembuatan use case, flowchart, ERD, dan desain struktur menu. Sistem ini menyediakan fitur utama seperti halaman daftar pegawai, daftar gaji, dan laporan pegawai, yang membantu perusahaan dalam mengelola informasi secara sistematis.

Tujuan utama penelitian adalah menciptakan sistem penggajian yang efektif, efisien, dan terkomputerisasi untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan produktivitas pengelolaan administrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem berbasis web yang dirancang mampu membantu perusahaan mengolah data dengan lebih terstruktur dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi Aplikasi Web berbasis Android di masa depan.

Tabel 2.6 Perbandingan Jurnal Terkait Laundry

Aspek	Rancang Bangun Sistem Tracking Jasa Laundry Sepatu di Clinix Shoes Care Berbasis Aplikasi Web	Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis Web pada Laundry Sepatu Sneaklin Bandung
Topik	Pengembangan sistem berbasis web untuk tracking status laundry sepatu dan cek tarif layanan.	Pengembangan sistem informasi akuntansi penggajian berbasis web untuk pengelolaan gaji karyawan.
Tujuan Penelitian	Menyediakan solusi teknologi untuk mempermudah pelanggan memantau status layanan dan biaya laundry.	Meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan penggajian karyawan dengan sistem berbasis web.
Fitur Utama	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tracking status sepatu ○ Cek tarif layanan ○ Login admin ○ Input data pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Daftar pegawai ○ Daftar gaji ○ Laporan penggajian ○ Pengolahan data pegawai dan laporan gaji
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mempermudah pelanggan dalam tracking status laundry sepatu dan cek tarif layanan. ○ Efisien dalam mengelola data pelanggan secara real-time. ○ Meningkatkan transparansi komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengurangi kesalahan dalam pengelolaan penggajian yang manual. ○ Sistem informasi yang efisien untuk pengelolaan penggajian karyawan. ○ Memperbaiki produktivitas administrasi dan memungkinkan

	antara pelanggan dan admin.	pengembangan lebih lanjut.
Analisis	Menunjukkan bahwa sistem dapat mengurangi kendala komunikasi dan meningkatkan pengalaman pengguna.	Sistem berbasis web yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan penggajian.
Kesamaan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keduanya menggunakan sistem berbasis web untuk mempermudah operasional. ○ Keduanya berfokus pada efisiensi dan pengelolaan data yang lebih terstruktur. ○ Keduanya mengutamakan pengelolaan data secara real-time untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi pengguna. 	

Dari analisis terhadap kedua jurnal, dapat disimpulkan bahwa keduanya membahas pengembangan sistem berbasis web dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam operasional. Meskipun memiliki kesamaan dalam penggunaan teknologi untuk pengelolaan data secara real-time dan meningkatkan transparansi, kedua jurnal ini memiliki fokus yang berbeda sesuai dengan kebutuhan spesifik yang ingin dicapai.

Jurnal pertama lebih menitikberatkan pada aspek layanan pelanggan, khususnya dalam pelacakan status laundry sepatu dan pengecekan tarif layanan. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memantau status laundry sepatu mereka secara real-time. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi komunikasi antara pelanggan dan admin, sehingga memberikan pengalaman layanan yang lebih baik.

Di sisi lain, jurnal kedua lebih berfokus pada pengelolaan internal, khususnya dalam administrasi penggajian karyawan di

layanan laundry sepatu. Sistem ini dirancang untuk mengurangi kesalahan dalam penggajian manual, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data pegawai. Dengan fitur-fitur seperti pengolahan data pegawai, daftar gaji, dan laporan penggajian, sistem ini mendukung pengelolaan yang lebih terstruktur dan produktif.

Secara keseluruhan, kedua jurnal ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem berbasis web untuk mendukung proses operasional yang lebih efektif. Perbedaan fokus pada aspek layanan pelanggan dan pengelolaan internal mencerminkan kebutuhan yang beragam dalam operasional bisnis, namun keduanya sama-sama memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan kualitas layanan.

c) *Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium Terintegrasi Sistem Akademik Menggunakan Agile Scrum*

Penelitian ini membahas tentang pengembangan Sistem Informasi Laboratorium yang terintegrasi dengan Sistem Akademik di Universitas Madura. Permasalahan yang dihadapi adalah sistem laboratorium sebelumnya hanya terbatas pada prodi informatika dan belum terintegrasi dengan sistem akademik yang ada. Solusi yang ditawarkan adalah pembangunan sistem baru yang dapat mengolah data dari beberapa prodi dengan memanfaatkan RESTful API untuk integrasi dengan sistem akademik yang sudah ada.

Dalam implementasinya, penelitian ini menggunakan metodologi Agile Scrum yang memungkinkan pengembangan sistem secara bertahap dan kolaboratif. Tim pengembang dibagi menjadi beberapa peran seperti Scrum Master, Product Owner, Developer Front-End, dan Developer Back-End. Pengembangan dilakukan dalam 3 sprint selama 32 hari dengan mengikuti komponen-komponen Agile Scrum seperti product backlog, sprint planning, sprint backlog, scrum meetings, dan demos. User stories

digunakan untuk menentukan kebutuhan sistem dan prioritas pengembangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil dikembangkan dengan berbagai fitur utama seperti login multi user, sinkronisasi tagihan praktikum, pengelolaan pembayaran dan jadwal praktikum, manajemen ruang dan data pengajar, KRS praktikum, serta sistem presensi dan berita acara. Semua fitur telah diuji menggunakan metode blackbox testing dan berhasil terintegrasi dengan sistem akademik yang ada. Penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan laboratorium di Universitas Madura melalui sistem yang terintegrasi dan dapat mengakomodasi kebutuhan multiple prodi.

d) IMPLEMENTASI METODE AGILE SCRUM DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI WEB PEMBELAJARAN OLAHRAGA

Penelitian ini membahas implementasi metode Agile Scrum dalam pengembangan Aplikasi Web pembelajaran olahraga "Kelas Penjas" yang dikembangkan sebagai solusi pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan jasmani selama pandemi COVID-19. Pengembangan dilakukan oleh konsultan IT SITEKTIF untuk klien CV Inovasi Pendidikan Indonesia (IPI) dengan tujuan menciptakan platform pembelajaran digital yang efektif untuk mata pelajaran pendidikan jasmani.

Dalam implementasinya, penelitian ini menerapkan komponen-komponen Agile Scrum yang terdiri dari Requirement Analysis, Product Backlog, Sprint Backlog, Penentuan Todo List, Sprint, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. Metode ini berlandaskan pada tiga prinsip utama yaitu transparansi (keterbukaan informasi antar tim), inspeksi (pemeriksaan reguler terhadap progres), dan adaptasi (kemampuan menyesuaikan dengan perubahan). Penelitian

juga memanfaatkan platform Trello untuk mendukung manajemen proyek dan kolaborasi tim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Agile Scrum berhasil membuat pengembangan Aplikasi Web lebih efektif karena memungkinkan transparansi pengerjaan, inspeksi berkala, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Sprint pertama berhasil menyelesaikan fitur-fitur dasar seperti sistem login admin dan pengelolaan data guru penjas sesuai dengan target yang ditetapkan. Meski demikian, penelitian ini masih menyarankan pengembangan lebih lanjut agar Aplikasi Web dapat berjalan di platform iOS, mengingat saat ini Aplikasi Web hanya tersedia untuk platform Android.

Tabel 2.7 Jurnal Terkait *Agile Scrum*

Aspek	<i>Pengembangan Sistem Informasi Laboratorium Terintegrasi Sistem Akademik Menggunakan Agile Scrum</i>	IMPLEMENTASI METODE AGILE SCRUM DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI WEB PEMBELAJARAN OLAHRAGA
Topik	Pembuatan sistem untuk sebuah laboratorium dengan mengimplementasikan metode Agile Scrum.	Pengembangan sebuah Aplikasi Web pembelajaran olahraga dengan menggunakan metode Agile Scrum.

Tujuan Penelitian	Mengembangkan sebuah sistem laboratorium yang terintegrasi dengan sistem akademik.	.Menciptakan platform pembelajaran digital yang efektif untuk mata pelajaran pendidikan jasmani.
Fitur	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Data - Integrasi Sistem - Manajemen Jadwal - Manajemen Pembayaran - Keamanan dan Skalabilitas Sistem 	<ul style="list-style-type: none"> - Tes Kebugaran Jasmani - Indeks Massa Tubuh - Materi Pembelajaran Digital - Kolaborasi Guru dan Siswa - Sistem Penilaian dan Pelaporan
Kelebihan	Menjelaskan secara rinci proses pengembangan Aplikasi Web menggunakan Agile Scrum dari awal hingga akhir.	Penjelasan berfokus pada penjelasan lebih detail tentang satu bagian Sprint pada proses pengembangan Aplikasi Web.
Analisis	Penerapan metode Agile Scrum dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pengembangan. Tim	Penggunaan metode Agile Scrum membuat proyek lebih transparan serta memungkinkan inspeksi dan adaptasi bertahap, sehingga

	pengembang dapat bekerja	meminimalkan kekeliruan saat pengembangan.
Kesamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Keduanya menggunakan metode Agile Scrum pada proses pengembangan. - Keduanya berhasil memanfaatkan metode Agile Scrum untuk membuat proses pengembangan menjadi lebih efektif dan efisien. 	

Berdasarkan perbandingan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua studi memiliki fokus implementasi metode Agile Scrum yang berbeda. Penelitian pertama berfokus pada pengembangan sistem laboratorium yang terintegrasi dengan sistem akademik, dengan penekanan pada manajemen data, jadwal, dan pembelajaran. Sementara itu, penelitian kedua mengembangkan Aplikasi Web pembelajaran berbasis digital yang menekankan pada aspek interaksi antara guru dan siswa serta sistem penilaian.

Meskipun memiliki tujuan akhir yang berbeda, kedua penelitian menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan metode Agile Scrum. Metode ini terbukti efektif dalam mengelola proses pengembangan secara terstruktur dan adaptif.

Perbedaan signifikan terletak pada ruang lingkup dan fitur yang dikembangkan, di mana penelitian pertama lebih menekankan pada aspek manajemen dan integrasi sistem, sedangkan lainnya lebih berfokus pada pengembangan platform pembelajaran digital yang interaktif. Namun demikian, kedua penelitian menghasilkan kesimpulan yang sejalan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan metode Agile Scrum

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Agile Scrum adalah salah satu kerangka kerja (framework) dalam pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan prinsip-prinsip Agile dengan pendekatan iteratif dan kolaboratif. Metode ini dirancang untuk mengelola proyek dengan kompleksitas tinggi secara efisien, memungkinkan tim pengembang untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan, serta menghasilkan produk secara bertahap melalui siklus pengembangan yang pendek dan berulang (sprint).

Gambar 3.1 Alur Metode Agile Scrum

Scrum memfokuskan pada kolaborasi antar tim, transparansi proses, dan perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi di akhir setiap sprint. Dengan pendekatan ini, produk dapat berkembang sesuai kebutuhan pengguna, dan tim dapat mengevaluasi serta meningkatkan proses kerja secara berkesinambungan.

Dalam penerapan metode Agile Scrum pada pengembangan Aplikasi Web karyawan Katsikat, proses dilakukan secara iteratif melalui langkah-langkah berikut:

3.1.1 Product Backlog

Product Backlog merupakan daftar kebutuhan atau fitur yang diinginkan dalam sistem, disusun oleh Product Owner berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan seperti CEO dan teknisi lapangan. Daftar ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan terbaru.

Berikut adalah beberapa item utama dalam Product Backlog untuk Aplikasi Web karyawan Katsikat:

- 1) Sistem Absen awal (check-in harian)
- 2) Pemilihan role user (Kasir, Teknisi, Kurir)
- 3) Halaman beranda sesuai role
- 4) Kontrol kerja:
 - Fitur cek absen
 - Fitur cek gaji
 - Fitur kontrol kinerja
- 5) Pengelolaan antrian pekerjaan:
 - Antrian Teknisi:
 - Halaman antrian cleaning
 - Halaman antrian repair
 - Antrian Kurir:
 - Halaman antrian pengantaran (delivery)
 - Halaman antrian penjemputan (pick up)
 - Antrian Kasir:
 - Halaman pengecekan antrian kasir
 - Di dalam halaman ini terdapat menu pembersihan dan perbaikan, dengan opsi button Lolos QC atau Tidak Lolos QC
- 6) Fitur Logout:

- Extend: Kurir Transport (halaman ini muncul saat user dengan role kurir melakukan logout dan mengisi jumlah perjalanan via odometer untuk dikalkulasi menjadi nominal uang)

3.1.2 Sprint Planning

Sprint direncanakan dalam periode empat minggu (1 bulan). Dalam tahap ini, tim melakukan Sprint Planning untuk memilih item dari Product Backlog yang akan dimasukkan ke dalam Sprint Backlog. Tim juga menentukan tujuan Sprint (Sprint Goal) dan membahas pendekatan teknis yang digunakan.

Contoh Sprint Planning pertama:

- Sprint Goal: Mengembangkan sistem login, Absen awal, dashboard beranda berdasarkan role pengguna, dan pengelolaan dasar kontrol kerja.
- Sprint Backlog:
 - Fitur login
 - Halaman pilih role
 - Absen awal (check-in)
 - Navigasi ke beranda sesuai role
 - Fitur cek absen
 - Fitur cek gaji
 - Fitur kontrol kerja

3.1.3 Sprint dan Daily Scrum

Pada tahap ini, tim pengembang mulai mengimplementasikan fitur yang telah direncanakan dalam Sprint Backlog. Setiap hari, tim melakukan Daily Scrum selama maksimal 15 menit untuk menjawab tiga pertanyaan:

- 1) Apa yang sudah diselesaikan?
- 2) Apa yang akan dikerjakan hari ini?
- 3) Apakah ada hambatan?

Dengan Daily Scrum, tim dapat memantau kemajuan, mengatasi kendala teknis, dan menyesuaikan rencana kerja jika dibutuhkan. Dalam proyek ini, Sprint dilakukan hingga sistem mencapai tahap testing internal.

3.1.4 Sprint Review

Setelah Sprint selesai, tim mengadakan Sprint Review untuk mendemonstrasikan hasil kerja kepada Product Owner. Dalam sesi ini:

- 1) Fitur yang telah dikembangkan dipresentasikan, misalnya prototipe login, Absen, dan kontrol kerja.
- 2) Feedback dikumpulkan dari pemangku kepentingan.
- 3) Product Backlog diperbarui berdasarkan masukan tersebut.

Karena proyek ini masih dalam tahap testing, evaluasi berfokus pada fungsionalitas utama tanpa integrasi API.

3.1.5 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective dilakukan untuk mengevaluasi proses kerja tim, mengidentifikasi hal-hal yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan.

Contoh hasil retrospektif:

- Positif: Kolaborasi antar anggota tim berjalan baik.
- Perlu perbaikan: Dokumentasi teknis perlu dirapikan agar memudahkan QA saat pengujian.

Hasil dari sesi ini digunakan untuk memperbaiki proses pengembangan di Sprint berikutnya.

3.2 Daftar Backlog Pengembangan

Tahap awal berupa pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Januari, yang difokuskan untuk menggali kebutuhan dari para karyawan yang nantinya akan menggunakan Aplikasi Web ini. Proses ini melibatkan observasi serta diskusi dengan pihak terkait untuk memastikan sistem yang dikembangkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, tahap perancangan dan desain

dilakukan pada bulan Februari hingga Maret. Pada tahap ini, dibuat rancangan kasar tampilan dan alur sistem menggunakan tools desain seperti Figma. Proses ini mencakup pemilihan warna yang sesuai dengan identitas usaha, serta pembuatan diagram pendukung seperti flowchart dan arsitektur sistem.

Fase pengembangan berlangsung selama dua bulan, yaitu Maret dan April. Pada tahap ini dilakukan implementasi dari desain yang telah disusun sebelumnya. Karena proyek ini masih berada pada tahap pengembangan skripsi dan belum mencapai tahap produksi, maka proses ini tidak mencakup penggabungan maupun migrasi data dari sistem sebelumnya. Tahap akhir adalah evaluasi dan pengujian yang dilaksanakan pada bulan Mei. Fokus utama pada tahap ini adalah menguji aspek user interface dan user experience, untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah dan dipahami oleh karyawan, serta aman digunakan dalam konteks operasional internal.

Berikut adalah jadwal rencana pembuatan Aplikasi Web karyawan Katsikat:

Tabel 3.1 Perancangan Penjadwalan

No.	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei
1	Pengumpulan Data					
2	Perancangan & Design					
3	Pengembangan					
4	Evaluasi & Testing					

Setelah disusun rencana pengerjaan melalui timeline dan divisualisasikan dalam bentuk Gantt Chart, langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan pengembangan secara lebih teknis menggunakan metode Agile Scrum. Dalam

metode ini, perencanaan pengembangan sistem dibagi ke dalam dua komponen utama, yaitu Product Backlog dan Sprint Backlog. Product Backlog berisi daftar fitur dan kebutuhan sistem berdasarkan prioritas implementasi, sedangkan Sprint Backlog memuat daftar tugas rinci yang akan dikerjakan dalam satu iterasi pengembangan (Sprint). Kedua komponen ini menjadi acuan utama dalam proses pengembangan sistem agar berjalan terstruktur dan terarah.

Berikut adalah tabel Product Backlog dan Sprint Backlog yang digunakan dalam pengembangan Aplikasi Web Karyawan Katsikat.

3.2.1 Product Backlog

Tabel 3.2 *Product Backlog*

ID	<i>Product Backlog</i>	Prioritas
<i>Product Backlog Pengumpulan Data</i>		
1	Perbandingan analisis dan kuisisioner kebutuhan	High
<i>Product Backlog Perancangan dan Design</i>		
1	Perancangan OOAD	High
2	Perancangan <i>Design Interface</i>	High
<i>Product Backlog Development</i>		
1	Login	High
2	Absen Awal	High
3	Pilih Role	High
4	Beranda	High
5	Selesai Kerja/Logout	High
6	Daftar Antrian Treatment	High
7	Daftar Antrian Kurir	High
8	Daftar Antrian QC	High
9	Kurir Transport	Medium
10	Cek Absen	Low
11	Cek Gaji	Low
12	Kontrol Kerja	Low

ID	<i>Product Backlog</i>	Prioritas
<i>Product Backlog Testing</i>		
1	<i>Whitebox Testing</i>	High
2	<i>Blackbox Testing</i>	High
3	<i>User Acceptance Testing</i>	High

3.2.2 Sprint Backlog

Proses pengembangan Aplikasi Web dilakukan secara bertahap menggunakan metode Agile dengan pendekatan sprint untuk mengatur dan mengelola pekerjaan secara sistematis. Setiap sprint berisi daftar tugas yang harus diselesaikan dalam rentang waktu tertentu guna memastikan kemajuan pengembangan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Tabel di bawah merinci urutan sprint, aktivitas yang dilakukan, jadwal pelaksanaan, serta status penyelesaian masing-masing tugas.

Tabel 3.3 *Sprint Backlog*

<i>Product backlog</i>	Urutan Sprint	Detail	Mulai	Selesai	Status
Pengumpulan Data & Analisis Kebutuhan	<i>Sprint 1</i>	Perbandingan Aplikasi Sejenis	06/01/2025	12/01/2025	Selesai
		Kuisisioner Analisis Kebutuhan	13/01/2025	20/01/2025	Selesai
		Usulan pemecahan	21/01/2025	31/01/2025	Selesai
Perancangan diagram	<i>Sprint 2</i>	Membuat use case diagram	01/02/2025	06/02/2025	Selesai
		Membuat class diagram	7/02/2025	20/02/2025	Selesai

<i>Product backlog</i>	<i>Urutan Sprint</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
		& sequence diagram			
		Membuat ERD diagram	21/02/2025	28/02/2025	Selesai
Membuat perancangan UI	<i>Sprint 3</i>	Membuat perancangan UI menggunakan figma	01/03/2025	13/03/2025	Selesai
Membuat login	<i>Sprint 4</i>	Membuat form text	14/03/2025	16/03/2025	Selesai
		Merancang Front End halaman login	14/03/2025	16/03/2025	Selesai
		Membuat konfirmasi login	14/03/2025	16/03/2025	Selesai
Membuat halaman <i>absen awal</i>	<i>Sprint 5</i>	Membuat tampilan halaman absen awal	17/03/2025	19/03/2025	Selesai
		Membuat cek Lokasi dengan GPS	17/03/2025	19/03/2025	Selesai
		Membuat validasi	17/03/2025	19/03/2025	Selesai
Membuat halaman pilih <i>role</i>	<i>Sprint 6</i>	Membuat <i>role</i> teknisi, kasir, kurir	20/03/2025	22/03/2025	Selesai

<i>Product backlog</i>	<i>Urutan Sprint</i>	<i>Detail</i>	<i>Mulai</i>	<i>Selesai</i>	<i>Status</i>
		Membuat halaman <i>pilih role</i>	20/03/2025	22/03/2025	Selesai
Membuat <i>beranda teknisi, beranda kasir, beranda kurir</i>	<i>Sprint 7</i>	Membuat halaman <i>beranda teknisi</i>	23/03/2025	26/03/2025	Selesai
		Membuat halaman <i>beranda kasir</i>	23/03/2025	26/03/2025	Selesai
		Membuat halaman <i>beranda kurir</i>	23/03/2025	26/03/2025	Selesai
		Membuat halaman <i>profil pilih cek kehadiran, cek gaji dan control kinerja &SP</i>	23/03/2025	26/03/2025	Selesai
Membuat halaman <i>daftar antrian treatment</i>	<i>Sprint 8</i>	Membuat list <i>antrian treatment Cleaning</i>	27/03/2025	30/03/2025	Selesai
		Membuat list <i>antrian</i>	27/03/2025	30/03/2025	Selesai

<i>Product backlog</i>	<i>Urutan Sprint</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
		treatment <i>Repair</i>			
		Membuat detail list	27/03/2025	30/03/2025	Selesai
		Membuat search bar, tombol home.	27/03/2025	30/03/2025	Selesai
Membuat halaman <i>daftar antrian QC</i>	<i>Sprint 9</i>	Membuat list antrian QC <i>Cleaning</i>	31/03/2025	03/04/2025	Selesai
		Membuat list antrian QC <i>Repair</i>	31/03/2025	03/04/2025	Selesai
		Membuat validasi tidak lolos/lolos.	31/03/2025	03/04/2025	Selesai
		Membuat elemen alasan tidak lolos QC.	31/03/2025	03/04/2025	Selesai
		Membuat elemen lolos QC dan pemilihan ambil/antar	31/03/2025	03/04/2025	Selesai

<i>Product backlog</i>	<i>Urutan Sprint</i>	<i>Detail</i>	<i>Mulai</i>	<i>Selesai</i>	<i>Status</i>
		Membuat search bar, tombol home.	31/03/2025	03/04/2025	Selesai
Membuat halaman <i>daftar antrian kurir</i>	<i>Sprint</i> 10	Membuat list antrian pickup	04/04/2025	07/04/2025	Selesai
		Membuat list antrian penjemputan	04/04/2025	07/04/2025	Selesai
		Membuat detail list antaran	04/04/2025	07/04/2025	Selesai
		Membuat search bar, tombol home.	04/04/2025	07/04/2025	Selesai
		Membuat integrasi dengan whatsapp.	04/04/2025	07/04/2025	Selesai
Membuat halaman <i>transport kurir</i>	<i>Sprint</i> 11	Membuat input ODO mulai dan ODO Selesai	08/04/2025	10/04/2025	Selesai
		Membuat halaman input foto ODO mulai dan ODO Selesai	08/04/2025	10/04/2025	Selesai

<i>Product backlog</i>	<i>Urutan Sprint</i>	<i>Detail</i>	<i>Mulai</i>	<i>Selesai</i>	<i>Status</i>
		Membuat ringkasan konversi biaya	08/04/2025	10/04/2025	Selesai
Membuat halaman <i>cek kehadiran</i>	<i>Sprint 12</i>	Membuat fitur ringkasan kehadiran	11/04/2025	12/04/2025	Selesai
		Membuat fitur tanggal	11/04/2025	12/04/2025	Selesai
Membuat halaman <i>cek gaji</i>	<i>Sprint 13</i>	Membuat fitur ringkasan gaji	13/04/2025	16/04/2025	Selesai
		Membuat fitur tanggal	13/04/2025	16/04/2025	Selesai
		Membuat fitur unduh slip gaji	13/04/2025	16/04/2025	Selesai
Membuat halaman <i>cek kinerja dan SP</i>	<i>Sprint 14</i>	Membuat fitur ringkasan kinerja dan SP	13/04/2025	16/04/2025	Selesai
		Membuat fitur tanggal	13/04/2025	16/04/2025	Selesai
Membuat halaman <i>logout/clockout</i>	<i>Sprint 15</i>	Membuat halaman logout dan ringkasan jam kerja	13/04/2025	16/04/2025	Selesai

<i>Product backlog</i>	<i>Urutan Sprint</i>	Detail	Mulai	Selesai	Status
Testing	<i>Sprint 16</i>	White Box Testing	01/05/2025	07/05/2025	Selesai
		Black Box Testing	08/05/2025	16/05/2025	Selesai
		UAT Testing	17/05/2025	30/05/2025	Selesai

Dengan adanya penyusunan Product Backlog, seluruh fitur yang dibutuhkan dalam sistem telah diidentifikasi dan diprioritaskan sesuai tingkat urgensinya. Selanjutnya, melalui Sprint Backlog, fitur-fitur tersebut dirinci menjadi tugas-tugas teknis yang dapat dikerjakan dalam satu siklus sprint. Kedua tabel ini menjadi landasan utama dalam proses pengembangan sistem, agar pengerjaan dapat berjalan terarah, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir.

3.3 Analisis

Dalam tahap ini, dilakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan pengguna, permasalahan yang ada, serta studi terhadap aplikasi web sejenis yang telah ada sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk memberikan landasan yang kuat dalam merancang sistem yang akan dibangun, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan efisien. Beberapa aspek yang dianalisis meliputi perbandingan fitur aplikasi serupa, identifikasi kebutuhan pengguna dan sistem, serta usulan pemecahan masalah berdasarkan temuan analisis. Penjabaran dari analisis tersebut disusun dalam subbab berikut.

3.3.1 Perbandingan Aplikasi Sejenis

Penelitian ini melakukan seleksi dan analisis terhadap beberapa Aplikasi Web sebagai bahan referensi untuk pengembangan produk di masa mendatang. Proses penelitian dilakukan secara komprehensif, mulai dari mengkaji ulasan pengguna di Play Store hingga menguji coba langsung seluruh fitur yang tersedia. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan Aplikasi Web sejenis, yang selanjutnya dapat

digunakan sebagai acuan untuk merancang solusi yang lebih inovatif dan tepat guna.

Melalui perbandingan sistematis antar Aplikasi Web, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman mendalam tentang preferensi dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, pengembangan Aplikasi Web baru dapat lebih terfokus pada pemenuhan ekspektasi dan pemecahan persoalan yang sesungguhnya dihadapi oleh calon pengguna. Metode ini memungkinkan tim pengembang untuk merancang produk yang tidak sekadar memenuhi standar teknis, melainkan juga memberikan pengalaman yang lebih bermakna dan efisien.

Berikut adalah beberapa Aplikasi Web sejenis:

3.3.1.1 Saku Laundry (PlayStore)

Aplikasi ini fokus pada kemudahan operasional bisnis laundry dan telah digunakan oleh banyak brand laundry di Indonesia. Fiturnya meliputi automasi proses laundry dari penerimaan order hingga pengiriman, yang dapat mendukung manajemen kurir. Mereka juga menawarkan fitur Absen.

Gambar 3.2 Aplikasi Saku Laundry

3.3.1.2 Bilas.id (PlayStore)

Menawarkan solusi manajemen operasional laundry secara menyeluruh, dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan fitur yang lengkap untuk pemilik, pegawai, dan pelanggan. Mereka juga menekankan pada laporan dan analisis untuk membantu pengambilan keputusan bisnis.

Gambar 3.3 Aplikasi Bilas.id

3.3.1.3 IZILOH (AppsStore)

IZILOH adalah Aplikasi Web laundry yang memudahkan proses pencucian pakaian Anda dengan layanan antar-jemput. Melalui Aplikasi Web ini, Anda dapat memesan layanan laundry, menjadwalkan penjemputan dan pengantaran, serta memantau status pengerjaan secara real-time. IZILOH menawarkan berbagai layanan, termasuk cuci kiloan, cuci satuan, perawatan sepatu dan tas, serta pembersihan karpet, sofa, dan tempat tidur. Dengan dukungan pembayaran non-tunai dan berbagai promo menarik, IZILOH berupaya memberikan kemudahan dan kenyamanan maksimal dalam urusan laundry Anda.

Gambar 3.4 Aplikasi IZILOH

Perbandingan dilakukan dengan menganalisis fitur-fitur yang ditawarkan oleh kedua Aplikasi Web berdasarkan pengecekan langsung, percobaan langsung dalam menggunakan Aplikasi Web. Hasil perbandingan akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan visualisasi dan analisis.

Tabel 3.4 Perbandingan Aplikasi Sejenis

Fitur	Saku Laundry	Bilas.id	IZILOH
Integrasi dengan Layanan Kurir	Saku Laundry menyediakan integrasi multi-akun, termasuk akun kurir, dalam satu platform terpusat untuk mempermudah operasional bisnis laundry.	Memberikan akses web khusus kurir untuk mempermudah penjemputan dan pengantaran.	Terintegrasi dengan kurir pihak ketiga seperti Lalamove untuk efisiensi layanan.
Kontrol Kinerja	Saku Laundry memiliki fitur pencatatan	Memiliki laporan pencapaian kerja dan slip gaji	Tidak ada

	performa kinerja karyawan, yang membantu pemilik dalam menganalisis karyawan mana yang rajin bekerja dan sebaliknya.	untuk memantau kinerja serta rincian pendapatan pegawai.	
Absen Karyawan	Saku Laundry menyediakan fitur pencatatan jadwal kerja dan Absen karyawan, memudahkan pemilik dalam mengelola kehadiran dan jadwal shift karyawan.	Bilas.id menawarkan fitur presensi melalui smartphone, memungkinkan pegawai mencatat waktu masuk dan keluar secara efisien dan akurat.	IZILOH menyediakan fitur Absen karyawan yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan kehadiran staf dalam operasional laundry.

Dalam aspek integrasi layanan kurir, ketiga Aplikasi Web memiliki pendekatan berbeda. Saku Laundry mengintegrasikan fitur multi pengguna termasuk akun kurir dalam satu platform. Bilas.id menyediakan akses khusus untuk kurir yang memudahkan proses penjemputan dan pengantaran. Sementara IZILOH terintegrasi dengan layanan kurir pihak ketiga untuk pengaturan laundry yang efisien.

Untuk kontrol kinerja, Saku Laundry memiliki fitur pencatatan performa karyawan untuk membantu pemilik dalam menganalisis karyawan yang rajin bekerja. Bilas.id menyediakan fitur laporan

pengerjaan yang memungkinkan pemilik usaha memantau kapasitas dan kinerja pegawai dalam proses produksi. Sedangkan IZILOH tidak memiliki fitur khusus untuk kontrol kinerja.

Dalam hal Absen karyawan, ketiga Aplikasi Web memiliki pendekatan yang berbeda namun dengan tujuan yang sama. Saku Laundry menyediakan fitur pencatatan jadwal kerja dan Absen, Bilas.id memanfaatkan fitur presensi pada smartphone, dan IZILOH menyediakan fitur Absen khusus untuk pengelolaan kehadiran staf.

Terkait dengan Aplikasi Web Karyawan Katsikat, sistem ini telah mengimplementasikan semua fitur yang dijabarkan dalam tabel dengan beberapa peningkatan. Sistem integrasi kurir telah dikembangkan dengan fitur otomatisasi yang memungkinkan data pengiriman langsung masuk ke halaman kurir setelah item disetujui oleh teknisi detailing. Untuk kontrol kinerja, Aplikasi Web menyediakan dashboard komprehensif bagi pemilik dan pekerja, memungkinkan pemantauan berbagai metrik seperti kehadiran, penyelesaian item, dan pengiriman. Sistem Absen telah ditingkatkan dengan implementasi GPS yang memvalidasi kehadiran berdasarkan lokasi, dengan batasan radius 10 meter dari outlet Katsikat, memberikan tingkat keamanan dan akurasi yang lebih tinggi dalam pencatatan kehadiran karyawan.

3.3.2 Analisis Permasalahan/Kebutuhan

Pada bagian analisis permasalahan dan kebutuhan, penulis melakukan survei kepada karyawan Katsikat dengan memberikan pertanyaan. Penulis menggunakan platform Google Form untuk memperoleh jawaban dari karyawan Katsikat. Pada hal ini, kami memfokuskan kepada hal-hal yang dapat memudahkan karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka, serta hal-hal yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memudahkan mereka dalam mengelola operasional perusahaan.

Pada survey yang dilakukan, penulis memberikan pertanyaan kepada 11 orang karyawan Katsikat untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan oleh karyawan dan manajemen Katsikat. Berikut adalah visualisasi pembagian posisi karyawan Katsikat:

Gambar 3.5 Posisi Karyawan Katsikat

Pada 11 responden karyawan diatas, penulis mendapatkan posisi pekerjaan karyawan dimana nantinya Aplikasi Web akan digunakan sesuai dengan pekerjaan dan tugas masing-masing karyawan. Setelah itu, penulis memberikan pertanyaan yaitu fitur apa saja yang sekiranya memudahkan mereka untuk melakukan pekerjaan. Berdasarkan pertanyaan yang diberikan, penulis mendapat jawaban seperti berikut:

Tabel 3.5 Rincian Responden Karyawan

No.	Nama	Jawaban
1	Baihaqi Ilgar Rafsanjani	Lis antrian untuk dicuci. Biar lebih enak lihat antrian sepatu yang harus dicuci duluan
2	Junianto Dwi Pranata	Daftar antrian untuk diantar ke pelanggan biar lebih cepat kalo otomatis. Kalau manual harus tulis di kertas dulum

3	Ahmad Junaedi Abdillah	Pembagian jarak pengantaran dari yang paling dekat ke yang paling jauh biar gampang waktu mau anteran dan gak motong waktu kerja terlalu banyak buat susun urutan penganrtaran
4	Noufal Zakaria	Daftar cucian pindah ke hp dan ada foto sepatunya biar gampang dicari
5	Alfathan Rakas Bramasta	Buatn web buat nunjukin deadline terdekat yang harus dicuci
6	Allia Hidayatus Saniyah	Deadline gitu biar enak tau sepatu yang udah harus selesai dan dipacking di area kasir. Kalau pake Aplikasi Web utama agak ribet soalnya banyak dan kebesaran dan harus ada di laptop gabisa dibawa pake hp buat cek ke belakang
7	Rosi	Buat list antar jemput lebih simple dan cepat buat dipake kerja
8	Sena Adi Pratama	List mana yang mau dicuci
9	Emirrafi Reyhan Bhirawa	Daftar aja buat yang mau dicuci atau treatment
10	Vigo Daniel Prasetyo	Daftar mana yang duluan harus di perbaiki/di lem
11	Vallerieo Doni Hendrawn	Butuh daftar biar enak

Berdasarkan hasil pengumpulan saran dari 11 responden, terdapat beberapa masukan yang bervariasi untuk pengembangan sistem. BAIHAQI ILGAR RAFSANJANI menyarankan pentingnya fitur untuk melihat antrian cucian yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Junianto Dwi Pranata mengusulkan perlunya

daftar antrian pengantaran yang dapat diakses dengan cepat, baik secara otomatis maupun manual.

Ahmad Juniedi Abdullah memberikan saran terkait pengaturan rute pengantaran, dengan mempertimbangkan jarak terdekat ke terjauh untuk mengoptimalkan waktu pengantaran. Noufal Zakaria menyarankan pembuatan daftar cucian dengan status pengerjaan yang jelas. Alfathan Rakas Bramasta mengusulkan pembuatan sistem deadline terdekat untuk pengelolaan cucian. Allia Hidayatus Saniyah menekankan pentingnya fitur deadline dan area kerja yang terorganisir, serta kebutuhan perangkat yang memadai seperti laptop untuk proses pengerjaan. Rosi memberikan masukan agar antarmuka sistem dibuat lebih sederhana dan mudah digunakan. Sena Adi Pratama menyarankan adanya daftar item yang sedang dicuci. EMIRRAFI REYHAN BHIRAWA mengusulkan pembuatan daftar untuk cucian dan treatment yang akan dikerjakan. Vigo Daniel Prasetyo menyarankan pembuatan daftar item yang perlu diperbaiki, sementara vallerio doni hendrawn memberikan masukan singkat untuk pembuatan daftar cucian yang efisien.

Secara keseluruhan, mayoritas saran berfokus pada pengorganisasian daftar cucian, manajemen waktu pengerjaan, dan efisiensi dalam proses pengantaran, yang menunjukkan kebutuhan akan sistem yang terorganisir dan mudah digunakan.

3.3.3 Usulan Pemecahan Masalah

Manajemen karyawan merupakan salah satu aspek krusial dalam operasional bisnis, terutama untuk perusahaan seperti Katsikat yang melibatkan berbagai jenis karyawan, mulai dari kasir, karyawan cuci, reparasi, hingga kurir. Namun, proses pengelolaan data karyawan sering kali menghadapi kendala, seperti kesulitan dalam melacak aktivitas kerja harian, mengelola Absen dan gaji, serta mengoordinasikan tugas pengantaran untuk kurir. Masalah ini tidak hanya membebani pihak manajemen, tetapi juga dapat mengakibatkan inefisiensi dalam pengambilan keputusan serta kurangnya

transparansi antara manajemen dan karyawan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang terintegrasi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Sebagai solusi, dirancang sebuah Aplikasi Web berbasis manajemen karyawan yang terintegrasi dengan sistem kasir Katsikat yang telah ada. Aplikasi Web ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan data karyawan dengan menyediakan berbagai fitur, seperti tracking aktivitas kerja harian, penghitungan gaji berdasarkan data absen, bonus, dan pelanggaran, serta rekapitulasi laporan kinerja. Dengan fitur-fitur ini, diharapkan perusahaan dapat mengelola operasional karyawan secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas di lingkungan kerja.

Implementasi Aplikasi Web ini diharapkan dapat memberikan solusi menyeluruh terhadap permasalahan manajemen karyawan di Katsikat. Proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu dapat diotomatisasi, sehingga pihak manajemen memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada aspek strategis bisnis. Bagi karyawan, transparansi dalam pelaporan gaji, absen, dan bonus akan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Dengan demikian, Aplikasi Web ini tidak hanya menjadi alat bantu administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi perusahaan untuk terus berkembang dan berinovasi.

3.4 Perancangan

Setelah dilakukan analisis terhadap kebutuhan dan permasalahan sistem, tahap selanjutnya adalah proses perancangan. Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail bagaimana sistem akan dibangun, baik dari sisi arsitektur, alur kerja, hingga komponen-komponen utama dalam sistem. Perancangan dilakukan berdasarkan hasil analisis sebelumnya agar solusi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam bab ini, akan dijelaskan dokumen perancangan perangkat lunak (Software Design Document) dan rancangan sistem secara keseluruhan sebagai dasar dalam proses implementasi.

3.4.1 Software Design Document

Subbab Software Design Document menjelaskan secara komprehensif fungsi-fungsi utama yang akan diimplementasikan dalam pembuatan aplikasi web. Selain itu, subbab ini juga memaparkan kebutuhan teknologi yang diperlukan, seperti bahasa pemrograman dan *framework* pendukung lainnya.

3.4.1.1 Deskripsi Software

Aplikasi Web karyawan Katsikat dirancang untuk mempermudah pengelolaan data dan aktivitas karyawan melalui sebuah platform berbasis web yang terintegrasi dengan sistem kasir yang telah ada. Aplikasi Web ini menyediakan fitur utama seperti tracking kerja karyawan yang mencatat aktivitas harian mereka, penghitungan gaji berdasarkan absen, bonus, dan pelanggaran, serta rekapitulasi data absen. Selain itu, Aplikasi Web ini juga dilengkapi dengan modul khusus untuk karyawan kurir, yang memungkinkan mereka untuk mencatat pengeluaran biaya bensin yang nantinya akan dikonversi menjadi biaya yang akan diberikan oleh perusahaan. Dengan implementasi ini, diharapkan proses manajemen karyawan menjadi lebih efektif, transparan, dan terstruktur.

1) Fungsi Software

Berdasarkan dari deskripsi software yang dijelaskan, Aplikasi Web karyawan Katsikat memiliki beberapa fungsi dan fitur yang dijelaskan sebagai berikut:

a) Login

Login adalah proses autentikasi karyawan dengan memasukkan email dan password seperti pada umumnya. Setelah berhasil login, karyawan dapat mengakses fitur dan informasi sesuai dengan perannya dalam sistem.

b) Absen Awal

Absen Awal dilakukan menggunakan validasi GPS untuk memastikan karyawan berada dalam radius 10 meter dari outlet. Jika koordinat tidak sesuai, Absen tidak dapat dilakukan, sehingga memastikan kehadiran fisik karyawan di tempat kerja.

c) Pilih Role

Pilih Role adalah halaman yang muncul setelah absen awal, di mana karyawan harus memilih peran mereka. Setelah memilih role, karyawan akan diarahkan ke halaman beranda yang menampilkan fitur dan informasi sesuai dengan peran yang dipilih.

d) Beranda

Beranda merupakan halaman utama yang menampilkan rentang waktu serta daftar antrian. Karyawan dapat mengakses berbagai fitur penting seperti Absen, gaji, pelanggaran, dan data lain yang dibutuhkan dalam pekerjaannya.

e) Antrian Kurir

Antrian Kurir menyediakan daftar pelanggan yang membutuhkan layanan antar dan jemput. Kurir dapat memilih tugas yang ingin diselesaikan, dengan informasi lengkap seperti nomor WhatsApp pelanggan dan link Google Maps untuk lokasi.

f) Antrian Kasir

Antrian Kasir adalah tempat untuk quality check oleh kasir. Barang yang telah selesai ditreatment akan dicek, jika lolos masuk ke antrian kurir, jika tidak lolos akan dikembalikan ke antrian teknisi untuk perbaikan lebih lanjut.

g) Antrian Teknisi

Antrian Teknisi berisi daftar item yang akan ditreatment oleh teknisi, lengkap dengan informasi seperti nama pemilik, jenis treatment, foto item, dan due date. Teknisi dapat melihat detail setiap pesanan sebelum memulai pekerjaan.

h) Logout dan Absen Akhir

Absen Akhir dilakukan saat pulang kerja dan berfungsi sebagai clock out serta logout dari akun karyawan. Di halaman ini juga ditampilkan durasi kerja harian dan formulir evaluasi untuk kebutuhan penilaian kinerja dalam perusahaan.

i) Kurir Transport

Kurir Transport adalah fitur khusus untuk kurir yang berisi form ODO mulai dan selesai guna penggantian uang bensin. Kurir perlu mengunggah foto speedometer kendaraan, dan sistem akan otomatis menghitung estimasi pergantian uang bensin harian.

j) Cek Kehadiran

Cek Absen menampilkan tabel daftar kehadiran karyawan, sehingga mereka dapat melihat riwayat Absen mereka. Fitur ini membantu dalam memonitor kehadiran dan memastikan akurasi data kehadiran setiap karyawan.

k) Cek Gaji

Cek Gaji menampilkan rincian gaji, termasuk potongan dan bonus. Karyawan dapat melihat total gaji yang diterima serta detail pemotongan yang berlaku, sehingga transparansi penggajian dapat terjaga.

l) Kontrol Kerja dan SP

Kontrol Kerja adalah halaman yang merangkum data dari cek absen dan cek gaji. Karyawan dapat melihat ringkasan kehadiran serta gaji mereka dalam satu tampilan, memudahkan pemantauan performa kerja secara keseluruhan.

2) **Kebutuhan Teknologi**

Pengembangan Aplikasi Web karyawan Katsikat membutuhkan beberapa kebutuhan teknologi yang digunakan seperti:

a) **Bahasa Pemrograman**

▪ **HTML**

HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membangun struktur halaman web. Bersama dengan CSS dan JavaScript, HTML memungkinkan pembuatan tampilan yang interaktif dan responsif.

▪ **CSS**

CSS berfungsi untuk mengatur tampilan dan desain halaman web, memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan bantuan TailwindCSS, proses styling menjadi lebih cepat dan efisien melalui sistem utility-first.

▪ **JavaScript**

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan fitur interaktif di Aplikasi Web. JavaScript memungkinkan manipulasi elemen halaman secara dinamis dan komunikasi dengan backend.

b) **Framework**

▪ **React.js**

React.js adalah library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna berbasis komponen. Dengan React.js, pengembangan Aplikasi Web menjadi lebih modular, efisien, dan mudah dikelola.

c) **Library**

- **TailwindCSS**

TailwindCSS adalah framework CSS berbasis utility-first yang mempercepat pengembangan tampilan web. Dengan TailwindCSS, styling bisa dilakukan langsung dalam HTML tanpa perlu menulis banyak kode CSS tambahan.

d) Database

- **MySQL**

MySql adalah aplikasi database yang menggunakan SQL. Database MySQL dapat diakses melalui localhost. Penggunaan MySQL bersangkutan dengan database yang bersifat relasional.

e) VPS (*Virtual Private Server*)

- **Ubuntu**

Ubuntu adalah server virtual yang menjalankan sistem operasi Ubuntu, memberikan pengguna kontrol penuh seperti server fisik dengan biaya lebih terjangkau. VPS ini cocok untuk hosting website, aplikasi, atau layanan yang membutuhkan kestabilan, keamanan, dan skalabilitas.

3.4.2 Perancangan Sistem

Subbab Perancangan OOAD (Object-Oriented Analysis and Design) menjelaskan pendekatan perancangan sistem berbasis objek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Penjelasan mencakup identifikasi kelas-kelas utama, atribut, metode, serta hubungan antar objek dalam sistem, yang kemudian divisualisasikan melalui diagram UML seperti *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, *sequence diagram* dan *entity relationship diagram* (ERD). Dengan pendekatan OOAD, perancangan sistem menjadi lebih modular, terstruktur, dan mudah dikembangkan maupun dipelihara di masa depan.

3.4.2.1 Pendekatan OOAD

3.4.2.1.1 Use Case Diagram

Gambar 3.6 Use Case Diagram

Use case diagram ini menunjukkan interaksi antara empat aktor dalam sistem, yaitu Teknisi, Kurir, dan Kasir, dengan berbagai fitur yang mendukung operasional mereka. Aktor Teknisi dan Kurir memiliki akses ke fitur seperti login, melihat daftar antar, mengisi form izin, mencatat kehadiran, dan transportasi kurir. Kasir memiliki tanggung jawab tambahan, termasuk melihat daftar treatment, quality control, dan assign kurir. Diagram ini mencerminkan hubungan yang terintegrasi antaraktor dalam sistem untuk mendukung efisiensi kerja.

Tabel 3.6 Aktor Use Case

Aktor	Teknisi	Kasir	Kurir
<i>Use Cases</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Login ○ Absen Awal ○ Pilih Role ○ Beranda Teknisi ○ Daftar Antrian Teknisi ○ Kontrol Kerja ○ Absen Akhir 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Login ○ Absen Awal ○ Pilih Role ○ Beranda Kasir ○ Daftar Antrian Kasir ○ Kontrol Kerja ○ Absen Akhir 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Login ○ Absen Awal ○ Pilih Role ○ Beranda Kurir ○ Daftar Antrian Kurir ○ Kurir Transport ○ Kontrol Kerja ○ Absen Akhir

Tabel 3.7 Use Case Description Login

<i>Name</i>	<i>Login</i>
<i>Short Description</i>	Pengguna harus login sebelum mengakses fitur Aplikasi Web
<i>Precondition</i>	Pengguna harus memiliki akun yang telah terdaftar dengan email dan password yang valid

<i>Postcondition</i>	Pengguna berhasil login dan dapat mengakses fitur sesuai peran (Kasir, Teknisi, Kurir).
<i>Error Situation</i>	Email salah, password salah, atau akun belum terdaftar.
<i>System State in the Event of Error</i>	Sistem menampilkan pesan error dan tetap berada di halaman login.
<i>Actors</i>	Kasir, Teknisi, dan Kurir
<i>Trigger</i>	Pengguna ingin login untuk mengakses fitur di Aplikasi Web.
<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna membuka halaman login 2) Sistem menampilkan halaman login 3) Pengguna memasukkan email dan password yang telah didaftarkan 4) Pengguna menekan tombol login 5) Sistem melakukan validasi akun pengguna 6) Sistem membawa pengguna ke halaman Absen
<i>Alternative Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 7) Sistem tidak mengenali akun pengguna 8) Sistem menampilkan peringatan error bahwa email atau password salah

Tabel 3.8 Use Case Description Absen Awal

<i>Name</i>	<i>Absen Awal</i>
-------------	-------------------

<i>Short Description</i>	Pengguna memilih untuk hadir menggunakan GPS atau izin dengan alasan yang akan menentukan akses Aplikasi Web selanjutnya.
<i>Precondition</i>	Pengguna telah berhasil login dan mengaktifkan GPS untuk kehadiran atau menyiapkan alasan untuk izin.
<i>Postcondition</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jika Hadir: Pengguna berhasil mencatat kehadiran, waktu dan lokasi tercatat dalam sistem, dan akses penuh ke fitur Aplikasi Web diberikan. • Jika Izin: Pengguna berhasil mencatat izin dengan alasan, akses terbatas ke Aplikasi Web, dan fitur antrian kerja dinonaktifkan.
<i>Error Situation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna memilih hadir, tetapi lokasi tidak sesuai atau GPS tidak aktif. 2) Pengguna memilih izin, tetapi tidak mengisi alasan (kecuali keperluan pribadi).
<i>System State in the Event of Error</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem tidak dapat mencatat kehadiran jika GPS tidak aktif atau lokasi tidak sesuai. 2) Sistem tidak dapat mencatat izin jika alasan tidak diisi.
<i>Actors</i>	Teknisi, Kasir, dan Kurir

<i>Trigger</i>	Pegguna ingin mencatat kehadiran (hadir) atau izin sebelum memulai atau mengakhiri kerja.
<i>Standard Process</i>	<p>Hadir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna membuka halaman absen. 2) Sistem mendeteksi lokasi pengguna menggunakan GPS. 3) Pengguna menekan tombol hadir. 4) Sistem mencatat waktu dan koordinat lokasi. 5) Sistem menampilkan notifikasi kehadiran berhasil. <p>Izin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Pengguna membuka halaman absen. 7) Pengguna memilih opsi izin. 8) Pengguna mengisi alasan izin. 9) Sistem mencatat izin dan menampilkan notifikasi izin berhasil. 10) Sistem membatasi akses ke fitur antrian kerja.
<i>Alternative Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jika pengguna memilih hadir tetapi lokasi tidak sesuai, sistem menampilkan pesan error. 2) Jika pengguna memilih izin tetapi tidak mengisi alasan, sistem menolak proses izin.

Tabel 3.9 Use Case Description Pilih Role

<i>Name</i>	<i>Pilih Role</i>
<i>Short Description</i>	Pengguna yang akan mulai bekerja harus memilih tugas atau role mereka selama bekerja hari itu (Teknisi, Kurir, Kasir)
<i>Precondition</i>	Pengguna perlu melakukan absen terlebih dahulu
<i>Postcondition</i>	Pengguna diarahkan ke beranda sesuai role yang dipilih.
<i>Error Situation</i>	Pengguna belum memilih salah satu role.
<i>System State in the Event of Error</i>	Sistem melakukan <i>disable</i> tombol.
<i>Actors</i>	Teknisi, Kasir, dan Kurir
<i>Trigger</i>	Pengguna ingin memilih role kerja hari ini.
<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna masuk ke halaman pilih role. 2) Pengguna memilih salah satu role.
<i>Alternative Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 3) Gagal mengirim karena pengguna belum memilih role.

Tabel 3.10 Use Case Description Beranda

<i>Name</i>	<i>Beranda</i>
-------------	----------------

<i>Short Description</i>	Pengguna yang akan mulai bekerja harus memilih role (Teknisi, Kurir, Kasir) sesuai dengan tugas kerja hari itu untuk mengakses fitur yang sesuai.
<i>Precondition</i>	Pengguna perlu melakukan absen dan login terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran sebelum memilih role.
<i>Postcondition</i>	Pengguna diarahkan ke halaman beranda dengan fitur yang sesuai berdasarkan role yang dipilih.
<i>Error Situation</i>	Pengguna belum melakukan absen, sehingga tombol buka antrian pada seluruh role dinonaktifkan.
<i>System State in the Event of Error</i>	Sistem menonaktifkan tombol kirim dan menampilkan pesan error jika role belum dipilih.
<i>Actors</i>	Teknisi, Kasir, dan Kurir
<i>Trigger</i>	Pengguna ingin memilih role untuk mengakses fitur sesuai dengan tugas kerja hari ini.
<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna masuk ke halaman pilih role. 2) Pengguna memilih salah satu role yang tersedia (Teknisi, Kurir, Kasir). 3) Sistem mengonfirmasi pilihan role dan mengarahkan pengguna ke beranda sesuai role yang dipilih.

<i>Alternative Process</i>	<p>1) Jika pengguna tidak memilih role dalam waktu tertentu, sesi bisa expired.</p> <p>2) Jika terjadi kesalahan sistem, pengguna mungkin perlu mengulang proses.</p>
----------------------------	---

Tabel 3.11 Use Case Description Daftar Antrian Teknisi

<i>Name</i>	<i>Daftar Antrian Teknisi</i>
<i>Short Description</i>	Pengguna (Teknisi) melihat daftar pekerjaan yang ditugaskan dan harus ia kerjakan selama hari itu.
<i>Precondition</i>	Pengguna memilih role sebagai teknisi dan mengakses beranda teknisi.
<i>Postcondition</i>	Pengguna berhasil melihat daftar antrian dan memilih detail setiap item untuk memulai treatment.
<i>Error Situation</i>	<p>1) Tidak ada pekerjaan yang terdaftar.</p> <p>2) Sistem gagal memuat data antrian.</p> <p>3) Koneksi terputus.</p>
<i>System State in the Event of Error</i>	Sistem menampilkan pesan error dan tetap berada di halaman daftar antrian teknisi.
<i>Actors</i>	Teknisi
<i>Trigger</i>	Pengguna bekerja sebagai teknisi dan ingin melihat tugas hari ini.

<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna memilih salah satu item untuk melihat detail pekerjaan. 2) Pengguna memilih "Mulai Treatment" setelah melihat detail pekerjaan. 3) Pengguna menekan tombol "Centang" ketika sudah selesai.
<i>Alternative Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 4) Jika daftar antrian kosong, sistem menampilkan pesan "Tidak ada pekerjaan yang tersedia untuk hari ini." 5) Teknisi dapat kembali ke halaman utama atau refresh halaman.

Tabel 3.12 Use Case Description Daftar Antrian Kurir

<i>Name</i>	<i>Daftar Antrian Kurir</i>
<i>Short Description</i>	Pengguna (Kurir) melihat daftar pekerjaan yang harus diantar atau dijemput.
<i>Precondition</i>	Pengguna memilih role sebagai kurir dan mengakses beranda kurir.
<i>Postcondition</i>	Pengguna berhasil melihat daftar antrian, memilih detail setiap item, dan menyelesaikan proses antar/jemput.
<i>Error Situation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar antrian tidak tersedia. 2) Sistem gagal memuat data. 3) Koneksi terputus.

	4) Lokasi pengantaran/jemputan tidak ditemukan.
<i>System State in the Event of Error</i>	Sistem menampilkan pesan error dan tetap berada di halaman daftar antrian kurir.
<i>Actors</i>	Kurir
<i>Trigger</i>	Pengguna bekerja sebagai kurir dan ingin melihat tugas hari ini.
<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna masuk halaman daftar antrian 2) Pengguna menekan “Mulai Antar” atau “Mulai Jemput” 3) Pengguna harus menekan “Gagal” atau “Selesai” setiap sudah melakukan antar/jemput.
<i>Alternative Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 4) Jika daftar antrian kosong, sistem menampilkan pesan "Tidak ada pekerjaan antar/jemput yang tersedia untuk hari ini." 5) Kurir dapat kembali ke halaman utama atau refresh halaman.

Tabel 3.13 Use Case Description Daftar Antrian Kasir

<i>Name</i>	<i>Daftar Antrian Kasir</i>
-------------	-----------------------------

<i>Short Description</i>	Pengguna (Kasir) melihat daftar pekerjaan yang sudah diselesaikan teknisi dan harus ia cek kualitasnya.
<i>Precondition</i>	Pengguna memilih role sebagai kasir dan mengakses beranda kasir.
<i>Postcondition</i>	Pengguna berhasil melihat daftar antrian, mengevaluasi kualitas, dan menentukan status akhir dari pekerjaan.
<i>Error Situation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar antrian tidak tersedia. 2) Sistem gagal memuat data. 3) Koneksi terputus saat menentukan status "Lolos" atau "Tidak Lolos." 4) Kesalahan saat memilih tanggal dan waktu untuk pengantaran.
<i>System State in the Event of Error</i>	Sistem menampilkan pesan error dan tetap berada di halaman daftar antrian kasir.
<i>Actors</i>	Kasir
<i>Trigger</i>	Pengguna bekerja sebagai kasir dan ingin melihat tugas hari ini.
<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna masuk halaman daftar antrian 2) Pengguna memilih bagian treatment Cleaning/Repair. 3) Pengguna memilih salah satu item untuk melihat detail pekerjaan.

	<p>4) Pengguna memilih "Lolos" atau "Tidak Lolos" setelah melihat detail pekerjaan.</p> <p>5) Jika memilih "Tidak Lolos," pengguna harus mengirimkan alasan.</p> <p>6) Jika memilih "Lolos," pengguna menentukan metode pengiriman (Antar/Jemput).</p> <p>7) Jika memilih "Antar," pengguna menentukan tanggal dan waktu pengantaran.</p>
<i>Alternative Process</i>	<p>8) Jika daftar antrian kosong, sistem menampilkan pesan "Tidak ada pekerjaan yang perlu dicek untuk hari ini."</p> <p>9) Kasir dapat kembali ke halaman utama atau refresh halaman.</p>

Tabel 3.14 Use Case Description Analisis Kerja

<i>Name</i>	<i>Analisis Kerja</i>
<i>Short Description</i>	Pengguna dapat melihat ringkasan gaji, kehadiran, kinerja, dan SP melalui menu ini untuk mengetahui performa kerja.
<i>Precondition</i>	Pengguna harus sudah login dan berada di halaman beranda.
<i>Postcondition</i>	Pengguna berhasil mengakses halaman Cek Kehadiran, Cek Gaji, atau Cek Kinerja & SP sesuai pilihan.

<i>Error Situation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna tidak memilih salah satu fungsi (Cek Kehadiran, Cek Gaji, atau Cek Kinerja & SP). 2) Pengguna belum login atau sesi login telah habis. 3) Koneksi terputus atau server tidak merespon.
<i>System State in the Event of Error</i>	Sistem tetap berada di halaman beranda dan menampilkan pesan error.
<i>Actors</i>	Teknisi, Kasir, Kurir
<i>Trigger</i>	Pengguna ingin masuk ke halaman Cek Kehadiran/Cek Gaji/Cek Kinerja & SP
<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna tidak memilih salah satu fungsi (Cek Kehadiran, Cek Gaji, atau Cek Kinerja & SP). 2) Pengguna belum login atau sesi login telah habis. 3) Koneksi terputus atau server tidak merespon.
<i>Alternative Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 4) Pengguna belum masuk ke beranda, sistem menampilkan pesan untuk kembali ke beranda. 5) Pengguna belum login, sistem meminta pengguna login terlebih dahulu.

Tabel 3.15 Use Case Description Cek Kehadiran

<i>Name</i>	<i>Cek Kehadiran</i>
<i>Short Description</i>	Pengguna dapat melihat daftar kehadiran berdasarkan rentang waktu tertentu untuk memonitor kehadiran mereka.
<i>Precondition</i>	Pengguna sudah login, berada di halaman analisis kerja, dan memilih menu Cek Kehadiran.
<i>Postcondition</i>	Pengguna berhasil melihat daftar kehadiran sesuai dengan rentang waktu yang dipilih.
<i>Error Situation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna tidak memilih rentang waktu. 2) Sistem gagal mengambil data kehadiran. 3) Server tidak merespon atau terjadi masalah jaringan.
<i>System State in the Event of Error</i>	Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk memilih rentang waktu.
<i>Actors</i>	Teknisi, Kasir, dan Kurir
<i>Trigger</i>	Pengguna masuk ke halaman Cek Kehadiran
<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna membuka halaman cek kehadiran.

	<p>2) Pengguna memilih rentang waktu (misalnya harian, mingguan, atau bulanan).</p> <p>3) Sistem menampilkan ringkasan kehadiran berdasarkan rentang waktu yang dipilih.</p>
<i>Alternative Process</i>	<p>4) Pengguna tidak memilih rentang waktu, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk memilih rentang waktu.</p>

Tabel 3.16 Use Case Description Cek Gaji

<i>Name</i>	<i>Cek Gaji</i>
<i>Short Description</i>	Pengguna dapat melihat ringkasan gaji berdasarkan rentang waktu yang dipilih dan mengunduh slip gaji dalam format PDF.
<i>Precondition</i>	Pengguna sudah login, berada di halaman analisis kerja, dan memilih menu Cek Gaji.
<i>Postcondition</i>	Pengguna berhasil melihat ringkasan gaji dan mengunduh slip gaji dalam format PDF.
<i>Error Situation</i>	<p>1) Pengguna tidak memilih rentang waktu.</p> <p>2) Sistem gagal mengambil data gaji.</p>

	3) Slip gaji tidak dapat diunduh karena masalah server atau jaringan.
<i>System State in the Event of Error</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk memilih rentang waktu. 2) Sistem menampilkan notifikasi jika pengunduhan slip gaji gagal.
<i>Actors</i>	Teknisi, Kasir, dan Kurir
<i>Trigger</i>	Pengguna masuk ke halaman Cek Gaji
<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna membuka halaman cek gaji. 2) Pengguna memilih rentang waktu (misalnya harian, mingguan, atau bulanan). 3) Sistem menampilkan ringkasan gaji berdasarkan rentang waktu yang dipilih. 4) Pengguna menekan tombol unduh untuk mengunduh slip gaji dalam format PDF.
<i>Alternative Process</i>	5) Pengguna tidak memilih rentang waktu, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk memilih rentang waktu.

Tabel 3.17 Use Case Description Cek Kinerja dan SP

<i>Name</i>	<i>Cek Kinerja dan SP</i>
<i>Short Description</i>	Pengguna dapat melihat ringkasan kinerja dan riwayat Surat Pelanggaran (SP) berdasarkan rentang waktu yang dipilih.
<i>Precondition</i>	Pengguna sudah login, berada di halaman analisis kerja, dan memilih menu Cek Kinerja dan SP (Surat Pelanggaran).
<i>Postcondition</i>	Pengguna berhasil melihat ringkasan kinerja dan riwayat SP (Surat Pelanggaran) berdasarkan rentang waktu yang dipilih.
<i>Error Situation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna tidak memilih rentang waktu. 2) Sistem gagal mengambil data kinerja dan SP. 3) Data SP tidak ditemukan atau terjadi kesalahan dalam proses pengambilan data.
<i>System State in the Event of Error</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk memilih rentang waktu. 2) Sistem menampilkan notifikasi jika data kinerja atau SP tidak ditemukan.
<i>Actors</i>	Teknisi, Kasir, dan Kurir

<i>Trigger</i>	Pengguna masuk ke halaman Cek kinerja dan SP (Surat Pelanggaran)
<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna membuka halaman cek kinerja dan SP (Surat Pelanggaran). 2) Pengguna memilih rentang waktu (misalnya harian, mingguan, atau bulanan). 3) Sistem menampilkan ringkasan kinerja dan riwayat SP berdasarkan rentang waktu yang dipilih.
<i>Alternative Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 4) Pengguna tidak memilih rentang waktu, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk memilih rentang waktu.

Tabel 3.18 Use Case Description Kurir Transport

<i>Name</i>	<i>Kurir Transport</i>
<i>Short Description</i>	Kurir melakukan pengisian form untuk pengajuan reimburse bensin harian, termasuk menginput Odo Start, Odo End, dan mengunggah bukti penggunaan bensin (minimal 2 foto).
<i>Precondition</i>	Pengguna memiliki role Kurir dan telah menyelesaikan pekerjaan harian.
<i>Postcondition</i>	Data Odo Start, Odo End, dan foto bukti berhasil diunggah, serta sistem menghitung total biaya bensin harian.

<i>Error Situation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Odo Start lebih besar dari Odo End atau Odo Start sama dengan Odo End. 2) Odo Start atau Odo End bukan angka. 3) Foto bukti kurang dari 2.
<i>System State in the Event of Error</i>	<ol style="list-style-type: none"> 4) Sistem menampilkan pesan error jika Odo Start lebih besar dari Odo End atau Odo Start sama dengan Odo End. 5) Sistem menampilkan pesan error jika Odo Start atau Odo End bukan angka. 6) Sistem menampilkan pesan error jika jumlah foto kurang dari 2.
<i>Actors</i>	Kurir
<i>Trigger</i>	Pegguna (Kurir) ingin mengajukan reimburse bensin harian setelah menyelesaikan pekerjaan.
<i>Standard Process</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengguna membuka halaman Reimburse Bensin. 2) Pengguna mengisi Odo Start dan Odo End. 3) Sistem menghitung jarak tempuh (Odo End - Odo Start). 4) Pengguna mengunggah minimal 2 foto bukti pengisian bensin. 5) Sistem menghitung biaya bensin berdasarkan jarak tempuh dan menyimpan data. 6) Pengguna mengirimkan form pengajuan.

	7) Sistem menampilkan konfirmasi bahwa pengajuan berhasil.
<i>Alternative Process</i>	8) Jika Odo Start lebih besar dari Odo End atau Odo Start sama dengan Odo End, sistem menolak form dan meminta pengguna memperbaiki input. 9) Jika foto bukti kurang dari 2, sistem menolak form dan menampilkan pesan peringatan.

Tabel 3.19 Use Case Description Logout dan Absen Pulang

<i>Name</i>	<i>Logout dan Absen Pulang</i>
<i>Short Description</i>	Pengguna mengakhiri sesi kerja harian dengan logout untuk melihat ringkasan jam kerja dan mengisi evaluasi wajib minimal 3 kata.
<i>Precondition</i>	Pengguna berada di Beranda, siap untuk logout, dan harus mengisi evaluasi minimal 3 kata.
<i>Postcondition</i>	Pengguna berhasil logout, sistem mencatat waktu logout, ringkasan jam kerja harian telah tersimpan, dan evaluasi minimal 3 kata telah diterima.
<i>Error Situation</i>	1) Gagal logout karena masalah jaringan.

	<p>2) Pengguna tidak mengisi evaluasi atau kurang dari 3 kata.</p> <p>3) Sistem gagal menyimpan data logout.</p>
<i>System State in the Event of Error</i>	<p>1) Sistem menampilkan pesan error jika evaluasi kurang dari 3 kata atau tidak diisi.</p> <p>2) Sistem meminta pengguna mengulang proses logout jika evaluasi tidak memenuhi syarat.</p>
<i>Actors</i>	Teknisi, Kasir, Kurir
<i>Trigger</i>	Pengguna selesai melakukan pekerjaan dan ingin melakukan logout untuk mendapat ringkasan jam kerja harian.
<i>Standard Process</i>	<p>1) Pengguna menekan ikon logout.</p> <p>2) Pengguna melihat ringkasan jam kerja harian.</p> <p>3) Pengguna wajib mengisi evaluasi minimal 3 kata</p> <p>4) Pengguna menekan tombol konfirmasi logout.</p>
<i>Alternative Process</i>	Pengguna tidak mengisi evaluasi atau kurang dari 3 kata, sistem menolak logout dan menampilkan pesan peringatan.

Tabel *Use Case Description* diatas menjelaskan setiap fungsi dari aplikasi web yang dibuat. Penjelasan detail dari setiap fungsi dijelaskan dalam masing-masing table dari *Use Case Description*.

3.4.2.1.2 Class Diagram

Gambar 3.7 Class Diagram

Class diagram pada sistem ini menunjukkan hubungan antar entitas utama dalam Aplikasi Web Absen dan manajemen kerja karyawan. Setiap pengguna memiliki satu data Absen per hari untuk mencatat status kehadiran, yang dapat berupa hadir atau izin dengan kategori tertentu. Pengguna juga dapat memiliki banyak tugas yang terkait dengan berbagai item pelanggan, mencerminkan fleksibilitas dalam pekerjaan. Selain itu, pengguna dapat beralih di antara beberapa peran, seperti teknisi, kasir, atau kurir, sesuai dengan kebutuhan operasional. Sistem juga mencatat log transportasi bagi kurir serta laporan kerja yang merangkum kehadiran dan pendapatan. Dengan struktur ini, sistem dapat mengelola alur kerja karyawan secara efektif dan akurat.

3.4.2.1.3 Activity Diagram

Gambar 3.8 Activity Diagram Login

Gambar diatas menjelaskan saat user membuka Aplikasi Web, kemudian sistem menampilkan form login untuk diisi. User memasukkan email dan password yang kemudian diverifikasi oleh sistem. Jika email dan password benar, user akan berhasil login dan diarahkan ke halaman Absen Awal, namun jika salah, user akan kembali ke proses memasukkan email dan password.

Gambar 3.9 Activity Diagram Absen Awal

Diagram Absen Awal menjelaskan saat user membuka form izin, kemudian sistem menampilkan form yang harus diisi. Setelah user mengisi form, dilanjutkan dengan konfirmasi bukti izin/surat yang akan diverifikasi oleh sistem. Sistem akan melakukan pengecekan yang menghasilkan dua kemungkinan: izin disetujui yang mengarah ke berhasil izin, atau tidak disetujui yang mengarah ke gagal izin dimana user harus mengisi form kembali. Jika izin berhasil, proses dilanjutkan dengan konfirmasi izin sebagai langkah final.

Gambar 3.10 Activity Diagram Pilih Role

Activity diagram ini menunjukkan alur pemilihan role karyawan setelah berhasil melakukan Absen. Sistem menampilkan daftar role yang tersedia, memungkinkan karyawan memilih peran tanpa batasan sesuai kebutuhan outlet. Setelah karyawan memilih role, sistem menerima dan menetapkannya, lalu menyesuaikan fitur yang akan ditampilkan. Selanjutnya, sistem mengarahkan karyawan ke halaman Beranda, yang telah dikustomisasi sesuai role yang dipilih. Proses ini memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk berpindah peran setiap hari, memastikan operasional outlet tetap dinamis dan efisien.

Gambar 3.11 Activity Diagram Halaman Beranda

Activity diagram ini menjelaskan alur proses pada halaman Beranda, di mana karyawan dapat mengakses berbagai fitur sesuai dengan role yang telah dipilih. Setelah masuk ke halaman Beranda, sistem akan menampilkan fitur Switch Role, Rentang Waktu, dan Detail Antrian. Jika karyawan memilih Switch Role, sistem akan mengarahkan ke halaman Beranda sesuai role baru yang dipilih. Jika karyawan memilih Rentang Waktu, sistem akan mengambil data daftar antrian sesuai dengan waktu yang dipilih dan menampilkannya. Setelah data ditampilkan, karyawan dapat membuka daftar antrian untuk melihat informasi lebih lanjut. Alur ini memungkinkan karyawan beradaptasi dengan kebutuhan operasional dan mengakses informasi secara fleksibel.

Gambar 3.12 Activity Diagram Antrian Kurir

Activity diagram ini menggambarkan alur kerja pada halaman beranda kurir, di mana kurir dapat memilih opsi pickup atau delivery. Setelah masuk ke halaman ini, sistem menampilkan daftar opsi yang tersedia, lalu kurir memilih salah satu opsi dan sistem menampilkan daftar antrian yang perlu diambil atau diantar. Setelah memilih antrian, sistem mengarahkan karyawan ke WhatsApp pelanggan untuk konfirmasi. Setelah kembali ke Aplikasi Web, kurir memilih status gagal atau selesai. Jika gagal, sistem memindahkan antrian ke hari berikutnya, sedangkan jika selesai, sistem menghapus antrian tersebut dan kurir dapat melanjutkan ke antrian berikutnya.

Gambar 3.13 Activity Diagram Antrian Kasir

Proses ini dimulai saat user masuk ke beranda kasir, lalu sistem menampilkan opsi estimasi item. Setelah user memilih, sistem menampilkan daftar antrian untuk diperiksa oleh kasir. Kasir melakukan quality check dan hasilnya diterima oleh sistem, menentukan apakah item lolos atau tidak. Jika tidak lolos, sistem menampilkan form alasan penolakan untuk diisi. Jika lolos, user memilih metode pengambilan atau pengantaran kurir dengan menentukan tanggal antar. Sistem kemudian mengirim data ke daftar pengantaran kurir, sebelum kasir melanjutkan pengecekan item lainnya.

Gambar 3.14 Activity Diagram Antrian Teknisi

Proses ini dimulai saat teknisi masuk ke beranda teknisi, kemudian sistem menampilkan opsi estimasi item. Setelah teknisi memilih opsi, sistem menampilkan daftar antrian yang siap dikerjakan. Teknisi kemudian memulai pengerjaan item yang ada dalam antrian. Setelah selesai, teknisi menandai item sebagai selesai, dan sistem

mengirim data tersebut ke antrian kasir. Teknisi kemudian dapat melanjutkan pengerjaan item lainnya sesuai dengan daftar antrian yang tersedia.

Gambar 3.15 Activity Diagram Kurir Transport

Diagram di atas menggambarkan alur pendataan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dilakukan oleh kurir dalam sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman pendataan BBM, lalu mengisi form laporan BBM yang mencakup informasi jarak tempuh dan konsumsi bahan bakar. Setelah itu, pengguna diminta untuk mengunggah foto speedometer kendaraan sebagai bukti pendukung. Sistem kemudian menerima data tersebut, melakukan kalkulasi otomatis terhadap laporan BBM, dan menyimpan data yang telah diproses. Hasil kalkulasi

BBM kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna. Diagram ini menggambarkan integrasi antara input manual oleh pengguna dan proses otomatis sistem untuk memastikan laporan BBM akurat dan terdokumentasi dengan baik.

Gambar 3.16 Activity Diagram Logout dan Absen Akhir

Diagram di atas merupakan flow proses logout karyawan. Proses diawali oleh pengguna yang melakukan logout, lalu sistem memverifikasi peran pengguna. Jika pengguna berperan sebagai kurir, sistem akan membuka halaman konversi BBM dan menampilkan total biaya penggantian BBM berdasarkan form pengisian jarak dan bensin yang diisi oleh kurir. Setelah itu, sistem menampilkan total jam kerja beserta form evaluasi yang harus diisi

oleh pengguna, baik kurir maupun teknisi/kasir. Setelah form evaluasi diisi, sistem menyimpan data clockout dan evaluasi, dan proses logout pun dinyatakan selesai. Diagram ini menggambarkan alur logout yang disesuaikan dengan peran pengguna dalam sistem untuk memastikan semua data terkait aktivitas kerja tercatat dengan baik sebelum keluar dari sistem.

Gambar 3.17 Activity Diagram Cek Kehadiran

Proses pengecekan daftar hadir dimulai ketika user memilih rentang waktu yang diinginkan. Sistem kemudian memeriksa rentang waktu tersebut dan menampilkan data sesuai dengan periode yang dipilih. Setelah itu, user dapat melihat semua data yang ditampilkan untuk melakukan pengecekan atau analisis kehadiran. Alur ini dapat dilakukan oleh seluruh role dalam sistem, memungkinkan setiap karyawan untuk mengakses informasi daftar hadir sesuai kebutuhan mereka.

Gambar 3.18 Activity Diagram Cek Gaji

Proses pengecekan gaji dan potongan dimulai ketika user memilih rentang waktu yang diinginkan. Sistem kemudian memeriksa rentang waktu tersebut dan menampilkan data gaji sesuai dengan periode yang dipilih. Setelah itu, user dapat melihat semua informasi yang ditampilkan, termasuk rincian gaji dan potongan. Jika diperlukan, user dapat mengunduh slip gaji, dan sistem akan mengambil data slip gaji serta menyediakannya dalam bentuk file yang dapat diunduh. Alur ini dapat dilakukan oleh seluruh role dalam sistem untuk mempermudah pengecekan gaji secara mandiri.

Gambar 3.19 Activity Diagram Cek Kinerja dan SP

Proses pengecekan hasil kinerja dimulai dengan user memilih rentang waktu yang ingin diperiksa. Sistem kemudian memverifikasi rentang waktu tersebut dan menampilkan data yang sesuai, termasuk daftar hadir, gaji, serta potongan dalam satu halaman yang telah dirangkum. Setelah data ditampilkan, user dapat melihat semua informasi yang tersedia secara lengkap. Alur ini dirancang agar seluruh role dalam sistem dapat dengan mudah mengakses dan mengevaluasi hasil kinerja mereka tanpa perlu membuka beberapa halaman terpisah.

3.4.2.1.4 Sequence Diagram

Gambar 3.20 Sequence Diagram Login

Sequence diagram di atas adalah sequence untuk proses login pengguna. Pengguna pertama-tama menginputkan kredensial melalui Login Form, yang kemudian mengirimkan permintaan autentikasi ke Server. Server memvalidasi kredensial dengan memeriksa keabsahan data yang dikirimkan. Jika validasi gagal, sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan kembali informasi login. Jika validasi berhasil, Server mengirimkan konfirmasi dan mengarahkan pengguna ke halaman Login Success Page. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem menangani permintaan login secara berulang hingga mendapatkan hasil yang valid. Alur komunikasi antar komponen ditampilkan melalui panah yang merepresentasikan pertukaran pesan dalam sistem.

Gambar 3.21 Sequence Diagram Absen Awal

Sequence diagram di atas adalah sequence untuk proses Absen pengguna. Pengguna pertama-tama mengakses halaman Absen dan mengirimkan permintaan pencatatan ke Server. Server kemudian melakukan validasi terhadap data yang dikirimkan sebelum memproses permintaan. Jika validasi berhasil, data Absen disimpan dalam sistem dan pengguna mendapatkan konfirmasi. Jika terjadi kesalahan atau data tidak valid, sistem akan meminta pengguna untuk memperbaiki input sebelum mengulangi proses. Setelah proses Absen selesai, pengguna diarahkan ke halaman konfirmasi keberhasilan Absen. Diagram ini menggambarkan bagaimana interaksi antara pengguna, halaman Absen, dan server terjadi dalam proses pencatatan Absen secara sistematis.

Gambar 3.22 Sequence Diagram Beranda

Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi pengguna saat mengakses halaman beranda sesuai peran yang dimilikinya. Ketika pengguna masuk, sistem akan mengarahkan mereka ke halaman yang sesuai dengan peran, seperti teknisi, kasir, atau kurir, berdasarkan autentikasi yang dilakukan oleh server. Selanjutnya, pengguna dapat mengakses berbagai fitur yang tersedia di halaman beranda, di mana sistem akan mengambil dan mengirimkan data yang relevan sesuai permintaan. Selain itu, pengguna juga memiliki opsi untuk melakukan switch role, yang akan mengirimkan permintaan ke server dan

dan memilih opsi pick-up atau delivery. Pilihan ini dikirim ke server untuk memproses dan menampilkan daftar antrian sesuai dengan pilihan pengguna. Saat kurir memulai tugasnya, sistem mengarahkan mereka ke WhatsApp pelanggan untuk konfirmasi, dengan format pesan yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah komunikasi selesai, sistem menampilkan tombol untuk menandai status sebagai "gagal" atau "selesai". Jika status "gagal" dipilih, sistem akan memindahkan antrian ke hari berikutnya. Jika status "selesai" dipilih, sistem akan menghapus antrian tersebut dari daftar kurir.

Gambar 3.24 Sequence Diagram Antrian Kasir

Sequence diagram ini menggambarkan proses alur kerja mulai dari karyawan kasir yang masuk dan melakukan request untuk memilih estimasi rentang waktu. Server kemudian menampilkan daftar antrian dan melakukan pengecekan terhadap barang yang dicek oleh kasir. Pada tahap ini, tersedia tombol untuk menandai apakah barang "lolos" atau "tidak lolos" quality check. Jika barang dinyatakan lolos, data akan

dipindahkan ke halaman antrean kurir untuk proses pengantaran. Namun, jika barang tidak lolos, server akan menampilkan form yang harus diisi oleh kasir dengan alasan penolakan. Setelah form diisi, data akan dikirim ke halaman antrean teknisi untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut mengenai penyebab gagalnya quality check.

Gambar 3.25 Sequence Diagram Antrian Teknisi

Sequence diagram ini menggambarkan alur kerja teknisi dalam menyelesaikan pengerjaan item. Awalnya, teknisi masuk ke halaman beranda dan memilih opsi untuk mengatur rentang waktu pengerjaan. Server kemudian menampilkan daftar rentang waktu yang tersedia beserta daftar antrian yang harus dikerjakan. Setelah memilih, teknisi akan memulai pengerjaan dengan menekan tombol “Start”. Saat proses pengerjaan berlangsung, sistem menyediakan opsi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tombol “Selesai”. Setelah pengerjaan selesai, status pengerjaan akan dikirim ke server, dan server akan memindahkan antrian tersebut ke halaman antrian kasir untuk proses

selanjutnya. Teknisi kemudian dapat melanjutkan pengerjaan item lainnya sesuai antrian yang tersisa.

Gambar 3.26 Sequence Diagram Logout dan Absen Akhir

Sequence diagram logout mencakup proses logout sekaligus clockout absen. Awalnya, pengguna masuk ke halaman absen akhir dan melakukan proses logout. Sistem kemudian melakukan pengecekan terhadap peran (role) pengguna. Jika pengguna adalah kurir, maka sistem akan mengarahkan ke halaman kurir transport untuk mengisi data transportasi. Setelah data transport disimpan, sistem akan kembali ke halaman absen akhir. Jika pengguna bukan kurir, maka sistem langsung mengarahkan ke halaman absen akhir tanpa melalui halaman transportasi. Di halaman absen akhir, pengguna wajib mengisi form evaluasi karyawan. Setelah formulir diisi dan disimpan, sistem akan

menjalankan proses logout secara otomatis. Proses ini juga mencakup clockout absen, dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login.

Gambar 3.27 Sequence Diagram Kurir Transport

Pada sequence diagram Kurir Transport, proses dimulai ketika kurir masuk ke halaman Kurir Transport. Kurir kemudian mengisi data odo mulai dan odo selesai, serta mengunggah foto speedometer. Sistem akan melakukan validasi terhadap jumlah foto yang diunggah. Jika jumlah foto kurang dari dua, maka proses akan gagal dan pengguna diminta untuk mengunggah ulang. Jika jumlah foto sama dengan dua, sistem akan melakukan kalkulasi BBM secara lokal berdasarkan data yang diberikan. Setelah perhitungan selesai, hasil kalkulasi BBM akan ditampilkan di halaman. Kurir kemudian mengklik tombol kirim data, dan sistem akan mengirimkan laporan BBM ke server. Jika pengiriman data berhasil, sistem akan melakukan redirect ke halaman Absen Akhir dan menampilkan halaman tersebut.

Gambar 3.28 Sequence Diagram Cek Kehadiran

Pada sequence diagram Check Kehadiran, proses dimulai ketika karyawan masuk ke halaman Check Kehadiran. Karyawan kemudian memilih rentang waktu berdasarkan bulan yang diinginkan. Setelah itu, server akan memproses permintaan dengan mengambil data Absen yang sesuai dengan rentang waktu yang telah dipilih. Server kemudian mengirimkan data Absen tersebut ke sistem, yang selanjutnya akan menampilkan hasil Absen di halaman Check Absent. Karyawan dapat melihat detail Absen yang telah diambil dan diproses oleh sistem.

Gambar 3.29 Sequence Diagram Cek Gaji

Pada sequence diagram Check Gaji, proses dimulai ketika karyawan masuk ke halaman Check Gaji. Karyawan kemudian memilih rentang waktu yang diinginkan untuk melihat gaji. Server akan memproses permintaan dengan mengecek rentang waktu yang dipilih dan mengambil data gaji yang sesuai. Setelah itu, server mengirimkan data gaji untuk ditampilkan pada halaman Check Gaji. Selain melihat data gaji, karyawan juga memiliki opsi untuk mengunduh slip gaji. Jika karyawan memilih untuk mengunduh slip gaji, server akan mengambil data yang diperlukan, menghasilkan slip gaji dalam format PDF, dan memberikan opsi bagi karyawan untuk mengunduhnya.

Gambar 3.30 Sequence Diagram Cek Kinerja dan SP

Pada sequence diagram Kontrol Kerja, karyawan pertama-tama masuk ke halaman kontrol kerja. Setelah itu, karyawan memilih rentang waktu yang diinginkan, yang ditandai dengan warna hijau sebagai indikasi pemilihan aktif. Setelah rentang waktu dipilih, sistem akan memproses permintaan dengan mengambil data ringkasan kerja karyawan sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Setelah data diambil, sistem mengirimkan data tersebut kembali ke halaman kontrol kerja. Terakhir, data ringkasan kerja ditampilkan kepada karyawan untuk diperiksa.

3.4.2.1.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 3.31 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) ini merepresentasikan sistem informasi operasional yang digunakan oleh karyawan dalam menangani proses layanan treatment. Sistem ini dirancang untuk membantu karyawan dalam memantau antrian pekerjaan, mencatat aktivitas harian, serta mendukung proses administrasi internal. Entitas utama *employee* menjadi pusat dari berbagai relasi, yang terhubung langsung dengan data absensi (*absents*), status kehadiran harian (*userCheck*), pengiriman sepatu oleh kurir (*kurir_transport*), hingga rekapitulasi kinerja dan gaji dalam *rekap_karyawan*. Karyawan juga bertanggung jawab atas pengerjaan setiap detail pesanan (*order_details*), yang merupakan bagian dari transaksi layanan

pelanggan (orders). Setiap pesanan terdiri dari jenis treatment (treatment) dan item sepatu (items) yang dikerjakan, serta didokumentasikan melalui shoes_photos, yang menyimpan foto kondisi sepatu saat baru tiba di outlet sebagai bukti awal sebelum dilakukan treatment. Data transportasi kurir, termasuk titik awal dan akhir pengiriman serta foto sebagai bukti perjalanan, digunakan sebagai dasar perhitungan transportation costs dalam laporan karyawan. Relasi antar entitas membentuk struktur one-to-many dan many-to-one yang saling terhubung, mendukung alur kerja yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan operasional sehari-hari di outlet.

3.4.2.2 Perancangan User Interface

Perancangan antarmuka pengguna pada Aplikasi Web ini telah diimplementasikan menggunakan software Figma dengan mempertimbangkan aspek fungsionalitas dan kemudahan penggunaan. Berikut adalah deskripsi dari setiap halaman utama yang telah dirancang:

3.4.2.2.1 Halaman Login

Antarmuka Login Sistem ini menerapkan mekanisme autentikasi pengguna melalui antarmuka login yang terintegrasi dengan manajemen akun terpusat. Pembuatan dan pengelolaan akun dilakukan secara eksklusif oleh pemilik usaha (owner), sehingga tidak tersedia fitur registrasi mandiri pada antarmuka ini.

Gambar 3.32 Perancangan Halaman Login

3.4.2.2.2 Beranda

Antarmuka Beranda Antarmuka beranda menyajikan fitur-fitur yang telah disesuaikan berdasarkan peran (role) pengguna. Terdapat tiga variasi tampilan yang direpresentasikan melalui elemen visual berbeda untuk setiap peran: Kasir, Teknisi, dan Kurir. Sistem mengimplementasikan fitur pergantian peran yang memungkinkan pengguna beralih fungsi sesuai kebutuhan operasional, meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan toko.

Gambar 3.33 Perancangan Halaman Beranda

3.4.2.2.3 Kehadiran / Form Absen

Sistem Kehadiran Implementasi sistem kehadiran dilengkapi dengan verifikasi lokasi berbasis geolokasi dengan batasan radius maksimal 10 meter dari titik koordinat outlet. Mekanisme ini diterapkan sebagai bentuk pengendalian untuk meminimalisir potensi manipulasi kehadiran. Sistem juga mengakomodasi pengajuan izin melalui modal form terpisah.

Gambar 3.34 Perancangan Absen

3.4.2.2.4 Analisis Karyawan

Modul Analisis Modul ini menyediakan fungsionalitas untuk mengakses dan mengunduh slip gaji periodik serta memantau evaluasi kinerja bulanan. Pengguna dapat melakukan tinjauan terhadap dokumentasi penggajian dan metrik performa.

Gambar 3.35 Perancangan Analisis Karyawan

3.4.2.2.5 Halaman Izin

Manajemen Perizinan Sistem menyediakan antarmuka pengajuan izin yang memungkinkan pengguna menyampaikan justifikasi ketidakhadiran kepada pemilik usaha melalui form terstruktur.

Gambar 3.36 Perancangan Form Izin

3.4.2.2.6 Clock Out / Absen Pulang

Sistem Clockout Modul ini berfungsi sebagai mekanisme pencatatan waktu kepulangan pengguna.

Gambar 3.37 Perancangan Logout dan Absen Akhir

3.4.2.2.7 Daftar Antrian Treatment (Teknisi)

Manajemen Antrian Treatment Antarmuka khusus untuk peran Teknisi yang menampilkan daftar treatment yang harus dilaksanakan berdasarkan urutan permintaan.

Gambar 3.38 Perancangan Daftar Antrian Teknisi

3.4.2.2.8 Daftar Antrian Kurir

Manajemen Antrian Pengiriman Modul yang diperuntukkan bagi Kurir untuk mengelola dan memantau urutan pengambilan dan pengantaran barang.

Gambar 3.39 Perancangan Daftar Antrian Kurir

3.4.2.2.9 Daftar Antrian Kasir (Quality Check)

Pengendalian Kualitas Antarmuka yang diakses oleh Kasir untuk melakukan pemeriksaan kualitas terhadap item sesuai dengan urutan antrian yang telah ditetapkan.

Gambar 3.40 Perancangan Daftar Antrian Kasir

3.4.2.2.10 Konversi Biaya Transport Kurir

Manajemen Biaya Transportasi Modul ini memfasilitasi pencatatan data perjalanan dan dokumentasi bukti perjalanan oleh Kurir. Sistem akan mengkonversi data tersebut menjadi kompensasi biaya bahan bakar yang dibayarkan secara periodik setiap bulan.

Gambar 3.41 Perancangan Kurir Transport

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Spesifikasi Sistem

Bab ini juga akan menguraikan spesifikasi sistem pengguna, yaitu ketentuan atau kriteria teknis yang harus dipenuhi oleh perangkat pengguna agar dapat mengakses dan menjalankan website dengan optimal. Penjelasan ini mencakup kebutuhan minimum perangkat keras dan perangkat lunak dari sisi pengguna, serta kondisi jaringan yang diperlukan untuk memastikan performa website berjalan dengan lancar. Dengan memahami spesifikasi sistem pengguna, pengembangan website dapat disesuaikan agar kompatibel dengan perangkat yang umum digunakan oleh target pengguna.

4.1.1 Spesifikasi Hardware Pengguna (Desktop)

Tabel 4.1 menunjukkan spesifikasi hardware yang digunakan oleh karyawan Katsikat untuk mengakses dan menjalankan sistem berbasis desktop. Spesifikasi minimum yang disarankan agar sistem tetap dapat berjalan mencakup memori 4 GB, prosesor minimal Intel Core i3 generasi 4 atau AMD Ryzen 3, kecepatan internet 5 Mbps, serta browser versi tertentu seperti Chrome 80+ atau Firefox 75+. Sementara itu, untuk kinerja optimal, direkomendasikan penggunaan memori 8 GB, prosesor yang lebih modern seperti chip M2 atau prosesor Intel terbaru, kecepatan internet 20 Mbps, serta browser versi terbaru dari Chrome, Firefox, Edge, atau Safari. Selain itu, kapasitas hardisk minimum yang dibutuhkan adalah 200 MB, namun untuk performa lebih baik disarankan 2 GB. Spesifikasi ini dirancang untuk memastikan karyawan dapat menjalankan sistem dengan lancar dan efisien.

Tabel 4.1 Spesifikasi Hardware Pengguna (Desktop)

	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi

Memori	4 GB	8 GB
<i>Processor</i>	Intel Core i3 generasi 4, AMD Ryzen 3	M2 Chip, Intel
Kecepatan Internet	5 Mbps	20 Mbps
Browser	Chrome 80+, Firefox 75+, Edge 85+, Safari 13+	Versi terbaru Chrome, Firefox, Edge, Safari
Hardisk (ROM)	200 MB	1GB

4.1.2 Spesifikasi Hardware Pengguna (Mobile)

Tabel 4.2 ini menjelaskan spesifikasi hardware minimum dan yang direkomendasikan bagi pengguna sistem Katsikat melalui perangkat mobile. Untuk menjalankan sistem secara fungsional, perangkat setidaknya harus memiliki memori 3 GB, prosesor setara Snapdragon 660 atau Apple A9, serta koneksi internet minimal 4G LTE dengan kecepatan 3 Mbps. Sistem operasi yang didukung adalah Android 8.0 (Oreo) atau iOS 12, dan browser minimal versi Chrome 80+, Firefox 75+, Edge 85+, atau Safari 13+. Namun, untuk performa yang lebih optimal, disarankan menggunakan perangkat dengan memori 6 GB, prosesor yang lebih cepat seperti Snapdragon 720G atau Apple A12, koneksi internet 5G atau 4G LTE dengan kecepatan 20 Mbps, serta sistem operasi Android 11 atau iOS 15 ke atas. Penggunaan browser versi terbaru juga direkomendasikan agar kompatibilitas dan keamanan tetap terjaga. Kapasitas penyimpanan minimal 500 MB dapat digunakan, namun idealnya adalah 2 GB untuk kelancaran penggunaan.

Tabel 4.2 Spesifikasi Hardware Pengguna (Mobile)

	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi
Memori	3 GB	6 GB

<i>Processor</i>	Snapdragon 660 / Apple A9	Snapdragon 720G / Apple A12
Kecepatan Internet	4G LTE (3 Mbps)	4G LTE / 5G (20 Mbps)
Sistem Operasi (OS)	Android 8.0 (Oreo) / iOS 12	Android 11 / iOS 15 atau lebih baru
Browser	Chrome 80+, Firefox 75+, Edge 85+, Safari 13+	Versi terbaru Chrome, Firefox, Edge, Safari
Hardisk (ROM)	500 MB	2 GB

4.1.3 Spesifikasi Software

Tabel 4.3 memberikan informasi mengenai spesifikasi sistem yang digunakan oleh pengembang atau developer dalam pengembangan sistem Katsikat. Berbeda dengan tabel sebelumnya yang ditujukan untuk pengguna akhir, tabel ini fokus pada kebutuhan teknis perangkat developer. Sistem operasi yang didukung adalah MacOS dan Windows, yang umum digunakan dalam lingkungan pengembangan. Untuk akses dan pengujian sistem, browser yang digunakan adalah Chrome dan Safari. Selain itu, tools pengembangan yang digunakan adalah **Visual Studio**, sebuah IDE (Integrated Development Environment) yang mendukung berbagai bahasa pemrograman dan sangat cocok untuk pengembangan aplikasi berbasis web maupun desktop. Spesifikasi ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem dilakukan di lingkungan profesional dengan tools dan platform yang mendukung proses coding, debugging, dan deployment secara efisien.

Tabel 4.3 Spesifikasi Software

	Spesifikasi
Sistem Operasi	MacOS, Windows

Browser	Chrome, Safari
Development Tools	Visual Studio

4.2 Prosedur Penggunaan Aplikasi Web

Prosedur penggunaan Aplikasi Web ini menjelaskan tentang bagaimana user bisa menggunakan Aplikasi Web karyawan Katsikat ini dengan tepat sesuai pada fungsinya masing-masing. Langkah-langkah penggunaan Aplikasi Web akan dijelaskan pada sub bab ini. Harapannya adalah agar penggunaan fitur tepat dan tidak menimbulkan kebingungan.

4.2.1 Prosedur untuk Teknisi

Subbab ini menjelaskan secara rinci prosedur penggunaan aplikasi dari sudut pandang peran teknisi, mulai dari proses login hingga pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan perawatan atau perbaikan. Penjelasan mencakup langkah-langkah teknisi dalam mengakses fitur-fitur utama aplikasi, seperti melihat daftar tugas, memperbarui status pekerjaan, hingga mengunggah laporan atau dokumentasi hasil kerja. Dengan adanya penjabaran ini, diharapkan teknisi dapat memahami alur kerja dalam aplikasi secara sistematis dan menjalankan fungsinya dengan lebih efektif sesuai dengan peran yang telah ditentukan dalam sistem.

4.2.1.1 Login

Tahap awal user membuka Aplikasi Web akan langsung diarahkan ke halaman Login. Di halaman ini, user akan memasukkan email dan password sesuai akun pribadi masing-masing pada kolom yang tersedia. Setelah itu, user bisa melakukan konfirmasi dengan menekan tombol “Masuk”.

Gambar 4.1 Halaman Login Teknisi

4.2.1.2 Absen Awal

Setelah login berhasil, user akan diarahkan ke halaman absen. Di halaman absen ini, terdapat konfirmasi kehadiran di tombol “Saya masuk”, atau tombol “Izin/Ambil Hari Libur” untuk mengisi form izin apabila karyawan memilih untuk tidak masuk kerja pada hari tersebut.

Gambar 4.2 Halaman Absen Awal Teknisi

Gambar 4.3 Konfirmasi Absen Awal Teknisi

Apabila karyawan memilih untuk tidak hadir, maka mereka akan menekan tombol “Izin/Ambil Hari Libur” lalu diarahkan ke halaman form izin. Disini mereka akan mengisi dropdown berupa kategori izin, dan alasan yang sesuai dari kategori tersebut. Setelah itu menekan tombol “Kirim” untuk melakukan pengumpulan form.

Gambar 4.4 Modal Form Izin Teknisi

Gambar 4.5 Halaman Konfirmasi Form Izin Teknisi

4.2.1.3 Pilih Role

Setelah berhasil melakukan Absen, user akan diarahkan ke halaman “Pilih Role” untuk memilih peran kerja karyawan dalam hari tersebut. Apabila teknisi, maka ia akan memilih peran “Teknisi”.

Gambar 4.6 Halaman Pilih Role Teknisi

4.2.1.4 Beranda

Setelah melakukan pemilihan peran, maka user akan diarahkan ke halaman Beranda yang sesuai dengan peran masing-masing. Disini, untuk peran Teknisi, maka akan ada fitur Rentang Waktu, Detail Antrian Treatment, dan Profil. Pada Detail Antrian Treatment, user bisa melihat jumlah dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

Gambar 4.7 Halaman Beranda Teknisi

4.2.1.5 Daftar Antrian Teknisi

Pada halaman daftar antrian teknisi, halaman pertama yang diarahkan adalah halaman yang berisi list berupa pekerjaan yang harus dilakukan. Pada bagian kanan atas, ada 2 tombol yaitu “Cleaning” dan “Repair”. Kedua tombol tersebut, mengarahkan pada 2 halaman berbeda yang berisi list berbeda. Tombol “Cleaning” mengarah pada list sepatu yang harus dicuci, sedangkan tombol “Repair” mengarah pada list sepatu yang harus diberikan treatment seperti reglue, repaint dan lain-lain.

Setiap list yang ditekan, maka akan memunculkan popup berupa detail masing-masing dengan memunculkan jenis treatment dan keterangan tambahan. Setelah itu, teknisi bisa memulai treatment dengan menekan tombol “Mulai treatment”. Setelah itu bisa melakukan konfirmasi selesai mengerjakan.

Gambar 4.8 Halaman Antrian Teknisi Cleaning

Gambar 4.9 Halaman Antrian Teknisi Repair

Gambar 4.10 Modal Mulai Treatment

Gambar 4.11 Modal Treatment Telah Dimulai

Gambar 4.12 Antrian Treatment Dimulai

4.2.1.6 Analisis Kinerja

Ketika awal mulai membuka halaman Analisis, maka akan diarahkan ke popup untuk memilih 3 halaman yaitu, “Daftar Kehadiran”, “Penghasilan & Slip Gaji”, dan “Kontrol Kinerja & SP”.

Gambar 4.13 Modal Analisis Kinerja Teknisi

4.2.1.7 Cek Kehadiran

Pada “Daftar Kehadiran”, akan menampilkan rentang waktu yang bisa dipilih, serta table untuk menampilkan hari dan waktu ketika karyawan bekerja. Selain itu, akan ada ringkasan kehadiran dari setiap karyawan.

Gambar 4.14 Halaman Cek Kehadiran Teknisi

4.2.1.8 Cek Gaji

Pada “Penghasilan & Slip Gaji”, akan menampilkan rentang waktu yang bisa dipilih, serta table untuk menampilkan gaji, bonus dan potongan karyawan bekerja. Selain itu, akan ada fitur unduh slip gaji berupa PDF dari setiap karyawan.

Gambar 4.15 Halaman Cek Gaji Teknisi

4.2.1.9 Cek Kinerja dan SP

Pada “Kontrol Kinerja dan SP”, akan menampilkan rentang waktu yang bisa dipilih, serta table untuk menampilkan total hadir, SP dan absen ketika karyawan bekerja.

Gambar 4.16 Halaman Kontrol Kinerja dan SP Teknisi

4.2.1.10 Logout dan Absen Akhir

Halaman Logout/Clockout adalah halaman ketika karyawan sudah melakukan pekerjaannya dan ingin pulang. Karyawan akan melakukan logout pada tombol pojok kiri di halaman beranda masing-masing. Setelah itu mereka akan diarahkan ke halaman “Logout/Clockout”, yang didalamnya juga ada rekapan jumlah jam kerja karyawan selama hari itu. Disini, karyawan wajib mengisi masukan evaluasi untuk hari ini di textbox lalu menekan tombol “Absen Pulang”.

Gambar 4.17 Halaman Logout dan Absen Akhir Teknisi

4.2.2 Prosedur untuk Kasir

Subbab ini menjelaskan prosedur penggunaan aplikasi untuk peran kasir, yang mencakup tahapan-tahapan operasional mulai dari login hingga transaksi harian yang menjadi tanggung jawab kasir. Penjabaran mencakup cara mengakses system untuk melakukan *quality control*. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana kasir dapat menentukan penjadwalan pengiriman atau pengambilan di tempat. Dengan adanya panduan ini, diharapkan pengguna dengan peran kasir dapat menjalankan tugasnya dengan mudah, akurat, dan sesuai dengan alur sistem yang telah dirancang.

4.2.2.1 Login

Tahap awal user membuka Aplikasi Web akan langsung diarahkan ke halaman Login. Di halaman ini, user akan memasukkan email dan password sesuai akun pribadi masing-masing pada kolom yang tersedia. Setelah itu, user bisa melakukan konfirmasi dengan menekan tombol “Masuk”.

Gambar 4.18 Halaman Login Kasir

4.2.2.2 Absen Awal

Setelah login berhasil, user akan diarahkan ke halaman absen. Di halaman absen ini, terdapat konfirmasi kehadiran di tombol “Saya masuk”, atau tombol “Izin/Ambil Hari Libur” untuk mengisi form izin apabila karyawan memilih untuk tidak masuk kerja pada hari tersebut.

Gambar 4.19 Halaman Absen Awal Kasir

Gambar 4.20 Konfirmasi Absen Awal Kasir

Apabila karyawan memilih untuk tidak hadir, maka mereka akan menekan tombol “Izin/Ambil Hari Libur” lalu diarahkan ke halaman form izin. Disini mereka akan mengisi dropdown berupa kategori izin, dan alasan yang sesuai dari kategori tersebut. Setelah itu menekan tombol “Kirim” untuk melakukan pengumpulan form.

Gambar 4.21 Modal Form Izin Kasir

Gambar 4.22 Konfirmasi Form Izin Kasir

4.2.2.3 Pilih Role

Setelah berhasil melakukan Absen, user akan diarahkan ke halaman “Pilih Role” untuk memilih peran kerja karyawan dalam hari tersebut. Apabila teknisi, maka ia akan memilih peran “Teknisi”.

Gambar 4.23 Halaman Pilih Role Kasir

4.2.2.4 Beranda

Setelah melakukan pemilihan peran, maka user akan diarahkan ke halaman Beranda yang sesuai dengan peran masing-masing. Disini, untuk peran Teknisi, maka akan ada fitur Rentang Waktu, Detail Antrian Treatment, dan Profil. Pada Detail Antrian QC, user bisa melihat jumlah dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

Gambar 4.24 Halaman Beranda Kasir

4.2.2.5 Daftar Antrian QC/Kasir

Pada halaman daftar antrian QC/Kasir, halaman pertama yang diarahkan adalah halaman yang berisi list berupa pekerjaan yang harus dilakukan. Pada bagian kanan atas, ada 2 tombol yaitu “Cleaning” dan “Repair”. Kedua tombol tersebut, mengarahkan pada 2 halaman berbeda yang berisi list berbeda. Tombol “Cleaning” mengarah pada list sepatu yang sudah dicuci, sedangkan tombol “Repair” mengarah pada list sepatu yang sudah diberikan treatment seperti reglue, repaint dan lain-lain.

Pada setiap list, akan ada tombol “Lolos” dan “Tidak Lolos” untuk menandakan sepatu tersebut lolos QC atau tidak. Apabila tidak lolos, maka kasir harus menginput deskripsi alasan kenapa tidak lolos QC. Sedangkan apabila lolos, maka kasir akan memilih diantara 2 tombol pilihan “Ambil di Outlet” jika customer memilih mengambil atau “Lakukan Pengiriman” jika customer ingin dikirimkan, dan akan memberikan item tersebut ke kurir.

Gambar 4.25 Halaman Daftar Antrian Kasir (QC)

Gambar 4.26 Modal Tidak Lolos QC

Gambar 4.27 Modal Lolos QC

Gambar 4.28 Modal Lolos QC dan Pengiriman

4.2.2.6 Analisis Kinerja

Ketika awal mulai membuka halaman Analisis, maka akan diarahkan ke popup untuk memilih 3 halaman yaitu, “Daftar Kehadiran”, “Penghasilan & Slip Gaji”, dan “Kontrol Kinerja & SP”.

Gambar 4.26 Modal Analisis Kerja Kasir

4.2.2.7 Cek Kehadiran

Pada “Daftar Kehadiran”, akan menampilkan rentang waktu yang bisa dipilih, serta table untuk menampilkan hari dan waktu ketika karyawan bekerja. Selain itu, akan ada ringkasan kehadiran dari setiap karyawan.

Gambar 4.27 Modal Cek Kehadiran Kasir

4.2.2.8 Cek Gaji

Pada “Penghasilan & Slip Gaji”, akan menampilkan rentang waktu yang bisa dipilih, serta table untuk menampilkan gaji, bonus dan potongan karyawan bekerja. Selain itu, akan ada fitur unduh slip gaji berupa PDF dari setiap karyawan.

Gambar 4.28 Modal Cek Gaji Kasir

4.2.2.9 Kontrol Kinerja dan SP

Pada “Kontrol Kinerja dan SP”, akan menampilkan rentang waktu yang bisa dipilih, serta table untuk menampilkan total hadir, SP dan absen ketika karyawan bekerja.

Gambar 4.29 Modal Cek Kinerja dan SP Kasir

4.2.2.10 Logout dan Absen Akhir

Halaman Logout/Clockout adalah halaman ketika karyawan sudah melakukan pekerjaannya dan ingin pulang. Karyawan akan melakukan logout pada tombol pojok kiri di halaman beranda masing-masing. Setelah itu mereka akan diarahkan ke halaman “Logout/Clockout”, yang didalamnya juga ada rekapitulasi jumlah jam kerja karyawan selama hari itu. Disini, karyawan wajib mengisi masukan evaluasi untuk hari ini di textbox lalu menekan tombol “Absen Pulang”.

Gambar 4.30 Modal Logout dan Absen Akhir Kasir

4.2.3 Prosedur untuk Kurir

Subbab ini menjelaskan prosedur penggunaan aplikasi untuk peran kurir, mulai dari proses login hingga pelaksanaan tugas pengantaran atau penjemputan sepatu. Penjabaran mencakup cara kurir mengakses daftar pengiriman yang harus diselesaikan, melihat detail alamat dan informasi penerima, serta mengirim bukti ODO untuk konversi biaya. Dengan mengikuti prosedur ini, kurir dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan memastikan setiap proses pengantaran terdokumentasi dengan baik melalui sistem aplikasi yang telah disediakan.

4.2.3.1 Login

Tahap awal user membuka Aplikasi Web akan langsung diarahkan ke halaman Login. Di halaman ini, user akan memasukkan email dan password sesuai akun pribadi masing-masing pada kolom yang tersedia. Setelah itu, user bisa melakukan konfirmasi dengan menekan tombol “Masuk”.

Gambar 4.31 Halaman Login Kurir

4.2.3.2 Absen Awal

Setelah login berhasil, user akan diarahkan ke halaman absen. Di halaman absen ini, terdapat konfirmasi kehadiran di tombol “Saya masuk”, atau tombol “Izin/Ambil Hari Libur” untuk mengisi form izin apabila karyawan memilih untuk tidak masuk kerja pada hari tersebut.

Gambar 4.32 Halaman Absen Awal Kurir

Gambar 4.33 Konfirmasi Absen Awal Kurir

Apabila karyawan memilih untuk tidak hadir, maka mereka akan menekan tombol “Izin/Ambil Hari Libur” lalu diarahkan ke halaman form izin. Disini mereka akan mengisi dropdown berupa kategori izin, dan alasan yang sesuai dari kategori tersebut. Setelah itu menekan tombol “Kirim” untuk melakukan pengumpulan form.

Gambar 4.34 Modal Form Izin Kurir

Gambar 4.35 Konfirmasi Form Izin Kurir

4.2.3.3 Pilih Role

Setelah berhasil melakukan Absen, user akan diarahkan ke halaman “Pilih Role” untuk memilih peran kerja karyawan dalam hari tersebut. Apabila teknisi, maka ia akan memilih peran “Teknisi”.

Gambar 4.36 Halaman Pilih Role Kurir

4.2.3.4 Beranda

Setelah melakukan pemilihan peran, maka user akan diarahkan ke halaman Beranda yang sesuai dengan peran masing-masing. Disini, untuk peran Teknisi, maka akan ada fitur Rentang Waktu, Detail Antrian Treatment, dan Profil. Pada Detail Antrian Kurir, user bisa melihat jumlah dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan.

Gambar 4.37 Halaman Beranda Kurir

4.2.3.5 Daftar Antrian Kurir

Pada halaman Antrian Kurir, akan menampilkan list dari pesanan item yang dipickup dan delivery dalam halaman yang berbeda. Dalam setiap list, akan ada nama, alamat, link google maps, serta tombol “Mulai Penjemputan” atau “Mulai Pengantaran”. Ketika di klik, maka akan muncul tombol “Gagal” apabila pengantaran/penjemputan gagal, serta “Selesai” apabila pengantaran/penjemputan berhasil.

Gambar 4.38 Halaman Antrian Kurir

Gambar 4.39 Halaman Antrian Kurir Dimulai

4.2.3.6 Perhitungan ODO Bensin

Pada halaman ini, kurir setiap harinya harus mengisi pendataan biaya transportasi. Terdapat 2 textbox untuk mengisi ODO mulai dan ODO selesai. Selain itu, kurir juga harus memberikan buktifoto pada ODO mulai dan ODO selesai.

Gambar 4.40 Halaman Kurir Transport

Setelah memberikan ODO mulai dan ODO selesai serta menyertakan bukti fotonya, maka akan muncul Ringkasan Penggunaan BBM yang memuat perhitungan total jarak dan perhitungan bensin yang akan diberikan kepada kurir.

Gambar 4.41 Modal Ringkasan Perhitungan Transport

4.2.3.7 Analisis Kinerja

Ketika awal mulai membuka halaman Analisis, maka akan diarahkan ke popup untuk memilih 3 halaman yaitu, “Daftar Kehadiran”, “Penghasilan & Slip Gaji”, dan “Kontrol Kinerja & SP”.

Gambar 4.42 Modal Analisis Kinerja

4.2.3.8 Cek Kehadiran

Pada “Daftar Kehadiran”, akan menampilkan rentang waktu yang bisa dipilih, serta table untuk menampilkan hari dan waktu ketika karyawan bekerja. Selain itu, akan ada ringkasan kehadiran dari setiap karyawan.

Gambar 4.43 Halaman Cek Kehadiran Kurir

4.2.3.9 Cek Gaji

Pada “Penghasilan & Slip Gaji”, akan menampilkan rentang waktu yang bisa dipilih, serta table untuk menampilkan gaji, bonus dan potongan karyawan bekerja. Selain itu, akan ada fitur unduh slip gaji berupa PDF dari setiap karyawan.

Gambar 4.44 Halaman Cek Gaji Kurir

4.2.3.10 Cek Kinerja dan SP

Pada “Kontrol Kinerja dan SP”, akan menampilkan rentang waktu yang bisa dipilih, serta table untuk menampilkan total hadir, SP dan absen ketika karyawan bekerja.

Gambar 4.45 Halaman Cek Kinerja dan SP Kurir

4.2.3.11 Logout dan Absen Akhir

Halaman Logout/Clockout adalah halaman ketika karyawan sudah melakukan pekerjaannya dan ingin pulang. Karyawan akan melakukan logout pada tombol pojok kiri di halaman beranda masing-masing. Setelah itu mereka akan diarahkan ke halaman "Logout/Clockout", yang didalamnya juga ada rekapan jumlah jam kerja karyawan selama hari itu. Disini, karyawan wajib mengisi masukan evaluasi untuk hari ini di textbox lalu menekan tombol "Absen Pulang".

Gambar 4.46 Halaman Logout dan Absen Akhir Kurir

4.3 Pengujian Sistem

Setelah proses pengembangan Aplikasi Web karyawan Katsikat selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengujian sistem. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan logika maupun tampilan. Pengujian dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya adalah White Box Testing, yang berfokus pada pengujian logika internal dari kode program. Metode ini cocok digunakan untuk menguji alur proses yang sudah dibangun, terutama pada bagian front-end yang dikembangkan secara modular.

4.3.1 White box Testing

Pada tahap ini, pengujian dilakukan dengan cara menganalisis dan memverifikasi jalur logika dalam kode, termasuk kondisi percabangan, perulangan, dan skenario input yang mungkin terjadi. Dengan pendekatan ini, pengembang dapat mengetahui apakah alur sistem sudah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan logika internal aplikasi. Pengujian difokuskan pada beberapa bagian fitur utama yang digunakan oleh berbagai peran pengguna dalam sistem, termasuk teknisi, kasir, dan kurir.

4.3.1.1 White Box Testing Teknisi

White Box Testing pada bagian teknisi difokuskan untuk menguji fitur-fitur yang sering digunakan oleh teknisi dalam menjalankan tugas sehari-hari, seperti halaman antrian pekerjaan cleaning dan repair, serta fitur pengecekan kinerja. Pengujian dilakukan dengan menelusuri alur kode dan memastikan bahwa setiap aksi pengguna menghasilkan output yang sesuai dan valid. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap logika tampilan berdasarkan peran (role) teknisi untuk memastikan bahwa hanya fitur yang relevan yang muncul dan dapat digunakan.

Tabel 4.4 White Box Testing Teknisi

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
Login	Pengguna membuka halaman <i>Login</i>	Menampilkan halaman <i>Login</i>	Menampilkan halaman <i>Login</i>	Berhasil
	Pengguna bisa melakukan pengisian <i>Login</i> dengan kondisi semua data telah terisi dengan benar	Sistem menampilkan textbox username dan password yang terisi	Pengguna bisa menekan tombol <i>Login</i>	Berhasil
	Pengguna menekan tombol <i>Login</i> dengan	Sistem membawa pengguna ke halaman <i>Absen Awal</i>	Sistem membawa pengguna ke halaman <i>Absen Awal</i>	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	kondisi semua data telah terisi dengan benar			
	Pengguna menekan tombol <i>Login</i> dengan kondisi salah satu <i>field</i> belum terisi	Sistem memunculkan pesan gagal	Sistem memunculkan pesan <i>"Please fill out this field"</i>	Berhasil
	Pengguna memasukkan email dan password yang tidak sesuai.	Sistem memunculkan pesan "Terjadi Kesalahan Saat Login"	Sistem memunculkan pesan "Terjadi Kesalahan Saat Login"	Berhasil
Absen	Pengguna menekan tombol konfirmasi kehadiran dan pelacakan GPS sukses.	Sistem memunculkan pesan konfirmasi "Absen Berhasil"	Sistem memunculkan pesan konfirmasi "Absen Berhasil"	Berhasil
	Pengguna menekan tombol konfirmasi	Sistem memunculkan pesan "Gagal Mendapatkan Lokasi. Pastikan	Sistem memunculkan pesan "Gagal Mendapatkan Lokasi. Pastikan	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	kehadiran dan pelacakan GPS gagal	GPS aktif dan izin Lokasi diberikan”	GPS aktif dan izin Lokasi diberikan”	
	Pengguna menekan tombol konfirmasi kehadiran dan pelacakan GPS diluar radius	Sistem memunculkan pesan “Anda harus berada 10 meter dari outlet untuk melakukan absensi”	Sistem memunculkan pesan “Anda harus berada 10 meter dari outlet untuk melakukan absensi”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Izin/Ambil Hari Libur”	Sistem memunculkan form izin.	Sistem memunculkan form izin.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Kirim” di “Izin/Ambil Hari Libur” namun data belum terisi dengan karakter.	Sistem memunculkan pesan “Mohon isi alasan izin/libur”.	Sistem memunculkan pesan “Mohon isi alasan izin/libur”.	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tombol “Kirim” di “Izin/Ambil Hari Libur” namun belum memilih kategori	Sistem memunculkan pesan “Mohon pilih kategori izin”.	Sistem memunculkan pesan “Mohon pilih kategori izin”.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Kirim” di “Izin/Ambil Hari Libur” dan data sudah terisi dengan karakter.	Sistem memunculkan pesan konfirmasi “Form berhasil dikirim”	Sistem memunculkan pesan konfirmasi “Form berhasil dikirim”	Berhasil
Pilih Role	Pengguna memilih dan menekan role “Teknisi” dan menekan tombol “Lanjutkan”.	Sistem mengarahkan ke konfirmasi sebagai Teknisi.	Sistem mengarahkan ke konfirmasi sebagai Teknisi.	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tombol “Lanjutkan” tanpa memilih role apapun.	Sistem tidak mengarahkan pengguna ke halaman Beranda.	Sistem tidak mengarahkan pengguna ke halaman Beranda.	Berhasil
Beranda	Pengguna pergi ke halaman “Beranda”	Sistem menampilkan Rentang Waktu, Daftar Antrian.	Sistem menampilkan Rentang Waktu, Daftar Antrian.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Lihat Antrian”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Antrian Teknisi”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Antrian Teknisi”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Profil (Nama Masing”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Analisis Kinerja”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Analisis Kinerja”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Logout”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Logout”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Logout”	Berhasil
	Pengguna menekan tanggal pada halaman “Beranda”	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (DD, MM, YYYY)	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (DD, MM, YYYY)	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tombol “Kemarin”	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari sebelum tanggal (H-1)	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari sebelum tanggal (H-1)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Hari Ini”	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk tanggal hari tersebut (Hari-H)	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk tanggal hari tersebut (Hari-H)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Hari Ini”	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari setelah tanggal (H+1)	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari setelah tanggal (H+1)	Berhasil
Daftar Antrian Teknisi	Pengguna masuk ke “Daftar Antrian Teknisi”	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian Cleaning, Search Bar, Tombol Back	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian Cleaning, Search Bar, Tombol Back	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Repair”	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian Repair,	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian Repair,	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
		Search Bar, Tombol Back	Search Bar, Tombol Back	
	Pengguna menekan tombol “Cleaning”	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian Cleaning, Search Bar, Tombol Back	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian Cleaning, Search Bar, Tombol Back	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Mulai Treatment”	Sistem menampilkan Detail treatment dan tombol “Mulai Sekarang”	Sistem menampilkan Detail treatment dan tombol “Mulai Sekarang”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “X”	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian, Search Bar	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian, Search Bar	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Centang”	Sistem mengembalikan pengguna ke halaman Daftar Antrian Teknisi dan item terhapus.	Sistem mengembalikan pengguna ke halaman Daftar Antrian Teknisi dan item terhapus.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Cek	Sistem menampilkan Detail treatment dan tombol “Selesai”	Sistem menampilkan Detail treatment dan tombol “Selesai”	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Detail Treatment”			
Analisis Kinerja	Pengguna menekan tombol “Profil (Nama)”	Sistem menampilkan tombol “Daftar Kehadiran”, “Penghasilan & Slip Gaji”, dan “Kontrol Kinerja & SP”, “Tutup”.	Sistem menampilkan tombol “Daftar Kehadiran”, “Penghasilan & Slip Gaji”, dan “Kontrol Kinerja & SP”, “Tutup”.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Tutup”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Beranda”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Beranda”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Daftar Kehadiran”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Kehadiran”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Kehadiran”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Penghasilan & Slip Gaji”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Penghasilan & Slip Gaji”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Penghasilan & Slip Gaji”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol	Sistem mengarahkan pengguna ke	Sistem mengarahkan pengguna ke	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	“Kontrol Kinerja & SP”	halaman “Kontrol Kinerja & SP”	halaman “Kontrol Kinerja & SP”	
Cek Kehadiran	Pengguna masuk ke halaman “Daftar Kehadiran”	Sistem menampilkan rentang waktu, list kehadiran, ringkasan kehadiran	Sistem menampilkan rentang waktu, list kehadiran, ringkasan kehadiran	Berhasil
	Pengguna menekan tulisan tanggal	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Sekarang”	Sistem menampilkan rentang waktu pada hari ini	Sistem menampilkan rentang waktu pada hari ini	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Tampilkan Semua”	Sistem menampilkan list kehadiran	Sistem menampilkan list kehadiran	Berhasil
	Pengguna memilih tanggal yang belum dilewati	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
Cek Gaji	Pengguna masuk ke halaman “Penghasilan & Slip Gaji”	Sistem menampilkan rentang waktu, total pendapatan, total gaji bulan ini, unduh slip gaji	Sistem menampilkan rentang waktu, total pendapatan, total gaji bulan ini, unduh slip gaji	Berhasil
	Pengguna menekan tulisan tanggal	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Sekarang”	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Unduh Slip Gaji”	Sistem mengunduh slip gaji dalam format file PDF	Sistem mengunduh slip gaji dalam format file PDF	Berhasil
	Pengguna memilih tanggal yang belum dilewati	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Berhasil
Cek Kinerja & SP”	Pengguna masuk ke halaman	Sistem menampilkan rentang waktu, ringkasan keseluruhan	Sistem menampilkan rentang waktu, ringkasan keseluruhan	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	“Kontrol Kinerja & SP”			
	Pengguna menekan tulisan tanggal	Sistem memberikan kalender untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Sistem memberikan kalender untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Sekarang”	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Berhasil
	Pengguna memilih tanggal yang belum dilewati	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Berhasil
Logout	Pengguna masuk ke halaman Logout	Sistem menampilkan total jam kerja, textbox evaluasi, tombol “Absen Pulang”	Sistem menampilkan total jam kerja, textbox evaluasi, tombol “Absen Pulang”	Berhasil
	Pengguna mengisi textbox evaluasi lebih dari 3 kata dan	Sistem mengembalikan pengguna ke halaman “Login”	Sistem mengembalikan pengguna ke halaman “Login”	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	menekan tombol “Absen Pulang”			
	Pengguna mengisi textbox evaluasi kurang dari 3 kata dan menekan tombol “Absen Pulang”	Sistem memunculkan pesan “Deskripsi Harus Minimal 3 Kata!”	Sistem memunculkan pesan “Deskripsi Harus Minimal 3 Kata!”	Berhasil

4.3.1.2 White Box Testing Kasir

White Box Testing pada bagian kasir difokuskan untuk menguji fitur-fitur yang sering digunakan oleh kasir dalam menjalankan tugas pengecekan kualitas, seperti halaman pengecekan kualitas cleaning dan repair, serta fitur pengecekan kinerja. Pengujian dilakukan dengan menelusuri alur kode dan memastikan bahwa setiap aksi pengguna menghasilkan output yang sesuai dan valid. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap logika tampilan berdasarkan peran (role) teknisi untuk memastikan bahwa hanya fitur yang relevan yang muncul dan dapat digunakan.

Tabel 4.5 *White Box Testing* Kasir

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
<i>Login</i>	Pengguna membuka halaman <i>Login</i>	Menampilkan halaman <i>Login</i>	Menampilkan halaman <i>Login</i>	Berhasil
	Pengguna bisa melakukan pengisian <i>Login</i> dengan kondisi semua data telah terisi dengan benar	Sistem menampilkan textbox username dan password yang terisi	Pengguna bisa menekan tombol <i>Login</i>	Berhasil
	Pengguna menekan tombol <i>Login</i> dengan kondisi semua data telah terisi dengan benar	Sistem membawa pengguna ke halaman <i>Absen Awal</i>	Sistem membawa pengguna ke halaman <i>Absen Awal</i>	Berhasil
	Pengguna menekan tombol <i>Login</i> dengan kondisi salah satu <i>field</i> belum terisi	Sistem memunculkan pesan gagal	Sistem memunculkan pesan " <i>Please fill out this field</i> "	Berhasil
	Pengguna memasukkan email dan	Sistem memunculkan pesan "Terjadi Kesalahan Saat Login"	Sistem memunculkan pesan "Terjadi Kesalahan Saat Login"	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	password yang tidak sesuai.			
Absen	Pengguna menekan tombol konfirmasi kehadiran dan pelacakan GPS sukses.	Sistem memunculkan pesan konfirmasi “Absen Berhasil”	Sistem memunculkan pesan konfirmasi “Absen Berhasil”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol konfirmasi kehadiran dan pelacakan GPS gagal	Sistem memunculkan pesan “Absen Gagal”	Sistem memunculkan pesan “Absen Gagal”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Izin/Ambil Hari Libur”	Sistem memunculkan form izin.	Sistem memunculkan form izin.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Kirim” di “Izin/Ambil Hari Libur” namun data	Sistem tidak dapat mengumpulkan form.	Sistem tidak dapat mengumpulkan form.	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	belum terisi dengan karakter.			
	Pengguna menekan tombol “Kirim” di “Izin/Ambil Hari Libur” dan data sudah terisi dengan karakter.	Sistem memunculkan pesan konfirmasi “Form berhasil dikirim”	Sistem memunculkan pesan konfirmasi “Form berhasil dikirim”	Berhasil
Pilih Role	Pengguna memilih dan menekan role “Teknisi” dan menekan tombol “Lanjutkan”.	Sistem mengarahkan pengguna kehalaman Beranda Teknisi.	Sistem mengarahkan pengguna kehalaman Beranda Teknisi.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Lanjutkan” tanpa memilih role apapun.	Sistem tidak mengarahkan pengguna ke halaman Beranda.	Sistem tidak mengarahkan pengguna ke halaman Beranda.	Berhasil
Beranda	Pengguna pergi ke halaman “Beranda”	Sistem menampilkan Rentang Waktu, Daftar Antrian.	Sistem menampilkan Rentang Waktu, Daftar Antrian.	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tombol “Lihat Antrian”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Antrian Teknisi”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Antrian Teknisi”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Profil (Nama Masing”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Analisis Kinerja”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Analisis Kinerja”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Logout”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Logout”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Logout”	Berhasil
	Pengguna menekan tanggal pada halaman “Beranda”	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (DD, MM, YYYY)	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (DD, MM, YYYY)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Kemarin”	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari sebelum tanggal (H-1)	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari sebelum tanggal (H-1)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Hari Ini”	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
		tanggal hari tersebut (Hari-H)	tanggal hari tersebut (Hari-H)	
	Pengguna menekan tombol “Hari Ini”	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari setelah tanggal (H+1)	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari setelah tanggal (H+1)	Berhasil
Daftar Antrian Kasir	Pengguna masuk ke “Daftar Antrian Kasir”	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian QC Cleaning, Search Bar, Tombol Back	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian QC Cleaning, Search Bar, Tombol Back	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Repair”	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian QC Repair, Search Bar, Tombol Back	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian QC Repair, Search Bar, Tombol Back	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Cleaning”	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian QC Cleaning, Search Bar, Tombol Back	Sistem menampilkan tombol pilihan “Cleaning”/”Repair”, List Antrian QC Cleaning, Search Bar, Tombol Back	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pegguna menekan tombol “Lolos”	Sistem menampilkan tombol pilihan “Ambil di Outlet” atau “Lakukan Pengiriman”, tombol “Batal” atau “Kirim”, serta muncul <i>badge</i> “Lolos” jika dikonfirmasi.	Sistem menampilkan tombol pilihan “Ambil di Outlet” atau “Lakukan Pengiriman”, tombol “Batal” atau “Kirim”, serta muncul <i>badge</i> “Lolos” jika dikonfirmasi.	Berhasil
	Pegguna menekan tombol “Tidak Lolos”	Sistem menampilkan textbox alasan tidak lolos, dan tombol konfirmasi “Batal” atau “Kirim”, serta muncul <i>badge</i> “Tidak Lolos” ketika dikonfirmasi.	Sistem menampilkan textbox alasan tidak lolos, dan tombol konfirmasi “Batal” atau “Kirim”, serta muncul <i>badge</i> “Tidak Lolos” ketika dikonfirmasi.	Berhasil
	Pegguna menekan tombol “Lakukan Pengiriman”	Sistem menampilkan tombol tanggal dan waktu pengiriman dan tombol “Batal” atau “Kirim”	Sistem menampilkan tombol tanggal dan waktu pengiriman dan tombol “Batal” atau “Kirim”	Berhasil
	Pegguna menekan tombol “Ambil Ditempat”	Sistem menampilkan item di list antrian QC.	Sistem menampilkan item di list antrian QC.	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
Analisis Kinerja	Pengguna menekan tombol “Profil (Nama)”	Sistem menampilkan tombol “Daftar Kehadiran”, “Penghasilan & Slip Gaji”, dan “Kontrol Kinerja & SP”, “Tutup”.	Sistem menampilkan tombol “Daftar Kehadiran”, “Penghasilan & Slip Gaji”, dan “Kontrol Kinerja & SP”, “Tutup”.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Tutup”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Beranda”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Beranda”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Daftar Kehadiran”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Kehadiran”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Kehadiran”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Penghasilan & Slip Gaji”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Penghasilan & Slip Gaji”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Penghasilan & Slip Gaji”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Kontrol Kinerja & SP”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Kontrol Kinerja & SP”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Kontrol Kinerja & SP”	Berhasil
Cek Kehadiran	Pengguna masuk ke halaman “Daftar Kehadiran”	Sistem menampilkan rentang waktu, list kehadiran, ringkasan kehadiran	Sistem menampilkan rentang waktu, list kehadiran, ringkasan kehadiran	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tulisan tanggal	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Sekarang”	Sistem menampilkan berdasarkan rentang waktu pada hari ini	Sistem menampilkan berdasarkan rentang waktu pada hari ini	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Tampilkan Semua”	Sistem menampilkan list kehadiran	Sistem menampilkan list kehadiran	Berhasil
	Pengguna memilih tanggal yang belum dilewati	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Berhasil
Cek Gaji	Pengguna masuk ke halaman “Penghasilan & Slip Gaji”	Sistem menampilkan rentang waktu, total pendapatan, total gaji bulan ini, unduh slip gaji	Sistem menampilkan rentang waktu, total pendapatan, total gaji bulan ini, unduh slip gaji	Berhasil
	Pengguna menekan tulisan tanggal	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
		waktu (Bulan dan Tahun)	waktu (Bulan dan Tahun)	
	Pengguna menekan tombol “Sekarang”	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Unduh Slip Gaji”	Sistem mengunduh slip gaji dalam format file PDF	Sistem mengunduh slip gaji dalam format file PDF	Berhasil
	Pengguna memilih tanggal yang belum dilewati	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Berhasil
Cek Kinerja & SP	Pengguna masuk ke halaman “Kontrol Kinerja & SP”	Sistem menampilkan rentang waktu, ringkasan keseluruhan	Sistem menampilkan rentang waktu, ringkasan keseluruhan	Berhasil
	Pengguna menekan tulisan tanggal	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tombol “Sekarang”	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Berhasil
	Pengguna memilih tanggal yang belum dilewati	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Berhasil
Logout	Pengguna masuk ke halaman Logout	Sistem menampilkan total jam kerja, textbox evaluasi, tombol “Absen Pulang”	Sistem menampilkan total jam kerja, textbox evaluasi, tombol “Absen Pulang”	Berhasil
	Pengguna mengisi textbox evaluasi lebih dari 3 kata dan menekan tombol “Absen Pulang”	Sistem mengembalikan pengguna ke halaman “Login”	Sistem mengembalikan pengguna ke halaman “Login”	Berhasil
	Pengguna mengisi textbox evaluasi kurang dari 3 kata dan menekan tombol “Absen Pulang”	Sistem memunculkan pesan “Deskripsi Harus Minimal 3 Kata!”	Sistem memunculkan pesan “Deskripsi Harus Minimal 3 Kata!”	Berhasil

4.3.1.3 White Box Testing Kurir

White Box Testing pada bagian kurir difokuskan untuk menguji fitur-fitur yang sering digunakan oleh kurir dalam menjalankan tugas pengantaran dan penjemputan serta konversi biaya transportasi. Pengujian dilakukan dengan menelusuri alur kode dan memastikan bahwa setiap aksi pengguna menghasilkan output yang sesuai dan valid. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap logika tampilan berdasarkan peran (role) teknisi untuk memastikan bahwa hanya fitur yang relevan yang muncul dan dapat digunakan.

Tabel 4.6 White Box Testing Kurir

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
<i>Login</i>	Pengguna membuka halaman <i>Login</i>	Menampilkan halaman <i>Login</i>	Menampilkan halaman <i>Login</i>	Berhasil
	Pengguna bisa melakukan pengisian <i>Login</i> dengan kondisi semua data telah terisi dengan benar	Sistem menampilkan textbox username dan password yang terisi	Pengguna bisa menekan tombol <i>Login</i>	Berhasil
	Pengguna menekan tombol <i>Login</i> dengan kondisi semua data telah terisi dengan benar	Sistem membawa pengguna ke halaman <i>Absen Awal</i>	Sistem membawa pengguna ke halaman <i>Absen Awal</i>	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tombol <i>Login</i> dengan kondisi salah satu <i>field</i> belum terisi	Sistem memunculkan pesan gagal	Sistem memunculkan pesan " <i>Please fill out this field</i> "	Berhasil
	Pengguna memasukkan email dan password yang tidak sesuai.	Sistem memunculkan pesan "Terjadi Kesalahan Saat Login"	Sistem memunculkan pesan "Terjadi Kesalahan Saat Login"	Berhasil
Absen	Pengguna menekan tombol konfirmasi kehadiran dan pelacakan GPS sukses.	Sistem memunculkan pesan konfirmasi "Absen Berhasil"	Sistem memunculkan pesan konfirmasi "Absen Berhasil"	Berhasil
	Pengguna menekan tombol konfirmasi kehadiran dan pelacakan GPS gagal	Sistem memunculkan pesan "Absen Gagal"	Sistem memunculkan pesan "Absen Gagal"	Berhasil
	Pengguna menekan tombol "Izin/Ambil Hari Libur"	Sistem memunculkan form izin.	Sistem memunculkan form izin.	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tombol “Kirim” di “Izin/Ambil Hari Libur” namun data belum terisi dengan karakter.	Sistem tidak dapat mengumpulkan form.	Sistem tidak dapat mengumpulkan form.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Kirim” di “Izin/Ambil Hari Libur” dan data sudah terisi dengan karakter.	Sistem memunculkan pesan konfirmasi “Form berhasil dikirim”	Sistem memunculkan pesan konfirmasi “Form berhasil dikirim”	Berhasil
Pilih Role	Pengguna memilih dan menekan role “Teknisi” dan menekan tombol “Lanjutkan”.	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Beranda Teknisi.	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Beranda Teknisi.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Lanjutkan” tanpa memilih role apapun.	Sistem tidak mengarahkan pengguna ke halaman Beranda.	Sistem tidak mengarahkan pengguna ke halaman Beranda.	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
Beranda	Pengguna pergi ke halaman “Beranda”	Sistem menampilkan Rentang Waktu, Daftar Antrian.	Sistem menampilkan Rentang Waktu, Daftar Antrian.	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Lihat Antrian”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Antrian Teknisi”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Antrian Teknisi”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Profil (Nama Masing”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Analisis Kinerja”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Analisis Kinerja”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Logout”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Logout”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Logout”	Berhasil
	Pengguna menekan tanggal pada halaman “Beranda”	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (DD, MM, YYYY)	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (DD, MM, YYYY)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Kemarin”	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
		Antrian untuk sehari sebelum tanggal (H-1)	sebelum tanggal (H-1)	
	Pengguna menekan tombol "Hari Ini"	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk tanggal hari tersebut (Hari-H)	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk tanggal hari tersebut (Hari-H)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol "Hari Ini"	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari setelah tanggal (H+1)	Sistem menampilkan Daftar Antrian dan Rekapian Daftar Antrian untuk sehari setelah tanggal (H+1)	Berhasil
Daftar Antrian Kurir	Pengguna masuk ke "Daftar Antrian Kurir"	Sistem menampilkan tombol List Antrian,	Sistem menampilkan tombol List Antrian, Tombol Home, Tombol Gagal, Tombol Selesai, Tombol Whatsapp	Berhasil
	Pengguna menekan tombol "Delivery"	Sistem menampilkan tombol pilihan "Delivery"/"Pickup", list antaran,	Sistem menampilkan tombol pilihan "Delivery"/"Pickup", list antaran, tombol "Mulai Pengantaran"	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
		tombol “Mulai Pengantaran”		
	Pengguna menekan tombol “Pickup”	Sistem menampilkan tombol pilihan “Delivery”/”Pickup”, list antaran, tombol “Mulai Penjemputan”	Sistem menampilkan tombol pilihan “Delivery”/”Pickup”, list antaran, tombol “Mulai Penjemputan”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Mulai Pengantaran”	Sistem menampilkan Detail list, Tombol Home, Tombol Gagal, Tombol Selesai, Tombol Whatsapp	Sistem menampilkan Detail list, Tombol Home, Tombol Gagal, Tombol Selesai, Tombol Whatsapp	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Mulai Penjemputan”	Sistem menampilkan Detail list, Tombol Home, Tombol Gagal, Tombol Selesai, Tombol Whatsapp	Sistem menampilkan Detail list, Tombol Home, Tombol Gagal, Tombol Selesai, Tombol Whatsapp	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Selesai”	Sistem mengembalikan pengguna ke halaman Daftar	Sistem mengembalikan pengguna ke halaman Daftar	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
		Antrian Teknisi dan item terhapus.	Antrian Teknisi dan item terhapus.	
	Pengguna menekan tombol “Gagal”	Sistem menampilkan Detail treatment dan tombol “Selesai”	Sistem menampilkan Detail treatment dan tombol “Selesai”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Whatsapp”	Sistem mengarahkan ke API Whatsapp untuk chat dengan nomor pelanggan.	Sistem mengarahkan ke API Whatsapp untuk chat dengan nomor pelanggan.	Berhasil
Konversi Biaya Transport Kurir	Pengguna masuk ke halaman “Daftar Antrian Kurir”	Sistem menampilkan textbox ODO Mulai dan ODO Selesai, Input Foto ODO Mulai dan Selesai, tombol “Selanjutnya”	Sistem menampilkan textbox ODO Mulai dan ODO Selesai, Input Foto ODO Mulai dan Selesai, tombol “Selanjutnya”	Berhasil
	Pengguna memasukkan angka di ODO Mulai dan ODO Selesai, dan mencamtukan	Sistem menampilkan Ringkasan Penggunaan BBM dan tombol Batal dan tombol Kirim	Sistem menampilkan Ringkasan Penggunaan BBM dan tombol Batal dan tombol Kirim	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Foto Mulai dan Selesai.			
	Pegguna memasukkan angka di ODO Mulai dan ODO Selesai, dan tidak mencamtukan Foto Mulai dan Selesai.	Sistem melakukan <i>disable</i> untuk tombol selanjutnya dan muncul pesan “Harap upload foto ODO Mulai dan ODO Selesai”.	Sistem melakukan <i>disable</i> untuk tombol selanjutnya dan muncul pesan “Harap upload foto ODO Mulai dan ODO Selesai”.	Berhasil
	Pegguna tidak memasukkan angka di ODO Mulai dan ODO Selesai, dan mencamtukan Foto Mulai dan Selesai.	Sistem melakukan <i>disable</i> untuk tombol selanjutnya dan muncul pesan “Semua field harus diisi”.	Sistem melakukan <i>disable</i> untuk tombol selanjutnya dan muncul pesan “Semua field harus diisi”.	Berhasil
	Pegguna tidak memasukkan angka di ODO Mulai dan ODO Selesai, dan tidak mencamtukan	Sistem melakukan <i>disable</i> untuk tombol selanjutnya dan muncul pesan “Semua field harus diisi”.	Sistem melakukan <i>disable</i> untuk tombol selanjutnya dan muncul pesan “Semua field harus diisi”.	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Foto Mulai dan Selesai.			
	Pengguna memasukkan angka yang bukan merupakan integer di ODO Mulai dan ODO Selesai	Sistem melakukan <i>disable</i> untuk tombol selanjutnya dan muncul pesan “ODO Mulai dan ODO Selesai harus berupa angka”.	Sistem melakukan <i>disable</i> untuk tombol selanjutnya dan muncul pesan “ODO Mulai dan ODO Selesai harus berupa angka”.	Berhasil
	Pengguna memasukkan angka yang di ODO Mulai dan ODO Selesai tapi angka ODO Mulai \geq ODO Selesai.	Sistem melakukan <i>disable</i> untuk tombol selanjutnya dan muncul pesan “ODO Selesai harus lebih selesai dari ODO Mulai”.	Sistem melakukan <i>disable</i> untuk tombol selanjutnya dan muncul pesan “ODO Selesai harus lebih selesai dari ODO Mulai”.	Berhasil
Analisis Kinerja	Pengguna menekan tombol “Profil (Nama)”	Sistem menampilkan tombol “Daftar Kehadiran”, “Penghasilan & Slip Gaji”, dan “Kontrol Kinerja & SP”, “Tutup”.	Sistem menampilkan tombol “Daftar Kehadiran”, “Penghasilan & Slip Gaji”, dan “Kontrol Kinerja & SP”, “Tutup”.	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tombol “Tutup”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Beranda”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Beranda”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Daftar Kehadiran”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Kehadiran”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Daftar Kehadiran”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Penghasilan & Slip Gaji”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Penghasilan & Slip Gaji”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Penghasilan & Slip Gaji”	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Kontrol Kinerja & SP”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Kontrol Kinerja & SP”	Sistem mengarahkan pengguna ke halaman “Kontrol Kinerja & SP”	Berhasil
Cek Kehadiran	Pengguna masuk ke halaman “Daftar Kehadiran”	Sistem menampilkan rentang waktu, list kehadiran, ringkasan kehadiran	Sistem menampilkan rentang waktu, list kehadiran, ringkasan kehadiran	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tulisan tanggal	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Sekarang”	Sistem menampilkan rentang waktu pada hari ini	Sistem menampilkan rentang waktu pada hari ini	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Tampilkan Semua”	Sistem menampilkan list kehadiran	Sistem menampilkan list kehadiran	Berhasil
	Pengguna memilih tanggal yang belum dilewati	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Berhasil
Cek Gaji	Pengguna masuk ke halaman “Penghasilan & Slip Gaji”	Sistem menampilkan rentang waktu, total pendapatan, total gaji bulan ini, unduh slip gaji	Sistem menampilkan rentang waktu, total pendapatan, total gaji bulan ini, unduh slip gaji	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tulisan tanggal	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Sekarang”	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Unduh Slip Gaji”	Sistem mengunduh slip gaji dalam format file PDF	Sistem mengunduh slip gaji dalam format file PDF	Berhasil
	Pengguna memilih tanggal yang belum dilewati	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Berhasil
Cek Kinerja dan SP	Pengguna masuk ke halaman “Kontrol Kinerja & SP”	Sistem menampilkan rentang waktu, ringkasan keseluruhan	Sistem menampilkan rentang waktu, ringkasan keseluruhan	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna menekan tulisan tanggal	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Sistem memberikan calendar untuk memilih rentang waktu (Bulan dan Tahun)	Berhasil
	Pengguna menekan tombol “Sekarang”	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Sistem menampilkan rentang waktu pada bulan ini	Berhasil
	Pengguna memilih tanggal yang belum dilewati	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Sistem menampilkan text “Data atau informasi bulan atau tahun belum tersedia”	Berhasil
Logout	Pengguna masuk ke halaman Logout	Sistem menampilkan total jam kerja, textbox evaluasi, tombol “Absen Pulang”	Sistem menampilkan total jam kerja, textbox evaluasi, tombol “Absen Pulang”	Berhasil
	Pengguna mengisi textbox evaluasi lebih dari 3 kata dan menekan tombol “Absen Pulang”	Sistem mengembalikan pengguna ke halaman “Login”	Sistem mengembalikan pengguna ke halaman “Login”	Berhasil

Fitur	Skenario	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan
	Pengguna mengisi textbox evaluasi kurang dari 3 kata dan menekan tombol “Absen Pulang”	Sistem memunculkan pesan “Deskripsi Harus Minimal 3 Kata!”	Sistem memunculkan pesan “Deskripsi Harus Minimal 3 Kata!”	Berhasil

Berdasarkan pengujian white box yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara alur logika program telah diuji sesuai dengan struktur kode yang ada. Setiap jalur eksekusi, kondisi, serta perulangan dalam fungsi-fungsi utama sistem telah diperiksa dan menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur pemrograman yang digunakan sudah memenuhi standar.

4.3.2 Black Box Testing

Blackbox testing pada aplikasi karyawan telah diuji secara manual oleh 7 orang dengan peran berbeda untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan oleh 2 orang kasir, 4 teknisi, dan 1 kurir, yang masing-masing mengakses fitur sesuai dengan hak akses dan kebutuhan operasional mereka. Selama proses pengujian, para pengguna mencoba fitur login, absensi (masuk dan pulang), melihat antrian, melihat data gaji, bonus, pelanggaran. Hasil dari pengujian ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana aplikasi berfungsi di tangan pengguna sebenarnya dari berbagai posisi pekerjaan.

4.3.2.1 Black Box Testing Teknisi

Tabel blackbox yang dibuat untuk alur teknisi berfungsi sebagai dokumentasi awal yang menjabarkan secara sederhana hubungan antara

input dan output dari sistem. Tabel ini menyusun setiap fungsi utama yang berkaitan dengan peran teknisi seperti input data pekerjaan, pelaporan hasil, atau pengecekan status tugas beserta respons sistem yang diharapkan terhadap input tersebut. Dengan adanya tabel blackbox ini, tim pengembang dapat memahami kebutuhan sistem dari perspektif pengguna teknisi, sehingga memudahkan proses analisis, perancangan antarmuka, dan implementasi fitur yang relevan secara lebih terstruktur dan efisien.

Tabel 4.7 Black box Testing Teknisi

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji Login sukses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka login page 2. Isi email dan password. 3. Klik login. 	<u>email@email.com</u> password	Masuk ke halaman absen	Pass
Uji login gagal (textbox password atau email kosong)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka login page 2. Isi email dan password kosong, atau isi email kosong dan password. 3. Klik login. 	Email dan password kosong atau email kosong dan password.	Email/Password Kosong	Pass
Uji login gagal (email dan password tidak sesuai.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka login page 2. Isi email dan password yang tidak sesuai. 	<u>email@user.com</u> password: Salah atau email: salah password: Benar	Email/Password Salah	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	3. Klik login.			
Uji absen berhasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke halaman absen 2. Tekan tombol absen 	Absen dan terkoneksi GPS	Berhasil Absen	Pass
Uji absen gagal (GPS Tidak menyala)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen (Tanpa terkoneksi GPS) 	Absen dan tidak terkoneksi GPS	Absen Gagal	Pass
Uji absen gagal (Radius terlalu jauh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen di radius 10 meter dari outlet) 	Absen dan radius GPS lebih dari 10 meter dari outlet	Absen gagal	Pass
Uji absen (Izin)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke halaman absen 2. Pilih izin 3. Memilih kategori dan 	Memilih kategori izin dan menyertakan alasan izin.	Laporan Izin berhasil dikirim	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	<p>mengisi alasan izin.</p> <p>4. Kirim</p>			
Uji absen (Izin Form Kosong)	<p>1.Masuk ke halaman absen</p> <p>2.Pilih izin</p> <p>3.Memilih kategori dan tidak mengisi alasan izin.</p> <p>4. Kirim</p>	Form izin kosong	Error: Isi form izin.	Pass
Uji pilih role	<p>1.Masuk ke halaman pilih role</p> <p>2. Memilih role masing-masing.</p> <p>3. Tekan lanjutkan</p> <p>4. Konfirmasi pilihan</p>	Memilih role (Teknisi, Kasir, Kurir)	Masuk ke beranda sesuai dengan role yang dipilih.	Pass
Beranda	<p>1.Memilih rentang waktu sesuai</p> <p>2. Membuka antrian</p>	Memilih rentang waktu valid (Kemarin, Hari ini, Besok, tanggal yang sudah dilewati), menekan tombol Buka Antrian	Masuk ke halaman daftar antrian <i>treatment</i>	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Beranda Gagal	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu tidak valid (melebihi hari), menekan tombol Buka Antrian	Rentang waktu tidak valid	Pass
Daftar Antrian Treatment (Membuka Item)	1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list 4. Memulai treatment	Memilih item yang ada pada list, mengerjakan item.	Ada detail item, waktu pengerjaan dan tombol selesai atau keluar.	Pass
Daftar Antrian Treatment (Mengerjakan Item)	1. Membuka detail 2. Menekan tombol selesai (centang)	Menekan tombol centang ketika selesai mengerjakan.	Item selesai	Pass
Daftar Antrian Treatment (List Kosong)	1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list	List Kosong	<i>Message:</i> Tidak ada antrian treatment	Pass
Analisis Kinerja	1. Membuka Analisis Kinerja pada Beranda	Milih salah satu halaman di menu.	Mengarahkan ke halaman yang dipilih	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	2. Memilih salah satu menu yang tertera 3. Konfirmasi pilihan menu			
Cek Kehadiran	1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap kehadiran.	Pass
Cek Kehadiran (Rentang waktu tidak valid)	1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Gaji	1. Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu 3. Unduh Slip Gaji	Memilih rentang waktu dan unduh slip gaji	Menampilkan rekap gaji dan slip gaji (PDF).	Pass
Cek Gaji (Rentang waktu tidak valid)	1. Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini	Rentang waktu tidak valid	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	yang belum terlampaui	Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)		
Cek Kinerja dan SP	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap Kinerja dan SP.	Pass
Cek Kinerja dan SP (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Logout	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi lebih dari 3 kata, menekan Absen Pulang	Kembali ke halaman login.	Pass
Logout (Absen Pulang kurang dari 3 kata)	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan	Mengisi evaluasi kurang dari 3 kata.	Isi evaluasi	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	tombol Absen Pulang			

4.3.2.2 Black Box Testing Kasir

Tabel blackbox yang dibuat untuk alur kasir berfungsi untuk memetakan interaksi antara kasir dan sistem secara sederhana dengan menampilkan input yang diberikan serta output yang dihasilkan, tanpa menjelaskan proses internal secara rinci. Tabel ini mencakup fungsi-fungsi utama seperti input data pekerjaan, pelaporan hasil, atau pengecekan status tugas—beserta respons sistem. Melalui tabel ini, pengembang dapat memahami alur kerja kasir secara sistematis, memastikan bahwa setiap aksi yang dilakukan kasir mendapat respons yang sesuai dari sistem, serta mempermudah proses perancangan fitur yang mendukung efisiensi.

Tabel 4.8 Black box Testing Kasir

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji Login sukses	1. Buka login page 2. Isi email dan password. 3. Klik login.	<u>email@email.com</u> password	Masuk ke halaman absen	Pass
Uji login gagal (textbox	1. Buka login page	Email dan password kosong	Email/Password Kosong	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
password atau email kosong)	2. Isi email dan password kosong, atau isi email kosong dan password. 3. Klik login.	atau email kosong dan password.		
Uji login gagal (email dan password tidak sesuai.)	1. Buka login page 2. Isi email dan password yang tidak sesuai. 3. Klik login.	<u>email@user.com</u> password: Salah atau email: salah password: Benar	Email/Password Salah	Pass
Uji absen berhasil	1. Masuk ke halaman absen 2. Tekan tombol absen	Absen dan terkoneksi GPS	Berhasil Absen	Pass
Uji absen gagal (GPS Tidak menyala)	1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen (Tanpa terkoneksi GPS)	Absen dan tidak terkoneksi GPS	Absen Gagal	Pass
Uji absen gagal (Radius terlalu jauh)	1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen di radius 10 meter dari outlet)	Absen dan radius GPS lebih dari 10 meter dari outlet	Absen gagal	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji absen (Izin)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke halaman absen 2. Pilih izin 3. Memilih kategori dan mengisi alasan izin. 4. Kirim 	Memilih kategori izin dan menyertakan alasan izin.	Laporan Izin berhasil dikirim	Pass
Uji absen (Izin Form Kosong)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke halaman absen 2. Pilih izin 3. Memilih kategori dan tidak mengisi alasan izin. 4. Kirim 	Form izin kosong	Error: Isi form izin.	Pass
Uji pilih role	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke halaman pilih role 2. Memilih role masing-masing. 3. Tekan lanjutkan 4. Konfirmasi pilihan 	Memilih role (Teknisi, Kasir, Kurir)	Masuk ke beranda sesuai dengan role yang dipilih.	Pass
Beranda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih rentang waktu sesuai 	Memilih rentang waktu valid (Kemarin, Hari ini, Besok,	Masuk ke halaman daftar antrian <i>treatment</i>	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	2. Membuka antrian	tanggal yang sudah dilewati), menekan tombol Buka Antrian		
Beranda Gagal	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu tidak valid (melebihi hari), menekan tombol Buka Antrian	Rentang waktu tidak valid	Pass
Daftar Antrian QC (Membuka Item)	1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list	Memilih item yang ada pada list	Ada detail item dan tombol Lolos/Tidak Lolos	Pass
Daftar Antrian QC (Lolos dan Ambil di <i>outlet</i>)	1. Membuka detail 2. Menekan tombol Lolos 3. Menentukan Ambil di <i>outlet</i>	1. Menekan tombol lolos 2. Menekan tombol diambil di <i>outlet</i> .	Item tersimpan	Pass
Daftar Antrian QC (Lolos dan diantar)	1. Membuka detail 2. Menekan tombol Lolos 3. Menentukan Ambil di <i>outlet</i>	1. Menekan tombol lolos 2. Menekan tombol antar 3. Menentukan tanggal dan waktu antar	Berhasil Dikirim	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Daftar Antrian QC (Tidak Lolos)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka detail 2. Menekan tombol Lolos 3. Menulis alasan tidak lolos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekan tombol tidak lolos 2. Menginput alasan tidak lolos pada textbox 	Berhasil Dikirim	Pass
Daftar Antrian QC (List Kosong)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list 	List Kosong	<i>Message:</i> Tidak ada antrian treatment	Pass
Analisis Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Analisis Kinerja pada Beranda 2. Memilih salah satu menu yang tertera 3. Konfirmasi pilihan menu 	Milih salah satu halaman di menu.	Mengarahkan ke halaman yang dipilih	Pass
Cek Kehadiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu 	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap kehadiran.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Cek Kehadiran (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Gaji	1.Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu 3. Unduh Slip Gaji	Memilih rentang waktu dan unduh slip gaji	Menampilkan rekap gaji dan slip gaji (PDF).	Pass
Cek Gaji (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Kinerja dan SP	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap Kinerja dan SP.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Cek Kinerja dan SP (Rentang waktu tidak valid)	1. Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Logout	1. Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi lebih dari 3 kata, menekan Absen Pulang	Kembali ke halaman login.	Pass
Logout (Absen Pulang kurang dari 3 kata)	1. Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi kurang dari 3 kata.	Isi evaluasi	Pass

4.3.2.3 Black Box Testing Kurir

Tabel blackbox yang dibuat untuk alur kurir di website karyawan Katsikat berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara kurir dan sistem secara ringkas dengan menampilkan input dan output dari setiap fungsi tanpa menguraikan proses internal. Tabel ini mencakup aktivitas utama seperti pengambilan tugas pengiriman,

konfirmasi pengantaran barang, serta pengecekan status pengiriman. Dengan adanya tabel ini, pengembang dapat memahami kebutuhan sistem dari sudut pandang kurir, sehingga memudahkan dalam merancang fitur yang mendukung efisiensi kerja, transparansi pelaporan, dan pelacakan aktivitas kurir secara real-time dalam satu sistem yang terintegrasi.

Tabel 4.9 Black box Testing Kurir

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji Login sukses	1. Buka login page 2. Isi email dan password. 3. Klik login.	<u>email@email.com</u> password	Masuk ke halaman absen	Pass
Uji login gagal (textbox password atau email kosong)	1. Buka login page 2. Isi email dan password kosong, atau isi email kosong dan password. 3. Klik login.	Email dan password kosong atau email kosong dan password.	Email/Password Kosong	Pass
Uji login gagal (email dan password tidak sesuai.)	1. Buka login page 2. Isi email dan password yang tidak sesuai. 3. Klik login.	<u>email@user.com</u> password: Salah atau email: salah password: Benar	Email/Password Salah	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji absen berhasil	1.Masuk ke halaman absen 2.Tekan tombol absen	Absen dan terkoneksi GPS	Berhasil Absen	Pass
Uji absen gagal (GPS Tidak menyala)	1.Masuk halaman absen 2.Tekan tombol absen (Tanpa terkoneksi GPS)	Absen dan tidak terkoneksi GPS	Absen Gagal	Pass
Uji absen gagal (Radius terlalu jauh)	1.Masuk halaman absen 2.Tekan tombol absen di radius 10 meter dari outlet)	Absen dan radius GPS lebih dari 10 meter dari outlet	Absen gagal	Pass
Uji absen (Izin)	1.Masuk ke halaman absen 2.Pilih izin 3.Memilih kategori dan mengisi alasan izin. 4. Kirim	Memilih kategori izin dan menyertakan alasan izin.	Laporan Izin berhasil dikirim	Pass
Uji absen (Izin Form Kosong)	1.Masuk ke halaman absen 2.Pilih izin 3.Memilih kategori dan	Form izin kosong	Error: Isi form izin.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	tidak mengisi alasan izin. 4. Kirim			
Uji pilih role	1. Masuk ke halaman pilih role 2. Memilih role masing-masing. 3. Tekan lanjutkan 4. Konfirmasi pilihan	Memilih role (Teknisi, Kasir, Kurir)	Masuk ke beranda sesuai dengan role yang dipilih.	Pass
Beranda	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu valid (Kemarin, Hari ini, Besok, tanggal yang sudah dilewati), menekan tombol Buka Antrian	Masuk ke halaman daftar antrian <i>treatment</i>	Pass
Beranda Gagal	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu tidak valid (melebihi hari), menekan tombol Buka Antrian	Rentang waktu tidak valid	Pass
Daftar Antrian Kurir	1. Memilih filter <i>pikcup</i>	Membuka antrian dan melihat list	Masuk ke halaman Daftar	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
(Membuka Item <i>Pickup</i>)	2. Membuka antrian 3. Melihat detail list 4. Mulai Penjemputan		Antrian Kurir (<i>Pickup</i>)	
Daftar Antrian Kurir (Membuka Item <i>Delivery</i>)	1. Memilih filter <i>Delivery</i> 2. Membuka antrian 3. Melihat detail list 4. Mulai Pengantaran	Membuka antrian dan melihat list	Masuk ke halaman Daftar Antrian Kurir (<i>Delivery</i>)	Pass
Daftar Antrian Kurir (Mengerjakan Item)	1. Membuka detail 2. Menekan tombol mulai antar/jemput 3. Selesai Antar	Menekan tombol Selesai Antar	Item selesai dan terhapus dari list	Pass
Daftar Antrian Kurir (List Kosong)	1. Memilih filter <i>pickup/delivery</i> 2. Membuka antrian 3. Melihat detail list	List Kosong	<i>Message</i> : Tidak ada antaran/ penjemputan	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Analisis Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Analisis Kinerja pada Beranda 2. Memilih salah satu menu yang tertera 3. Konfirmasi pilihan menu 	Milih salah satu halaman di menu.	Mengarahkan ke halaman yang dipilih	Pass
Cek Kehadiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu 	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap kehadiran.	Pass
Cek Kehadiran (Rentang waktu tidak valid)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui 	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Gaji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu 3. Unduh Slip Gaji 	Memilih rentang waktu dan unduh slip gaji	Menampilkan rekap gaji dan slip gaji (PDF).	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Cek Gaji (Rentang waktu tidak valid)	1. Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Kinerja dan SP	1. Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap Kinerja dan SP.	Pass
Cek Kinerja dan SP (Rentang waktu tidak valid)	1. Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Kurir Transport	1. Mengisi ODO Mulai dan ODO Selesai 2. Mengisi foto Mulai dan Selesai 3. Kirim	1. Mengisi ODO Mulai (Angka) dan ODO Selesai (Angka) 2. Mengisi foto Mulai dan Selesai	Menampilkan hasil perhitungan konversi biaya bensin.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Kurir Transport Gagal (Tanpa foto)	1. Mengisi ODO Mulai dan ODO Selesai 2. Tidak mengisi foto Mulai dan Selesai atau tidak mengisi salah satu 3. Kirim	1. Mengisi ODO Mulai (Angka) dan ODO Selesai (Angka)	Gagal menampilkan hasil perhitungan konversi	Pass
Kurir Transport Gagal (ODO tidak sesuai)	1. Mengisi ODO Mulai dan/atau ODO Selesai 2. Mengisi foto Mulai dan Selesai 3. Kirim	1. Mengisi foto Mulai dan Selesai	Gagal menampilkan hasil perhitungan konversi	Pass
Logout	1. Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi lebih dari 3 kata, menekan Absen Pulang	Kembali ke halaman login.	Pass
Logout (Absen Pulang kurang dari 3 kata)	1. Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan	Mengisi evaluasi kurang dari 3 kata.	Isi evaluasi	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	tombol Absen Pulang			

Berdasarkan pengujian black box yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi pada aplikasi telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari sisi pengguna. Setiap input yang diberikan menghasilkan output yang benar, dan semua fitur utama seperti login, input data, pengolahan data, serta tampilan informasi telah berfungsi dengan baik tanpa ditemukan kesalahan fungsional. Pengujian ini menunjukkan bahwa sistem mampu merespons interaksi pengguna dengan tepat dan konsisten, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi telah memenuhi kebutuhan fungsional yang telah ditentukan.

4.3.3 User Acceptance Testing

User Acceptance Testing (UAT) adalah tahap akhir dari proses pengembangan sistem di mana pengguna akhir, dalam hal ini 7 karyawan Katsikat, akan mencoba langsung fitur-fitur pada Aplikasi Web karyawan yang telah dikembangkan. Tujuan dari UAT adalah memastikan bahwa sistem sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, mudah digunakan, serta berfungsi dengan baik dalam situasi nyata. Selama proses ini, para karyawan diminta untuk menguji fitur serta memberikan umpan balik atas pengalaman penggunaan mereka. Masukan dari UAT ini sangat penting untuk menyempurnakan sistem sebelum resmi digunakan secara menyeluruh. Terdapat perbedaan jumlah dan nama karyawan pada masa pengambilan data kebutuhan aplikasi dan pengujian ini disebabkan oleh habisnya masa kontrak kerja pada beberapa karyawan sebelumnya.

$$Presentase\ UAT = \frac{\Sigma\ (Jumlah\ Pilihan\ *\ Bobot)}{(Jumlah\ Narasumber\ *\ Bobot\ Terbesar)} * 100\%$$

Tabel 4.10 Bobot Penilaian UAT

Pilihan Jawaban	Keterangan	Bobot
STS	Sangat Tidak Setuju	1
TS	Tidak Setuju	2
N	Netral	3
S	Setuju	4
SS	Sangat Setuju	5

Tabel dan rumus di atas menjelaskan metode penilaian *User Acceptance Testing* (UAT) yang digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap suatu aplikasi atau sistem. Terdapat lima pilihan jawaban, mulai dari "Sangat Tidak Setuju" (STS) hingga "Sangat Setuju" (SS), yang masing-masing diberi bobot dari 1 hingga 5. Nilai-nilai ini kemudian digunakan dalam perhitungan persentase UAT dengan rumus: jumlah total skor (hasil dari jumlah jawaban dikali bobot) dibagi dengan jumlah maksimum skor yang mungkin (jumlah responden dikali bobot tertinggi), kemudian dikalikan 100%. Hasil akhir berupa persentase ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem, di mana nilai mendekati 100% menandakan penerimaan yang sangat baik.

4.3.3.1 Pertanyaan Unsur Usability

Tabel ini berisi lima pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi tingkat *usability* dari sebuah aplikasi web. Aspek yang diuji mencakup kemudahan memahami tampilan antarmuka sejak pertama kali digunakan, kejelasan proses input data, kelancaran penggunaan fitur, kemudahan penggunaan tanpa perlu penjelasan teknis yang rumit, serta kenyamanan dalam menggunakan aplikasi dalam jangka waktu lama. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk

mengetahui seberapa mudah dan nyaman aplikasi digunakan oleh pengguna.

Tabel 4.11 Pertanyaan Unsur *Usability*

No	Kode Pertanyaan	Pertanyaan
1	U1	Tampilan antarmuka Aplikasi Web mudah dipahami sejak pertama kali digunakan.
2	U2	Proses untuk melakukan input data tidak membingungkan.
3	U3	Setiap fitur bisa dibuka dan digunakan dengan lancar.
4	U4	Aplikasi Web ini dapat digunakan tanpa perlu penjelasan teknis yang rumit.
5	U5	Desain Aplikasi Web terasa nyaman untuk diakses dalam waktu lama.

4.3.3.2 Pertanyaan Unsur *Information Quality*

Tabel ini memuat empat pertanyaan yang digunakan untuk menilai kualitas informasi yang ditampilkan oleh aplikasi web. Fokus penilaiannya meliputi kelengkapan dan akurasi informasi di halaman utama dan daftar antrean, keterbacaan informasi sesuai peran pengguna, konsistensi format penulisan data seperti tanggal dan teks, serta kemampuan sistem pelaporan dalam mendukung pengambilan keputusan. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia dapat diandalkan dan mudah dipahami oleh pengguna.

Tabel 4.12 Pertanyaan Unsur *Information Quality*

No	Kode Pertanyaan	Pertanyaan
1	I1	Informasi yang ditampilkan pada beranda lengkap dan akurat.
2	I2	Informasi yang ditampilkan pada <i>list</i> antrian masing-masing <i>role</i> lengkap, akurat dan mudah dibaca.
3	I3	Format penulisan tanggal, nominal, dan teks sudah konsisten dan tidak membingungkan.
4	I4	Sistem pelaporan informasi mendukung pengambilan keputusan (misalnya bonus atau peringatan).

4.3.3.3 Pertanyaan Unsur *Interaction Quality*

Tabel ini menyajikan tiga pertanyaan yang difokuskan pada kualitas interaksi antara pengguna dengan aplikasi web. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengevaluasi kecepatan respons aplikasi terhadap interaksi pengguna, efektivitas umpan balik dari sistem seperti notifikasi, serta kenyamanan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi saat menjalankan aktivitas operasional harian. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pengguna merasa terlibat dan didukung selama penggunaan aplikasi.

Tabel 4.13 Pertanyaan Unsur *Interaction Quality*

No	Kode Pertanyaan	Pertanyaan
1	X1	Aplikasi Web merespon dengan cepat setiap kali saya melakukan klik atau input.
2	X2	Feedback dari sistem (seperti notifikasi “Absen Berhasil”, dll) sangat membantu.

No	Kode Pertanyaan	Pertanyaan
3	X3	Saya merasa nyaman berinteraksi dengan Aplikasi Web untuk kegiatan operasional harian.

4.3.3.4 Jawaban Unsur Usability

Tabel ini menunjukkan hasil tanggapan pengguna terhadap lima pertanyaan terkait *usability* aplikasi web, seperti kemudahan memahami antarmuka, proses input data, kelancaran penggunaan fitur, serta kenyamanan penggunaan tanpa penjelasan teknis. Seluruh pertanyaan (U1–U5) mendapatkan respons yang sangat positif, dengan mayoritas memilih "Sangat Setuju" dan "Setuju", menghasilkan persentase total sebesar 94,29% untuk seluruh pertanyaan. Hasil ini mencerminkan bahwa pengguna merasa aplikasi web sangat mudah digunakan dan intuitif.

Tabel 4.14 Jawaban Unsur Usability

No	Kode	SS	S	N	TS	STS	Persentase Total
1	U1	5	2	0	0	0	94.29%
2	U2	5	2	0	0	0	94.29%
3	U3	5	2	0	0	0	94.29%
4	U4	5	2	0	0	0	94.29%
5	U5	5	2	0	0	0	94.29%
Total		25	10	0	0	0	94.29%

4.3.3.5 Jawaban Unsur Information Quality

Tabel ini menampilkan hasil tanggapan terhadap empat pertanyaan yang mengevaluasi kualitas informasi pada aplikasi web, seperti kelengkapan informasi di halaman utama dan list antrean, keterbacaan informasi sesuai peran, konsistensi format data, dan

dukungan terhadap pengambilan keputusan. Pertanyaan I1, I3, dan I4 memperoleh persentase tinggi (97,14%), sedangkan I2 sedikit lebih rendah (88,57%), yang bisa jadi menunjukkan masih ada ruang perbaikan dalam hal keterbacaan atau kelengkapan informasi per peran. Secara keseluruhan, skor rata-rata adalah 95%, yang menandakan kualitas informasi dalam aplikasi dinilai sangat baik oleh pengguna.

Tabel 4.15 Jawaban Unsur *Information Quality*

No	Kode	SS	S	N	TS	STS	Persentase Total
1	I1	6	1	0	0	0	97.14%
2	I2	3	4	0	0	0	88.57%
3	I3	6	1	0	0	0	97.14%
4	I4	6	1	0	0	0	97.14%
Total		21	7	0	0	0	95%

4.3.3.6 Jawaban Unsur *Interaction Quality*

Tabel ini memuat tanggapan terhadap tiga pertanyaan mengenai kualitas interaksi antara pengguna dan aplikasi, seperti kecepatan respons aplikasi saat pengguna melakukan klik/input, kejelasan umpan balik dari sistem, serta kenyamanan dalam menjalankan aktivitas operasional. Pertanyaan X1 dan X3 mendapatkan skor tinggi (di atas 95%), namun X2 sedikit lebih rendah (89,39%), yang mungkin menunjukkan bahwa feedback sistem (seperti notifikasi) masih bisa ditingkatkan. Total skor rata-rata 93,94% mencerminkan bahwa pengalaman interaksi pengguna dengan aplikasi sudah sangat baik dan responsif.

Tabel 4.16 Jawaban Unsur *Interaction Quality*

No	Kode	SS	S	N	TS	STS	Persentase Total
----	------	----	---	---	----	-----	------------------

1	X1	5	2	0	0	0	96.97%
2	X2	3	4	0	0	0	89.39%
3	X3	5	2	0	0	0	95.45%
Total		13	8	0	0	0	93.94%

Berdasarkan hasil pengolahan data dari tiga tabel terakhir, yaitu aspek usability, information quality, dan interaction quality, diperoleh rata-rata persentase hasil evaluasi yang sangat baik. Aspek usability memiliki nilai rata-rata sebesar 94,29%, yang menunjukkan bahwa pengguna merasa antarmuka sistem mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan. Aspek information quality mendapatkan nilai rata-rata 95%, menandakan bahwa informasi yang disajikan dianggap jelas, relevan, dan dapat dipahami dengan baik oleh pengguna. Sementara itu, aspek interaction quality memperoleh rata-rata sebesar 93,94%, yang mencerminkan bahwa interaksi antara pengguna dan sistem berjalan dengan lancar dan sesuai fungsi. Secara keseluruhan, ketiga aspek ini menunjukkan bahwa sistem telah diterima dengan sangat baik oleh pengguna.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian Aplikasi Web Karyawan Katsikat serta saran untuk pengembangan selanjutnya. Kesimpulan akan menjawab rumusan masalah berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, diikuti dengan rekomendasi yang relevan bagi pihak Katsikat dan penelitian mendatang.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, khususnya pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Penerapan metode Agile Scrum dalam pengembangan Aplikasi Web karyawan Katsikat telah berhasil dilaksanakan secara sistematis dan iteratif. Metode ini diterapkan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur, dimulai dari penyusunan *Product Backlog* yang memuat daftar fitur dan kebutuhan sistem, dilanjutkan dengan *Sprint Planning* untuk menentukan fitur yang akan dikembangkan dalam setiap siklus. Proses pengembangan kemudian dilakukan dalam *Sprint* dan *Daily Scrum* untuk koordinasi harian, serta dievaluasi melalui *Sprint Review* dan *Sprint Retrospective* untuk perbaikan berkelanjutan. Implementasi detail dari metode Agile Scrum ini dijelaskan secara rinci pada Bab III, Subbab 3.1 (Metode Penelitian), serta didukung dengan penjabaran *Product Backlog* pada Subbab 3.2.1 dan *Sprint Backlog* pada Subbab 3.2.2. Hasil pengembangan fitur-fitur yang dicapai melalui metode ini juga dipaparkan pada Bab IV (Hasil dan Pembahasan).
- b) Proses pengujian Aplikasi Web karyawan Katsikat telah dilakukan secara komprehensif untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas sistem. Pengujian meliputi tiga metode utama:
 - White Box Testing: Fokus pada analisis alur logika internal kode program untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai desain.

Hasil dan detail pengujian ini dapat ditemukan pada Bab IV, Subbab 4.3.1 (White Box Testing).

- Black Box Testing: Mengevaluasi fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna tanpa memperhatikan struktur internal. Hasil dan detail pengujian ini didokumentasikan pada Bab IV, Subbab 4.3.2 (Black Box Testing).
- User Acceptance Testing (UAT): Melibatkan pengguna akhir untuk memverifikasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan bisnis dan memastikan penerimaan pengguna. Hasil pengujian UAT, yang menunjukkan penerimaan sangat baik dengan rata-rata persentase *usability* 94,29%, *information quality* 95%, dan *interaction quality* 93,94%, disajikan pada Bab IV, Subbab 4.3.3 (User Acceptance Testing).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, serta memperhatikan keterbatasan yang ada selama proses penelitian dan pengembangan, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan sistem lebih lanjut:

- a) Integrasi Lanjutan dan Ekosistem Digital: Selain integrasi penuh dengan sistem kasir Katsikat yang telah direncanakan, disarankan untuk mengembangkan integrasi dengan sistem eksternal lainnya. Ini termasuk kemungkinan terhubung dengan:
 - Sistem Keuangan/Akuntansi: Untuk otomatisasi pelaporan gaji, bonus, dan reimbursement, serta analisis biaya operasional secara lebih mendalam.
 - Sistem Rekrutmen: Untuk mengelola data calon karyawan, proses wawancara, hingga *onboarding* karyawan baru secara terpadu.
 - Sistem Logistik Pihak Ketiga: Jika ada kerja sama dengan kurir eksternal, integrasi dapat mempermudah pelacakan dan koordinasi pengiriman.

- API Peta Lanjutan: Untuk fitur *tracking* kurir yang lebih akurat dan optimalisasi rute pengiriman secara dinamis.
- b) Pengembangan Fitur Penilaian Kinerja Karyawan dengan KPI: Agar penilaian karyawan lebih objektif dan terukur, disarankan untuk melengkapi sistem dengan modul Key Performance Indicator (KPI) yang lebih mendalam. Ini dapat mencakup:
- Definisi KPI Kustom: Memungkinkan pemilik usaha untuk menentukan KPI spesifik (misalnya, jumlah sepatu yang dicuci/diperbaiki per hari untuk teknisi, jumlah transaksi untuk kasir, atau jumlah pengiriman sukses untuk kurir).
 - Dashboard Kinerja Individual: Menyajikan visualisasi progres KPI untuk setiap karyawan, memungkinkan mereka memantau performa pribadi.
 - Laporan Otomatis: Sistem dapat menghasilkan laporan kinerja otomatis berdasarkan pencapaian KPI, yang dapat menjadi dasar untuk pemberian bonus atau *reward* (misalnya, bonus berdasarkan target yang tercapai) serta evaluasi kinerja rutin.
 - Sistem *Feedback* dan Pelatihan: Memungkinkan manajer memberikan *feedback* langsung berdasarkan data KPI dan merekomendasikan pelatihan yang relevan.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan. Semoga penelitian mengenai Aplikasi Web Karyawan Katsikat ini bermanfaat bagi pihak terkait dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari keterbatasan dalam penelitian ini dan terbuka untuk kritik serta saran demi penyempurnaan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, I. P., Syahputra, A., Zaky, N., Sibuea, R. U., & Zakhir, Z. (2022). Perancangan Sistem Aplikasi Web Penjualan dan Layanan Jasa Laundry Sepatu Berbasis Aplikasi Web. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 1(1), 31–37.
- Saragih, F., Dalimunthe, Y. A., & Lubis, H. (2021). Rancang Bangun Sistem Tracking Jasa Laundry Sepatu di Clinix Shoes Care Berbasis Aplikasi Web. *METHOMIKA Jurnal Manajemen Informatika Dan Komputerisasi Akuntansi*, 5(1), 73–76.
- Nababan, J. M., & Hendradi, P. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Sepatu Berbasis Aplikasi Web pada Sneaklin Peremium. *Prosiding*, 4.
- Wathan, N., & Fitriana, M. (2023). Mekanisasi Peralatan Guna Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pencucian Sepatu di Jasa Laundry Sepatu Banjarbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea*, 1(3), 82.
- Prasetyo Diennida, H., Aulia, N., Sri Utami, D., & Priambodo, B. (2021). SISTEM INFORMASI ANTAR JEMPUT JASA LAUNDRY REPARASI SEPATU DAN TAS BERDASARKAN JARAK DAN RUTE TERDEKAT. *Jurnal Ilmiah FIFO*, 13(1), 73.
- Annurfaida, R. (2020). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGAJIAN BERBASIS WEB PADA LAUNDRY SEPATU SNEAKLIN BANDUNG. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 4(2), 76.
- U., O. F., U., O. P., E., M. C., & G., J. (2015). Impacts of Object Oriented Programming on Web Application Development. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 4(9), 706–710.
- Komperla, V., Deenadhayan, P., Ghuli, P., & Pattar, R. (2022). React: A detailed survey. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 27(1), 1710–1717.
- Allo, D. N., Firman, F., & Ihsan, M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Laundry Berbasis Web pada Laundry Dian Menggunakan PHP dan Mysql. *JURNAL PETISI (Pendidikan Teknologi Informasi)*, 2(2), 27–40.

- Londjo, M. F. (2021). Implementasi White Box Testing dengan Teknik Basis Path pada Pengujian Form Login. *Jurnal Siliwangi: Seri Sains dan Teknologi*, 7(2), 35–40. P-ISSN 2477-3891, E-ISSN 2615-4765.
- Fitriastuti, F., Putri, A. E., Sunardi, A. K., & Hidayat, R. A. (2024). Analisis Website SIAKAD Universitas Janabadra Menggunakan Metode UAT. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTISI)*, 5(1), 276–285.
- Uminingsih, Ichsanudin, M. N., Yusuf, M., & Suraya. (2022). Pengujian Fungsional Perangkat Lunak Sistem Informasi Perpustakaan dengan Metode Black Box Testing bagi Pemula. *STORAGE – Jurnal Ilmiah Teknik dan Ilmu Komputer*, 1(2), 1–8.

LAMPIRAN**Lampiran 1 Kuisisioner Analisis Kebutuhan****Nama Responden**

11 responses

BAIHAQI ILGAR RAFSANJANI

Allia Hidayatus Saniyah

Junianto Dwi Pranata

Vigo Daniel Prasetyo

Alfathan Rakas Bramasta

Noufal Zakaria

Ahmad Junaedi Abdillah

Rosi

EMIRRAFI REYHAN BHIRAWA

Nama Responden

11 responses

Junianto Dwi Pranata

Vigo Daniel Prasetyo

Alfathan Rakas Bramasta

Noufal Zakaria

Ahmad Junaedi Abdillah

Rosi

EMIRRAFI REYHAN BHIRAWA

Sena Adi Pratama

vallerio doni hendrawn

Umur Responden

[Copy chart](#)

11 responses

Posisi dalam bekerja (Job)

[Copy chart](#)

11 responses

Apa yang dapat membantu kamu dalam bekerja jika dibuatkan website untuk karyawan?

11 responses

lis antrian untuk dicuci. biar lebih enak lihat antrian sepatu yang harus dicuci duluan

Buat deadline gitu biar enak tau sepatu yang udah harus selesai dan dipacking di area kasir. kalau pake website utama agak ribet soalnya banyak dan kebesaran dan harus ada di laptop gabisa dibawa pake hp buat cek ke belakang

daftar antrian untuk diantar ke pelanggan biar lebih cepat kalo otomatis. kalo manual harus tulis di kertas dulu

daftar mana yang duluan harus di perbaiki ato di lem

Buat web buat nunjukin deadline terdekat yang harus dicuci

Daftar cucian pindah ke hp dan ada foto sepatunya biar gampang cari

pembagian jarak pengantaran dari yang paling dekat ke yang paling jauh biar gampang waktu mau antaran dan gak motong waktu kerja terlalu banyak buat susun urutan pengantaran

Apa yang dapat membantu kamu dalam bekerja jika dibuatkan website untuk karyawan?

11 responses

dulu

daftar mana yang duluan harus di perbaiki ato di lem

Buat web buat nunjukin deadline terdekat yang harus dicuci

Daftar cucian pindah ke hp dan ada foto sepatunya biar gampang cari

pembagian jarak pengantaran dari yang paling dekat ke yang paling jauh biar gampang waktu mau antaran dan gak motong waktu kerja terlalu banyak buat susun urutan pengantaran

buat list antar jemput lebih simple dan cepat buat dipake kerja

buatin daftar aja buat yang mau dicuci ato perbaiki

buatin list mana yang mau dicuci duluan

buatin daftar aja biar enak

Lampiran 2 Pengambilan Data UAT

Nama

7 responses

Allia Hidayatus Saniyah
Lukman
Afif Athaullah Pranaja
Lalunariksa Anaiku Putri Daniar
Fransiskus I Gede Niko Vigranata
Junianto Dwi Pranata
Ridho Risdian

Tampilan antarmuka website mudah dipahami sejak pertama kali digunakan.

 Copy chart

7 responses

[Copy chart](#)

Proses untuk melakukan input data tidak membingungkan.

7 responses

[Copy chart](#)

Setiap fitur bisa dibuka dan digunakan dengan lancar.

7 responses

Website ini dapat digunakan tanpa perlu penjelasan teknis yang rumit.

[Copy chart](#)

7 responses

Desain website terasa nyaman untuk diakses dalam waktu lama.

[Copy chart](#)

7 responses

Informasi yang ditampilkan pada beranda lengkap dan akurat.

[Copy chart](#)

7 responses

[Copy chart](#)

Informasi yang ditampilkan pada *list* antrian masing-masing *role* lengkap, akurat dan mudah dibaca.

7 responses

Format penulisan tanggal, nominal, dan teks sudah konsisten dan tidak membingungkan.

 Copy chart

7 responses

 Copy chart

Sistem pelaporan informasi gaji dan kinerja dll, lengkap dan jelas.

7 responses

Website merespon dengan cepat setiap kali saya melakukan klik atau input.

 Copy chart

7 responses

 Copy chart

Feedback dari sistem (seperti notifikasi "Absensi Berhasil", dll) sangat membantu.

7 responses

Saya merasa nyaman berinteraksi dengan website untuk kegiatan operasional harian.

 Copy chart

7 responses

Lampiran 3 Black Box Testing

Teknisi

NO.	NAMA INFORMAN	PERAN	FOTO
1	Ridho Risdian	Teknisi	

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji Login sukses	1. Buka login page 2. Isi email dan password. 3. Klik login.	<u>email@email.com</u> password	Masuk ke halaman absen	Pass
Uji login gagal (textbox password atau email kosong)	1. Buka login page 2. Isi email dan password kosong, atau isi email kosong dan password. 3. Klik login.	Email dan password kosong atau email kosong dan password.	Email/Password Kosong	Pass
Uji login gagal (email dan password tidak sesuai.)	1. Buka login page 2. Isi email dan password yang tidak sesuai. 3. Klik login.	<u>email@user.com</u> password: Salah atau email: salah password: Benar	Email/Password Salah	Pass
Uji absen berhasil	3. Masuk ke halaman absen 4. Tekan tombol absen	Absen dan terkoneksi GPS	Berhasil Absen	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji absen gagal (GPS Tidak menyala)	3. Masuk halaman absen 4. Tekan tombol absen (Tanpa terkoneksi GPS)	Absen dan tidak terkoneksi GPS	Absen Gagal	Pass
Uji absen gagal (Radius terlalu jauh)	1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen di radius 10 meter dari outlet)	Absen dan radius GPS lebih dari 10 meter dari outlet	Absen gagal	Pass
Uji absen (Izin)	1. Masuk ke halaman absen 2. Pilih izin 3. Memilih kategori dan mengisi alasan izin. 4. Kirim	Memilih kategori izin dan menyertakan alasan izin.	Laporan Izin berhasil dikirim	Pass
Uji absen (Izin Form Kosong)	1. Masuk ke halaman absen 2. Pilih izin 3. Memilih kategori dan	Form izin kosong	Error: Isi form izin.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	tidak mengisi alasan izin. 4. Kirim			
Uji pilih role	1. Masuk ke halaman pilih role 2. Memilih role masing-masing. 3. Tekan lanjutkan 4. Konfirmasi pilihan	Memilih role (Teknisi, Kasir, Kurir)	Masuk ke beranda sesuai dengan role yang dipilih.	Pass
Beranda	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu valid (Kemarin, Hari ini, Besok, tanggal yang sudah dilewati), menekan tombol Buka Antrian	Masuk ke halaman daftar antrian <i>treatment</i>	Pass
Beranda Gagal	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu tidak valid (melebihi hari), menekan tombol Buka Antrian	Rentang waktu tidak valid	Pass
Daftar Antrian	1. Membuka antrian	Memilih item yang ada pada	Ada detail item, waktu	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Treatment (Membuka Item)	2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list 4. Memulai treatment	list, mengerjakan item.	pengerjaan dan tombol selesai atau keluar.	
Daftar Antrian Treatment (Mengerjakan Item)	1.Membuka detail 2. Menekan tombol selesai (centang)	Menekan tombol centang ketika selesai mengerjakan.	Item selesai	Pass
Daftar Antrian Treatment (List Kosong)	1.Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list	List Kosong	<i>Message:</i> Tidak ada antrian treatment	Pass
Analisis Kinerja	1.Membuka Analisis Kinerja pada Beranda 2.Memilih salah satu menu yang tertera 3. Konfirmasi pilihan menu	Milih salah satu halaman di menu.	Mengarahkan ke halaman yang dipilih	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Cek Kehadiran	1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap kehadiran.	Pass
Cek Kehadiran (Rentang waktu tidak valid)	1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Gaji	1. Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu 3. Unduh Slip Gaji	Memilih rentang waktu dan unduh slip gaji	Menampilkan rekap gaji dan slip gaji (PDF).	Pass
Cek Gaji (Rentang waktu tidak valid)	1. Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Cek Kinerja dan SP	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap Kinerja dan SP.	Pass
Cek Kinerja dan SP (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Logout	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi lebih dari 3 kata, menekan Absen Pulang	Kembali ke halaman login.	Pass
Logout (Absen Pulang kurang dari 3 kata)	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi kurang dari 3 kata.	Isi evaluasi	Pass

NO.	NAMA INFORMAN	PERAN	FOTO
2	Lalunariksa Anaiku Putri Daniar	Teknisi	

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji Login sukses	1. Buka login page 2. Isi email dan password. 3. Klik login.	<u>email@email.com</u> password	Masuk ke halaman absen	Pass
Uji login gagal (textbox password atau email kosong)	1. Buka login page 2. Isi email dan password kosong, atau isi email kosong dan password. 3. Klik login.	Email dan password kosong atau email kosong dan password.	Email/Password Kosong	Pass
Uji login gagal (email dan password tidak sesuai.)	1. Buka login page 2. Isi email dan password yang tidak sesuai. 3. Klik login.	<u>email@user.com</u> password: Salah atau email: salah password: Benar	Email/Password Salah	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji absen berhasil	1.Masuk ke halaman absen 2.Tekan tombol absen	Absen dan terkoneksi GPS	Berhasil Absen	Pass
Uji absen gagal (GPS Tidak menyala)	1.Masuk halaman absen 2.Tekan tombol absen (Tanpa terkoneksi GPS)	Absen dan tidak terkoneksi GPS	Absen Gagal	Pass
Uji absen gagal (Radius terlalu jauh)	1.Masuk halaman absen 2.Tekan tombol absen di radius 10 meter dari outlet)	Absen dan radius GPS lebih dari 10 meter dari outlet	Absen gagal	Pass
Uji absen (Izin)	1.Masuk ke halaman absen 2.Pilih izin 3.Memilih kategori dan mengisi alasan izin. 4. Kirim	Memilih kategori izin dan menyertakan alasan izin.	Laporan Izin berhasil dikirim	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji absen (Izin Form Kosong)	<ol style="list-style-type: none"> Masuk ke halaman absen Pilih izin Memilih kategori dan tidak mengisi alasan izin. Kirim 	Form izin kosong	Error: Isi form izin.	Pass
Uji pilih role	<ol style="list-style-type: none"> Masuk ke halaman pilih role Memilih role masing-masing. Tekan lanjutkan Konfirmasi pilihan 	Memilih role (Teknisi, Kasir, Kurir)	Masuk ke beranda sesuai dengan role yang dipilih.	Pass
Beranda	<ol style="list-style-type: none"> Memilih rentang waktu sesuai Membuka antrian 	Memilih rentang waktu valid (Kemarin, Hari ini, Besok, tanggal yang sudah dilewati), menekan tombol Buka Antrian	Masuk ke halaman daftar antrian <i>treatment</i>	Pass
Beranda Gagal	<ol style="list-style-type: none"> Memilih rentang waktu sesuai 	Memilih rentang waktu tidak valid (melebihi hari),	Rentang waktu tidak valid	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	2. Membuka antrian	menekan tombol Buka Antrian		
Daftar Antrian Treatment (Membuka Item)	1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list 4. Memulai treatment	Memilih item yang ada pada list, mengerjakan item.	Ada detail item, waktu pengerjaan dan tombol selesai atau keluar.	Pass
Daftar Antrian Treatment (Mengerjakan Item)	1. Membuka detail 2. Menekan tombol selesai (centang)	Menekan tombol centang ketika selesai mengerjakan.	Item selesai	Pass
Daftar Antrian Treatment (List Kosong)	1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list	List Kosong	<i>Message:</i> Tidak ada antrian treatment	Pass
Analisis Kinerja	1. Membuka Analisis Kinerja pada Beranda 2. Memilih salah satu menu yang tertera	Milih salah satu halaman di menu.	Mengarahkan ke halaman yang dipilih	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	3. Konfirmasi pilihan menu			
Cek Kehadiran	1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap kehadiran.	Pass
Cek Kehadiran (Rentang waktu tidak valid)	1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Gaji	1. Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu 3. Unduh Slip Gaji	Memilih rentang waktu dan unduh slip gaji	Menampilkan rekap gaji dan slip gaji (PDF).	Pass
Cek Gaji (Rentang waktu tidak valid)	1. Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun	Rentang waktu tidak valid	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	yang belum terlampaui	memilih untuk Juli 2025)		
Cek Kinerja dan SP	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap Kinerja dan SP.	Pass
Cek Kinerja dan SP (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Logout	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi lebih dari 3 kata, menekan Absen Pulang	Kembali ke halaman login.	Pass
Logout (Absen Pulang kurang dari 3 kata)	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan	Mengisi evaluasi kurang dari 3 kata.	Isi evaluasi	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	tombol Absen Pulang			

NO.	NAMA INFORMAN	PERAN	FOTO
3	Fransiskus I Gede Niko	Teknisi	

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji Login sukses	1. Buka login page 2. Isi email dan password. 3. Klik login.	<u>email@email.com</u> password	Masuk ke halaman absen	Pass
Uji login gagal (textbox password atau email kosong)	1. Buka login page 2. Isi email dan password kosong, atau isi email kosong dan password. 3. Klik login.	Email dan password kosong atau email kosong dan password.	Email/Password Kosong	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji login gagal (email dan password tidak sesuai.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka login page 2. Isi email dan password yang tidak sesuai. 3. Klik login. 	<p><u>email@user.com</u> password: Salah atau email: salah password: Benar</p>	Email/Password Salah	Pass
Uji absen berhasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk ke halaman absen 2. Tekan tombol absen 	Absen dan terkoneksi GPS	Berhasil Absen	Pass
Uji absen gagal (GPS Tidak menyala)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen (Tanpa terkoneksi GPS) 	Absen dan tidak terkoneksi GPS	Absen Gagal	Pass
Uji absen gagal (Radius terlalu jauh)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen di radius 10 meter dari outlet) 	Absen dan radius GPS lebih dari 10 meter dari outlet	Absen gagal	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji absen (Izin)	1.Masuk ke halaman absen 2.Pilih izin 3.Memilih kategori dan mengisi alasan izin. 4. Kirim	Memilih kategori izin dan menyertakan alasan izin.	Laporan Izin berhasil dikirim	Pass
Uji absen (Izin Form Kosong)	1.Masuk ke halaman absen 2.Pilih izin 3.Memilih kategori dan tidak mengisi alasan izin. 4. Kirim	Form izin kosong	Error: Isi form izin.	Pass
Uji pilih role	1.Masuk ke halaman pilih role 2. Memilih role masing-masing. 3. Tekan lanjutkan 4. Konfirmasi pilihan	Memilih role (Teknisi, Kasir, Kurir)	Masuk ke beranda sesuai dengan role yang dipilih.	Pass
Beranda	1.Memilih rentang waktu sesuai	Memilih rentang waktu valid (Kemarin, Hari ini, Besok,	Masuk ke halaman daftar antrian <i>treatment</i>	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	2. Membuka antrian	tanggal yang sudah dilewati), menekan tombol Buka Antrian		
Beranda Gagal	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu tidak valid (melebihi hari), menekan tombol Buka Antrian	Rentang waktu tidak valid	Pass
Daftar Antrian Treatment (Membuka Item)	1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list 4. Memulai treatment	Memilih item yang ada pada list, mengerjakan item.	Ada detail item, waktu pengerjaan dan tombol selesai atau keluar.	Pass
Daftar Antrian Treatment (Mengerjakan Item)	1. Membuka detail 2. Menekan tombol selesai (centang)	Menekan tombol centang ketika selesai mengerjakan.	Item selesai	Pass
Daftar Antrian Treatment (List Kosong)	1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list	List Kosong	<i>Message:</i> Tidak ada antrian treatment	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Analisis Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Analisis Kinerja pada Beranda 2. Memilih salah satu menu yang tertera 3. Konfirmasi pilihan menu 	Milih salah satu halaman di menu.	Mengarahkan ke halaman yang dipilih	Pass
Cek Kehadiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu 	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap kehadiran.	Pass
Cek Kehadiran (Rentang waktu tidak valid)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui 	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Gaji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu 3. Unduh Slip Gaji 	Memilih rentang waktu dan unduh slip gaji	Menampilkan rekap gaji dan slip gaji (PDF).	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Cek Gaji (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Kinerja dan SP	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap Kinerja dan SP.	Pass
Cek Kinerja dan SP (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Logout	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi lebih dari 3 kata, menekan Absen Pulang	Kembali ke halaman login.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Logout (Absen Pulang kurang dari 3 kata)	1. Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi kurang dari 3 kata.	Isi evaluasi	Pass

NO.	NAMA INFORMAN	PERAN	FOTO
4	Afif Athaullah	Teknisi	

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji Login sukses	1. Buka login page 2. Isi email dan password. 3. Klik login.	<u>email@email.com</u> password	Masuk ke halaman absen	Pass
Uji login gagal (textbox password)	1. Buka login page 2. Isi email dan password kosong, atau isi	Email dan password kosong atau email kosong dan password.	Email/Password Kosong	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
atau email kosong)	email kosong dan password. 3. Klik login.			
Uji login gagal (email dan password tidak sesuai.)	1. Buka login page 2. Isi email dan password yang tidak sesuai. 3. Klik login.	<u>email@user.com</u> password: Salah atau email: salah password: Benar	Email/Password Salah	Pass
Uji absen berhasil	1. Masuk ke halaman absen 2. Tekan tombol absen	Absen dan terkoneksi GPS	Berhasil Absen	Pass
Uji absen gagal (GPS Tidak menyala)	1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen (Tanpa terkoneksi GPS)	Absen dan tidak terkoneksi GPS	Absen Gagal	Pass
Uji absen gagal (Radius terlalu jauh)	1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen di radius 10 meter dari outlet)	Absen dan radius GPS lebih dari 10 meter dari outlet	Absen gagal	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji absen (Izin)	1.Masuk ke halaman absen 2.Pilih izin 3.Memilih kategori dan mengisi alasan izin. 4. Kirim	Memilih kategori izin dan menyertakan alasan izin.	Laporan Izin berhasil dikirim	Pass
Uji absen (Izin Form Kosong)	1.Masuk ke halaman absen 2.Pilih izin 3.Memilih kategori dan tidak mengisi alasan izin. 4. Kirim	Form izin kosong	Error: Isi form izin.	Pass
Uji pilih role	1.Masuk ke halaman pilih role 2. Memilih role masing-masing. 3. Tekan lanjutkan 4. Konfirmasi pilihan	Memilih role (Teknisi, Kasir, Kurir)	Masuk ke beranda sesuai dengan role yang dipilih.	Pass
Beranda	1.Memilih rentang waktu sesuai	Memilih rentang waktu valid (Kemarin, Hari ini, Besok,	Masuk ke halaman daftar antrian <i>treatment</i>	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	2. Membuka antrian	tanggal yang sudah dilewati), menekan tombol Buka Antrian		
Beranda Gagal	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu tidak valid (melebihi hari), menekan tombol Buka Antrian	Rentang waktu tidak valid	Pass
Daftar Antrian Treatment (Membuka Item)	1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list 4. Memulai treatment	Memilih item yang ada pada list, mengerjakan item.	Ada detail item, waktu pengerjaan dan tombol selesai atau keluar.	Pass
Daftar Antrian Treatment (Mengerjakan Item)	1. Membuka detail 2. Menekan tombol selesai (centang)	Menekan tombol centang ketika selesai mengerjakan.	Item selesai	Pass
Daftar Antrian Treatment (List Kosong)	1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list	List Kosong	<i>Message:</i> Tidak ada antrian treatment	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Analisis Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Analisis Kinerja pada Beranda 2. Memilih salah satu menu yang tertera 3. Konfirmasi pilihan menu 	Milih salah satu halaman di menu.	Mengarahkan ke halaman yang dipilih	Pass
Cek Kehadiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu 	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap kehadiran.	Pass
Cek Kehadiran (Rentang waktu tidak valid)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui 	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Gaji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu 3. Unduh Slip Gaji 	Memilih rentang waktu dan unduh slip gaji	Menampilkan rekap gaji dan slip gaji (PDF).	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Cek Gaji (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Kinerja dan SP	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap Kinerja dan SP.	Pass
Cek Kinerja dan SP (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Logout	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi lebih dari 3 kata, menekan Absen Pulang	Kembali ke halaman login.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Logout (Absen Pulang kurang dari 3 kata)	1. Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi kurang dari 3 kata.	Isi evaluasi	Pass

Kasir:

NO.	NAMA INFORMAN	PERAN	FOTO
1	Lukman	Kasir	

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji Login sukses	1. Buka login page 2. Isi email dan password. 3. Klik login.	<u>email@email.com</u> password	Masuk ke halaman absen	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji login gagal (textbox password atau email kosong)	1. Buka login page 2. Isi email dan password kosong, atau isi email kosong dan password. 3. Klik login.	Email dan password kosong atau email kosong dan password.	Email/Password Kosong	Pass
Uji login gagal (email dan password tidak sesuai.)	1. Buka login page 2. Isi email dan password yang tidak sesuai. 3. Klik login.	<u>email@user.com</u> password: Salah atau email: salah password: Benar	Email/Password Salah	Pass
Uji absen berhasil	1. Masuk ke halaman absen 2. Tekan tombol absen	Absen dan terkoneksi GPS	Berhasil Absen	Pass
Uji absen gagal (GPS Tidak menyala)	1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen (Tanpa terkoneksi GPS)	Absen dan tidak terkoneksi GPS	Absen Gagal	Pass
Uji absen gagal (Radius terlalu jauh)	1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen di radius	Absen dan radius GPS lebih dari 10 meter dari outlet	Absen gagal	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	10 meter dari outlet)			
Uji absen (Izin)	1.Masuk ke halaman absen 2.Pilih izin 3.Memilih kategori dan mengisi alasan izin. 4. Kirim	Memilih kategori izin dan menyertakan alasan izin.	Laporan Izin berhasil dikirim	Pass
Uji absen (Izin Form Kosong)	1.Masuk ke halaman absen 2.Pilih izin 3.Memilih kategori dan tidak mengisi alasan izin. 4. Kirim	Form izin kosong	Error: Isi form izin.	Pass
Uji pilih role	1.Masuk ke halaman pilih role 2. Memilih role masing-masing. 3. Tekan lanjutkan 4. Konfirmasi pilihan	Memilih role (Teknisi, Kasir, Kurir)	Masuk ke beranda sesuai dengan role yang dipilih.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Beranda	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu valid (Kemarin, Hari ini, Besok, tanggal yang sudah dilewati), menekan tombol Buka Antrian	Masuk ke halaman daftar antrian <i>treatment</i>	Pass
Beranda Gagal	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu tidak valid (melebihi hari), menekan tombol Buka Antrian	Rentang waktu tidak valid	Pass
Daftar Antrian QC (Membuka Item)	1. Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list	Memilih item yang ada pada list	Ada detail item dan tombol Lolos/Tidak Lolos	Pass
Daftar Antrian QC (Lolos dan Ambil di <i>outlet</i>)	1. Membuka detail 2. Menekan tombol Lolos 3. Menentukan Ambil di <i>outlet</i>	1. Menekan tombol lolos 2. Menekan tombol diambil di <i>outlet</i> .	Item tersimpan	Pass
Daftar Antrian QC	1. Membuka detail	1. Menekan tombol lolos 2. Menekan	Berhasil Dikirim	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
(Lolos dan diantar)	2. Menekan tombol Lolos 3. Menentukan Ambil di <i>outlet</i>	tombol antar 3. Menentukan tanggal dan waktu antar		
Daftar Antrian QC (Tidak Lolos)	1.Membuka detail 2. Menekan tombol Lolos 3. Menulis alasan tidak lolos	1.Menekan tombol tidak lolos 2. Menginput alasan tidak lolos pada textbox	Berhasil Dikirim	Pass
Daftar Antrian QC (List Kosong)	1.Membuka antrian 2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list	List Kosong	<i>Message:</i> Tidak ada antrian treatment	Pass
Analisis Kinerja	1.Membuka Analisis Kinerja pada Beranda 2.Memilih salah satu menu yang tertera 3. Konfirmasi pilihan menu	Milih salah satu halaman di menu.	Mengarahkan ke halaman yang dipilih	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Cek Kehadiran	1.Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap kehadiran.	Pass
Cek Kehadiran (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Gaji	1.Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu 3. Unduh Slip Gaji	Memilih rentang waktu dan unduh slip gaji	Menampilkan rekap gaji dan slip gaji (PDF).	Pass
Cek Gaji (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Cek Kinerja dan SP	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap Kinerja dan SP.	Pass
Cek Kinerja dan SP (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Logout	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi lebih dari 3 kata, menekan Absen Pulang	Kembali ke halaman login.	Pass
Logout (Absen Pulang kurang dari 3 kata)	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi kurang dari 3 kata.	Isi evaluasi	Pass

NO.	NAMA INFORMAN	PERAN	FOTO
2	Allia	Kasir	

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji Login sukses	1. Buka login page 2. Isi email dan password. 3. Klik login.	<u>email@email.com</u> password	Masuk ke halaman absen	Pass
Uji login gagal (textbox password atau email kosong)	1. Buka login page 2. Isi email dan password kosong, atau isi email kosong dan password. 3. Klik login.	Email dan password kosong atau email kosong dan password.	Email/Password Kosong	Pass
Uji login gagal (email dan password tidak sesuai.)	1. Buka login page 2. Isi email dan password yang tidak sesuai. 3. Klik login.	<u>email@user.com</u> password: Salah atau email: salah password: Benar	Email/Password Salah	Pass
Uji absen berhasil	1. Masuk ke halaman absen	Absen dan terkoneksi GPS	Berhasil Absen	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	2. Tekan tombol absen			
Uji absen gagal (GPS Tidak menyala)	1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen (Tanpa terkoneksi GPS)	Absen dan tidak terkoneksi GPS	Absen Gagal	Pass
Uji absen gagal (Radius terlalu jauh)	1. Masuk halaman absen 2. Tekan tombol absen di radius 10 meter dari outlet)	Absen dan radius GPS lebih dari 10 meter dari outlet	Absen gagal	Pass
Uji absen (Izin)	1. Masuk ke halaman absen 2. Pilih izin 3. Memilih kategori dan mengisi alasan izin. 4. Kirim	Memilih kategori izin dan menyertakan alasan izin.	Laporan Izin berhasil dikirim	Pass
Uji absen (Izin Form Kosong)	1. Masuk ke halaman absen 2. Pilih izin 3. Memilih kategori dan tidak mengisi alasan izin.	Form izin kosong	Error: Isi form izin.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	4. Kirim			
Uji pilih role	1. Masuk ke halaman pilih role 2. Memilih role masing-masing. 3. Tekan lanjutkan 4. Konfirmasi pilihan	Memilih role (Teknisi, Kasir, Kurir)	Masuk ke beranda sesuai dengan role yang dipilih.	Pass
Beranda	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu valid (Kemarin, Hari ini, Besok, tanggal yang sudah dilewati), menekan tombol Buka Antrian	Masuk ke halaman daftar antrian <i>treatment</i>	Pass
Beranda Gagal	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu tidak valid (melebihi hari), menekan tombol Buka Antrian	Rentang waktu tidak valid	Pass
Daftar Antrian QC	1. Membuka antrian	Memilih item yang ada pada list	Ada detail item dan tombol	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
(Membuka Item)	2. Memilih filter <i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list		Lolos/Tidak Lolos	
Daftar Antrian QC (Lolos dan Ambil di <i>outlet</i>)	1.Membuka detail 2. Menekan tombol Lolos 3. Menentukan Ambil di <i>outlet</i>	1.Menekan tombol lolos 2.Menekan tombol diambil di <i>outlet</i> .	Item tersimpan	Pass
Daftar Antrian QC (Lolos dan diantar)	1.Membuka detail 2. Menekan tombol Lolos 3. Menentukan Ambil di <i>outlet</i>	1. Menekan tombol lolos 2.Menekan tombol antar 3. Menentukan tanggal dan waktu antar	Berhasil Dikirim	Pass
Daftar Antrian QC (Tidak Lolos)	1.Membuka detail 2. Menekan tombol Lolos 3. Menulis alasan tidak lolos	1.Menekan tombol tidak lolos 2. Menginput alasan tidak lolos pada textbox	Berhasil Dikirim	Pass
Daftar Antrian QC (List Kosong)	1.Membuka antrian 2. Memilih filter	List Kosong	<i>Message:</i> Tidak ada antrian treatment	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	<i>Cleaning/Repair</i> 3. Melihat detail list			
Analisis Kinerja	1.Membuka Analisis Kinerja pada Beranda 2.Memilih salah satu menu yang tertera 3. Konfirmasi pilihan menu	Milih salah satu halaman di menu.	Mengarahkan ke halaman yang dipilih	Pass
Cek Kehadiran	1.Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap kehadiran.	Pass
Cek Kehadiran (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Gaji	1.Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu dan unduh slip gaji	Menampilkan rekap gaji dan slip gaji (PDF).	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	3. Unduh Slip Gaji			
Cek Gaji (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Kinerja dan SP	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap Kinerja dan SP.	Pass
Cek Kinerja dan SP (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Logout	1.Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi	Mengisi evaluasi lebih dari 3 kata, menekan Absen Pulang	Kembali ke halaman login.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	3. Menekan tombol Absen Pulang			
Logout (Absen Pulang kurang dari 3 kata)	1. Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi kurang dari 3 kata.	Isi evaluasi	Pass

Kurir:

NO.	NAMA INFORMAN	PERAN	FOTO
1	Junianto Dwi Pranata	Kurir	

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Uji Login sukses	1. Buka login page 2. Isi email dan password	<u>email@email.com</u> password	Masuk ke halaman absen	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	3.Klik login.			
Uji login gagal (textbox password atau email kosong)	1.Buka login page 2. Isi email dan password kosong, atau isi email kosong dan password. 3. Klik login.	Email dan password kosong atau email kosong dan password.	Email/Password Kosong	Pass
Uji login gagal (email dan password tidak sesuai.)	1.Buka login page 2. Isi email dan password yang tidak sesuai. 3. Klik login.	<u>email@user.com</u> password: Salah atau email: salah password: Benar	Email/Password Salah	Pass
Uji absen berhasil	1.Masuk ke halaman absen 2.Tekan tombol absen	Absen dan terkoneksi GPS	Berhasil Absen	Pass
Uji absen gagal (GPS Tidak menyala)	1.Masuk halaman absen 2.Tekan tombol absen (Tanpa terkoneksi GPS)	Absen dan tidak terkoneksi GPS	Absen Gagal	Pass
Uji absen gagal (Radius terlalu jauh)	1.Masuk halaman absen	Absen dan radius GPS lebih dari 10 meter dari outlet	Absen gagal	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	2. Tekan tombol absen di radius 10 meter dari outlet)			
Uji absen (Izin)	1. Masuk ke halaman absen 2. Pilih izin 3. Memilih kategori dan mengisi alasan izin. 4. Kirim	Memilih kategori izin dan menyertakan alasan izin.	Laporan Izin berhasil dikirim	Pass
Uji absen (Izin Form Kosong)	1. Masuk ke halaman absen 2. Pilih izin 3. Memilih kategori dan tidak mengisi alasan izin. 4. Kirim	Form izin kosong	Error: Isi form izin.	Pass
Uji pilih role	1. Masuk ke halaman pilih role 2. Memilih role masing-masing. 3. Tekan lanjutkan 4. Konfirmasi pilihan	Memilih role (Teknisi, Kasir, Kurir)	Masuk ke beranda sesuai dengan role yang dipilih.	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Beranda	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu valid (Kemarin, Hari ini, Besok, tanggal yang sudah dilewati), menekan tombol Buka Antrian	Masuk ke halaman daftar antrian <i>treatment</i>	Pass
Beranda Gagal	1. Memilih rentang waktu sesuai 2. Membuka antrian	Memilih rentang waktu tidak valid (melebihi hari), menekan tombol Buka Antrian	Rentang waktu tidak valid	Pass
Daftar Antrian Kurir (Membuka Item <i>Pickup</i>)	1. Memilih filter <i>pickup</i> 2. Membuka antrian 3. Melihat detail list 4. Mulai Penjemputan	Membuka antrian dan melihat list	Masuk ke halaman Daftar Antrian Kurir (<i>Pickup</i>)	Pass
Daftar Antrian Kurir (Membuka Item <i>Delivery</i>)	1. Memilih filter <i>Delivery</i> 2. Membuka antrian 3. Melihat detail list 4. Mulai Pengantaran	Membuka antrian dan melihat list	Masuk ke halaman Daftar Antrian Kurir (<i>Delivery</i>)	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Daftar Antrian Kurir (Mengerjakan Item)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka detail 2. Menekan tombol mulai antar/jemput 3. Selesai Antar 	Menekan tombol Selesai Antar	Item selesai dan terhapus dari list	Pass
Daftar Antrian Kurir (List Kosong)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih filter <i>pickup/delivery</i> 2. Membuka antrian 3. Melihat detail list 	List Kosong	<i>Message:</i> Tidak ada antaran/ penjemputan	Pass
Analisis Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka Analisis Kinerja pada Beranda 2. Memilih salah satu menu yang tertera 3. Konfirmasi pilihan menu 	Milih salah satu halaman di menu.	Mengarahkan ke halaman yang dipilih	Pass
Cek Kehadiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu 	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap kehadiran.	Pass
Cek Kehadiran (Rentang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka cek kehadiran 2. Menentukan rentang waktu 	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Rentang waktu tidak valid	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
waktu tidak valid)	dari tanggal yang belum terlampaui	(Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)		
Cek Gaji	1.Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu 3. Unduh Slip Gaji	Memilih rentang waktu dan unduh slip gaji	Menampilkan rekap gaji dan slip gaji (PDF).	Pass
Cek Gaji (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek gaji 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun memilih untuk Juli 2025)	Rentang waktu tidak valid	Pass
Cek Kinerja dan SP	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu	Memilih rentang waktu	Menampilkan rekap Kinerja dan SP.	Pass
Cek Kinerja dan SP (Rentang waktu tidak valid)	1.Membuka cek kinerja dan SP 2. Menentukan rentang waktu dari tanggal	Memilih rentang waktu dari tanggal yang belum terlampaui (Contoh: Hari ini Mei 2025, namun	Rentang waktu tidak valid	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
	yang belum terlampaui	memilih untuk Juli 2025)		
Kurir Transport	1.Mengisi ODO Mulai dan ODO Selesai 2. Mengisi foto Mulai dan Selesai 3. Kirim	1. Mengisi ODO Mulai (Angka) dan ODO Selesai (Angka) 2. Mengisi foto Mulai dan Selesai	Menampilkan hasil perhitungan konversi biaya bensin.	Pass
Kurir Transport Gagal (Tanpa foto)	1.Mengisi ODO Mulai dan ODO Selesai 2. Tidak mengisi foto Mulai dan Selesai atau tidak mengisi salah satu 3. Kirim	1. Mengisi ODO Mulai (Angka) dan ODO Selesai (Angka)	Gagal menampilkan hasil perhitungan konversi	Pass
Kurir Transport Gagal (ODO tidak sesuai)	1.Mengisi ODO Mulai dan/atau ODO Selesai 2. Mengisi foto Mulai dan Selesai 3. Kirim	1. Mengisi foto Mulai dan Selesai	Gagal menampilkan hasil perhitungan konversi	Pass

Skenario	Langkah-langkah	Input	<i>Expected Output</i>	Status (Pass/Fail)
Logout	1. Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi lebih dari 3 kata, menekan Absen Pulang	Kembali ke halaman login.	Pass
Logout (Absen Pulang kurang dari 3 kata)	1. Menekan tombol logout 2. Mengisi evaluasi 3. Menekan tombol Absen Pulang	Mengisi evaluasi kurang dari 3 kata.	Isi evaluasi	Pass

Lampiran 4 Surat Keterangan Survey

KATSIKAT SHOES TREATMENT

Surat Keterangan Survei

Malang, 4 Juni 2025

Kepada

Yth. Vice Rector - Academic Operations and Resources
Universitas Bina Nusantara

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Universitas Bina Nusantara Nomor 243/REC - SLS/MLG/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025, mengenai permohonan survei yang diajukan oleh mahasiswa:

Nama	NIM	Program
Dirk Johannes Hendrik Yapsoumilena	2501990211	Computer Science
Gregorius Revyanno Alexander	2540117861	Computer Science

Kami dari Katsikat Shoe & Bag Care dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan survei (penelitian dan pengamatan) di tempat kami pada tanggal 4 Juni 2025 sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yang telah disetujui.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Katsikat Shoe & Bag Care

()
Hadad Al Akbar
Pemilik

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

INFORMASI PRIBADI

ID Binusian	2501990211
Nama Lengkap	Dirk Johanes Hendrik Yapsoumilena
Email	dirk.yapsoumilena@binus.ac.id
Alamat	<p>Saat ini</p> <p>Darmawangsa Residence, Jl. Singosari Raya, Satriaajaya, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17562</p> <p>Permanen</p> <p>Perum The Sanata Village, Jl. Perdana Kusuma, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138</p>
Nomor Telepon	085158717715 (mobile)
Jenis Kelamin	Pria
Tempat/tanggal lahir	Jayapura, 25 Oktober 2003
Kebangsaan	Indonesia
Status Perkawinan	Belum Menikah
Agama	Kristen Protestan

PENDIDIKAN FORMAL

2018 – 2021	SMAN 2 JAYAPURA, Papua
2021 – 2025	Bina Nusantara University, Malang Indonesia Sarjana (S1), Computer Science IPK : 3.78

PENGALAMAN ORGANISASI

2022 – 2023	Aktif sebagai Sosial Media Manager di UKM PANORAMA BINUS @malang
2023 – 2024	Menjabat sebagai Ketua Organisasi di UKM PANORAMA BINUS @malang

PENGALAMAN KERJA

Brand Designer Katsikat Shoes Treatment (November 2023 – Sekarang)

- Membuat berbagai desain grafis untuk kebutuhan bisnis, termasuk logo, pemilihan tema warna, spanduk, dan materi visual lainnya.
- Mengembangkan identitas visual yang konsisten untuk memperkuat branding bisnis di berbagai platform.
- Berkolaborasi dengan tim untuk memastikan desain sesuai dengan tujuan pemasaran dan preferensi target audiens.

Front-End Developer Katsikat Shoes Treatment (Januari 2025 – Sekarang)

- Mengembangkan sistem berbasis mobile web untuk mendukung kebutuhan operasional karyawan seperti absensi, tracking aktivitas, dan informasi penggajian.

- Merancang UI menggunakan Figma dan mengimplementasikan sistem dengan React di Visual Studio Code sebagai code editor utama.
- Meningkatkan efisiensi operasional karyawan secara signifikan melalui kemudahan akses informasi, otomatisasi proses harian, dan tampilan antarmuka yang user-friendly.

Data Analyst Katsikat Shoes Treatment (Oktober 2024 - Januari 2025)

- Mengumpulkan dan menganalisis data perilaku pelanggan, termasuk periode kunjungan tertinggi dan jenis promo yang paling diminati.
- Menyusun laporan berbasis data yang digunakan untuk menentukan strategi promosi yang lebih efektif.
- Meningkatkan efektivitas kampanye promosi melalui pendekatan berbasis data, yang berkontribusi pada peningkatan penjualan selama periode promosi.

Bug Hunter AirNav Indonesia (Mei 2025 - Sekarang)

- Melakukan pengecekan dan pengujian terhadap software yang sedang dikembangkan untuk mengidentifikasi bug serta ketidaksesuaian fungsi.
- Memahami alur kerja software secara menyeluruh guna memastikan seluruh fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- Menyusun laporan bug serta dokumentasi penggunaan software yang digunakan untuk pelatihan pengguna dan pengambilan keputusan pengembangan selanjutnya.

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

INFORMASI PRIBADI

ID Binusian	2540117861
Nama Lengkap	Gregorius Revyanno Alexander
Email	gregorius.alexander001@binus.ac.id
Alamat	<p>Saat ini</p> <p>Jl. Gresik No.3, Kel. Gadingkasri, Kec.Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115</p> <p>Permanen</p> <p>Jl. Gresik No.3, Kel. Gadingkasri, Kec.Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65115</p>
Nomor Telepon	082140965591 (mobile)
Jenis Kelamin	Pria
Tempat/tanggal lahir	Surabaya, 24 Mei 2003
Kebangsaan	Indonesia
Status Perkawinan	Belum Menikah
Agama	Katolik

EDUKASI

Juli 2018 – 2021	SMAK Charis National Academy
Juli 2021 – Sekarang	Bina Nusantara University, Malang Indonesia Bachelor (S1), Computer Science IPK : 3.56

PENGALAMAN ORGANISASI

Oktober 2021 – 2022	Aktif di organisasi keagamaan KMK BINUS @Malang sebagai Aktivis.
Februari 2023 – 2024	Aktif di organisasi keagamaan KMK BINUS @Malang sebagai Ketua Divisi Perlengkapan.
Februari 2023 – 2024	Aktif di organisasi UKM Band, sebagai Staff Perlengkapan di Binus @Malang.

PENGALAMAN KERJA

<i>Full Time Entrepreneur</i>	Menjalankan bisnis <i>digital marketing</i> (Content Craft)
<i>Freelance Web Design</i>	Membuat <i>website</i> dan <i>Landing Page company</i> .
<i>Freelance Content Creator</i>	<i>Freelance Content Creator</i> di Ruang Taktik